

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Strukturierende Selbstgespräche

Chancen und Hürden des übergeordneten,
sprachbezogenen Strategieerwerbs

erarbeitet in einem Unterrichtsprojekt im Kontext einer
Sonderschule für Kinder mit herausforderndem Verhalten

Eingereicht von: Stefan Werner

Begleitung: Concita Filippini, Prof. Dr.

1. Juni 2019

Abstract

Strukturierende Selbstgespräche knüpfen für den sprachbezogenen Strategieerwerb mit einem einfachen Scaffolding bei den eigenen handlungsbegleitenden und regulierenden Selbstgesprächen der Lernenden an. Sie sollen ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler selbständiger aufgabenbezogene Herausforderungen angehen und beenden können. Im Laufe der Arbeit werden Chancen und Hürden des Strategieerwerbs aufgezeigt und im Rahmen eines Unterrichtsprojektes überprüft. Vorwissen, kognitive und emotionale Faktoren sowie das Arbeitsverhalten wirken sich auf den Strategieerwerb aus. Doch alle Lernenden profitieren vom Training: der Aufgabenzugang wird erleichtert, die Sprachentwicklung und die metakognitive Reflexion gefördert, Stützstrategien erlernt und Selbstgespräche aktiv eingeübt. Für die Lehrpersonen ergibt sich ein diagnostisch relevanter Einblick in das Denken und Handeln der Kinder.

Inhaltsverzeichnis

DANKSAGUNG.....	4
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	4
1. EINLEITUNG	5
1.1 EIN ERLEBNIS UND ERSTE ZUGÄNGE ZUR THEORIE	5
1.2 BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE: VORERFAHRUNGEN, KLIENDEL UND KONTEXT.....	6
1.3 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ.....	9
1.4 HERLEITUNG DER FRAGESTELLUNGEN	10
1.5 AUFBAU UND ABLAUF DER ARBEIT.....	10
2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	11
2.1 SELBSTÄNDIGKEIT, SELBSTTÄTIGKEIT UND SELBSTWIRKSAMKEIT.....	11
2.1.1 <i>Offener Unterricht als Förderung der Selbständigkeit</i>	11
2.1.2 <i>Kompetenzen für den Offenen Unterricht</i>	12
2.1.3 <i>Aufgabenbezogene Selbständigkeit</i>	13
2.1.4 <i>Offener Unterricht, Selbständigkeit und SuS mit herausforderndem Verhalten</i>	13
2.1.5 <i>Selbstwirksamkeitserwartung nach Hattie</i>	15
2.2 STRATEGIEERWERB UND METAKOGNITION	17
2.2.1 <i>Lernstrategien – einige Modelle</i>	17
2.2.2 <i>Phasen des Strategieerwerbs</i>	19
2.2.3 <i>Metakognition</i>	20
2.2.4 <i>Strategien zur Erhöhung der Selbständigkeit und die Rolle der Lehrpersonen</i>	21
2.2.5 <i>Kognitive Verhaltensmodifikation</i>	22
2.3 MODELLING UND SCAFFOLDING.....	23
2.4 EXEKUTIVE FUNKTIONEN	25
2.5 SPRACHENTWICKLUNG UND SELBSTGESPRÄCHE.....	26
2.6 SPRACHE UND MATHEMATIK.....	28
2.7 ZUSAMMENFASSUNG	30
2.8 ABGELEITETES HANDLUNGSMODELL	32
3 FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN.....	34
3.1 DATENERHEBUNG	34
3.1.1 <i>Einleitung: Handlungsforschung</i>	34
3.1.2 <i>Beobachtungen</i>	34
3.1.3 <i>Tonaufnahmen</i>	35
3.1.4 <i>Befragung mit Fragebogen und Interviews</i>	36
3.1.5 <i>Qualitative Inhaltsanalyse und ihre Gütekriterien</i>	37
3.1.6 <i>Quantitative Analysen</i>	38
3.2 BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG	38

3.3	DATENAUFBEREITUNG	40
3.3.1	<i>Transkriptionen Selbstgespräche (und Interviews)</i>	40
3.3.2	<i>Forschungstagebuch: Beobachtungskategorien</i>	41
3.3.3	<i>Items Lerntagebuch</i>	41
3.3.4	<i>Items Lehrpersonenbefragung</i>	42
3.4	DATENANALYSE UND IHRE DARSTELLUNG	43
3.4.1	<i>Qualitative Inhaltsanalyse Forschungstagebuch</i>	43
3.4.2	<i>Qualitative Inhaltsanalyse Transkriptionen (Selbstgespräche)</i>	45
3.4.3	<i>Quantitative Auswertungen (Lehrpersonenbefragung und Lerntagebuch)</i>	49
4	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	56
4.1	EINLEITUNG.....	56
4.2	FORSCHUNGSTAGEBUCH.....	57
4.3	SELBSTGESPRÄCHE	58
4.4	BEFRAGUNGEN LEHRPERSONEN UND LERNTAGEBUCH.....	59
5	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	60
6	REFLEXION UND SCHLUSSFOLGERUNG	61
6.1	HANDLUNGSMODELL	61
6.2	FORSCHUNGSMETHODEN	62
6.3	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK	62
7	VERZEICHNISSE	64
7.1	LITERATURVERZEICHNIS.....	64
7.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	66
7.3	TABELLENVERZEICHNIS	67

*Beziehung ist Gegenseitigkeit.
Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke.
Unsre Schüler bilden uns, unsre Werke bauen uns auf.*
Martin Buber (Das dialogische Prinzip, S. 19)

Danksagung

Zu allererst danke ich meinen Schülerinnen und Schülern, die fleissig die Ideen ihres Lehrers angenommen, geübt und ausgewertet haben. Ebenso danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Lehrpersonenteam für ihr Verständnis, dass es für eine gewisse Zeit nur noch ein Thema gab und das Erfüllen der Fleissaufgabe: Einschätzungsbogen ausfüllen.

Concita Filippini danke ich für ihre einfühlsame und konkrete Begleitung von der ersten Idee bis zur Ausführung. Im gemeinsamen Nachdenken sieht man klarer!

Meinem Sohn Cyril danke ich für seine Unterstützung bei den Transkriptionen, beim ersten Korrekturlesen und bei computertechnischen Fragen – ein postmaturales Zwischenjahr und der Wunsch, sich sinnvoll zu beschäftigen, kamen da ganz gelegen.

Meine Frau, Eva Werner-Wiedmer, hat – wie immer – die Aufgabe übernommen meinen Text zu lesen und zu korrigieren. Für ihre Geduld und Ausdauer danke ich ganz herzlich.

Abkürzungsverzeichnis

Für die bessere Lesbarkeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

SuS	Schülerinnen und Schüler
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
E, H, N, L, F	Die Namen der SuS werden zum Persönlichkeitsschutz gekürzt und verfremdet.

1. Einleitung

1.1 Ein Erlebnis und erste Zugänge zur Theorie

Eine Wanderung mit meinem 6-jährigen Götti-Mädchen wird – neben anderem – zur Initialzündung für diese Masterarbeit. Gemeinsam gehen wir einen steilen Spissen in Achseten im Berner Oberland bergauf. Sie kommentiert für sich selbst, was sie sieht, bindet dies ein in phantasievolle Assoziationen und wechselt unvermittelt in die Kommunikation mit mir. Ich stelle fest, dass ich gar nicht mehr weiss, wie das bei meinen eigenen Kindern war. Umso faszinierter bin ich von den lauten Selbstgesprächen, die ich gerade höre, die zwischen privater Rede und Kommunikation hin und her wechseln. Es scheint mir auch, dass die Selbstgespräche eine Funktion haben. Zumindest wird das Gesehene bewusst aufgenommen, sprachlich gespiegelt, damit wohl auch verarbeitet und durch das Assoziieren mit bereits vorhandenen Gedanken und Erlebnissen verknüpft. Für mein Götti-Mädchen ist auch die Kommunikation direkt in diese Selbstgespräche eingebunden, und es gibt keinen Bruch oder eine Unterscheidung der Ebenen dabei. Für den Beobachter schon. So hat Piaget in seinen Untersuchungen in «Sprechen und Denken des Kindes» (1972) diese Ebenen in egozentrisches Sprechen und sozialisierender Kommunikation unterschieden, diese aber mehr als Indizien für den Entwicklungsstand des Kindes¹ als für die Entwicklungsarbeit des Kindes verstanden. Dieses Verständnis hat dann Vygotskij («Denken und Sprechen», in deutscher Sprache 2002 im Beltz Verlag herausgegeben) ergänzt: «Es ist nicht weniger als blosse Begleitung – es ist eine selbständige Melodie, eine selbständige Funktion, die den Zielen der geistigen Orientierung, des Bewusstwerdens, der Überwindung von Schwierigkeiten und Hemmnissen, des Überlegens und Denkens dient, es ist ein Sprechen für sich, das auf ganz intime Weise dem Denken des Kindes dient» (S. 417). Dabei sieht Vygotskij das laute egozentrische Sprechen (Selbstgespräche) als hörbares inneres Sprechen, das für die Denkentwicklung enorm wichtig ist und die Erforschung von innerem Sprechen überhaupt erst ermöglicht. Dabei sind Selbstgespräche «konstruktive, kreative Entwicklungsprozesse» (S. 418), die ihren Anfang im sozialen Eingebundensein und der Kommunikation finden und der Individualisation dienen: Sie stellen «ein Phänomen des Übergangs von interpsychischen zu intrapsychischen Funktionen dar, d.h. von Formen der sozialen, kollektiven Tätigkeit des Kindes zu individuellen Formen» (S. 416). Teil dieses Prozesses ist, dass Selbstgespräche mit der Zeit – im Alter von rund sieben Jahren – «absterben»², d.h. eine Vokalisation scheinbar nicht mehr nötig ist. Dies weil sich das innere Sprechen bereits stark differenziert hat und sich vom lauten Sprechen (als soziale Funktion) – «in dessen Schoss es sich die ganze Zeit über entwickelt hat und herangereift ist» (S. 429) – abstrahiert und damit eben seine Funktion als individualisiertes inneres, nicht hörbares, Sprechen übernommen hat. Auch diesem inneren Sprechen nähert sich Vygotskij an und stellt in seinen Untersuchungen fest, dass dieses innere Sprechen eine ganz eigene Form entwickelt. So ist es stark verkürzt (prädikativ³), ist sinnorientiert und darum

¹ Vygotskijs Kritik an Piaget ist auf den Seiten 414ff nachzulesen. Kern der Kritik ist, dass das egozentrische Sprechen bei Piaget «eher ein Begleitumstand als ein Phänomen mit selbständiger funktionaler Bedeutung» (416) ist, das «zum Absterben im Lauf der kindlichen Entwicklung verurteilt ist» (ebd.). Einzelne Begriffe und Phänomene von Piaget nimmt Vygotskij auf, um sie zu überprüfen und die Ergebnisse anders zu interpretieren. So vor allem der Begriff «kollektiver Monolog», den Piaget einführt (S. 29ff) und der für Vygotskij aufzeigt, dass Selbstgespräche sich in eine bestimmte Richtung (inneres Sprechen) entwickeln und dafür (auch) günstige Rahmenbedingungen brauchen.

² Den Begriff «absterben» zitiert Vygotskij in Bezug auf Piaget und betont entgegen diesem: «Dahinter verbirgt sich nicht das Absterben, sondern die Geburt einer neuen Form des Sprechens» (S. 421).

³ D.h. Subjekt und Objekt verschwinden ganz und Selbstgespräche sind darum nur verständlich, wenn man das Subjekt oder Objekt auch kennt oder sich der Inhalt aus dem Kontext (z.B. auch durch die Intonation) erschliesst (vgl. S. 453).

mehr an Semantik als an Syntax gebunden und bildet neue Wörter und damit Sinneinheiten durch «zusammenkleben» (Agglutination, S. 452) von Wörtern. Dabei entsteht ein «innerer Dialekt» (S. 454), ein Idiom für jedes Individuum. Somit ist das innere Sprechen neben dem gesprochenen und dem schriftlichen Sprechen eine ganz eigene Form der Sprache, die sich – in die lautsprachliche, soziale Kommunikation eingebettet – im Selbstgespräch entwickelt. Dabei wäre natürlich mit Vygotskij noch zu erwähnen, dass es mit dem Denken oder den Gedanken nicht deckungsgleich ist: «Der Gedanke besteht nicht – wie das Sprechen – aus einzelnen Wörtern» (S. 459). Und auch die Gedanken sind nicht frei, sondern eingebunden in die «Motivationssphäre unseres Bewusstseins, die unsere Triebe und Bedürfnisse, unsere Interessen und Strebungen, unsere Affekte und Emotionen erfasst» (S. 461).

Man kann sich natürlich fragen, warum in dieser kleinen Einleitung die Theorie und Vygotskij bereits so viel Platz beanspruchen. Das hat zwei Gründe: Erstens zeigt es auf, dass mein Götti-Mädchen und sein eifrig geführtes Selbstgespräch, das in die soziale Kommunikation mit mir eingebunden war, bereits im 20. Jahrhundert eifriges Forschungsthema war und dass seine Form des egozentrischen Sprechens eine wichtige Unterstützung ist, ihr eigenes, inneres Sprechen zu entwickeln – also einen eigenen inneren Dialekt zu gewinnen, den es braucht, um sich im eigenen Denken, Fühlen und Handeln und in dieser Welt zurechtzufinden.

Zweitens misst sich heute alle Forschung zum Thema inneres Sprechen, Selbstgespräche, aber auch zum Erwerb von sprachbezogenen Strategien, die das Gespräch mit sich selbst im Fokus haben, an den Forschungen und Texten Vygotskijs, wie wir weiter unten sehen werden.

1.2 Beschreibung der Ausgangslage: Vorerfahrungen, Klientel und Kontext

Im Rahmen des Praxisprojektes an der HfH habe ich mit meinen SuS bereits ein Selbstinstruktionstraining⁴ durchgeführt, das die eigene Regulation in verschiedenen Situationen und Aufgabenstellungen ermöglichen soll. Die SuS haben darauf sehr gut reagiert, haben die Selbstinstruktion in verschiedenen Situationen angewandt und es auch auf ausserhalb des Schulumfeldes, z.B. auf herausfordernde Situationen an den Wochenenden, im Umgang mit Geschwistern oder Eltern, transferiert. Dieses Training wurde in einem zweiten Schritt mit einem aufgabenbezogenen Scaffolding ergänzt mit dem Wunsch, dass die SuS sich selber besser durch Aufgaben leiten können. Es zeigte sich bald, dass die klassischen Vorschläge für ein solches Scaffolding⁵ für die SuS viel zu umfassend war und dass es auf drei Fragen reduziert werden konnte: 1. Was ist meine Aufgabe? 2. Habe ich alles Material, das ich brauche? 3. Was mache ich zuerst? Es sollte helfen, die eigene Aufmerksamkeit zu regulieren, sich besser selber organisieren zu können – also selbständiger zu werden. Es zeigte sich in der Auswertung, dass die SuS, die sich selbst aktiv geleitet hatten (privates Sprechen) ihre Aufgaben schneller lösten und diese einfacher fanden. Ein ähnlicher Effekt gab es aber auch dann, wenn die SuS bei der Lehrperson Hilfe holten (soziales Sprechen). Es zeigte sich auch, dass nicht alle Kinder gleich von diesem Training profitierten und dass es etliche Hürden gab, die eine Selbststeuerung durch Selbstgespräche erschwerten. Den Hürden und auch den Chancen, die in angeleiteten Selbstgesprächen durch Scaffolding stecken auf die Spur zu kommen, ist der Ausgangspunkt dieser Masterarbeit. So wird wieder mit einem Scaffolding in einfacher Form gearbeitet, das die SuS als Selbstinstruktion in ihr Sprechen mit sich

⁴ «Halt! Stopp! Zuerst studieren, dann probieren! Was mache ich zuerst?»

⁵ Vgl. z.B. Fex-Aufgabenhelfer.

selbst einbauen sollen. Die Masterarbeit baut auf den Erfahrungen des Praxisprojektes auf, setzt methodisch und bei der Datenerhebung neue Akzente.

Das Projekt wird im Rahmen einer Sonderschule⁶ für Kinder mit herausforderndem Verhalten durchgeführt. Die Kinder wohnen im institutionszugehörigen Internat oder sind Tagesschüler. Sie sind die jüngsten SuS der Institution und besuchen die Unter-, Mittelstufenklasse unterschiedlich lang. Fünf SuS sind Teil des Projektes. Ihre Selbstgespräche und die Einschätzungen im Lerntagebuch werden ausgewertet. Ebenso sind alle vier an der Klasse unterrichtenden Lehrpersonen mit ihren Einschätzungen involviert. Die folgenden zwei Tabellen geben eine Übersicht über die teilnehmenden SuS und zur Einschätzung⁷ im Rahmen des SSG, dem Schulischen Standortgespräch, des Kantons Zürich:

Schüler	Junge	Mädchen	Alter	Klasse	Wohn-Setting
F	X		9	3.	Wohnt auf einer Wohngruppe
L	X		9	3.	Wohnt auf einer Wohngruppe
N		X	10	4.	Wohnt zu Hause und besucht die Tagesstruktur
E	X		9	4.	Wohnt zu Hause und besucht die Tagesstruktur
H	X		10	4.	Wohnt auf einer Wohngruppe

Tabelle 1: Teilnehmende SuS

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen Allgemeines	Sprache und Begriffsentwicklung	Lesen und schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung, Gemeinschaft
F	--	+-	-	-	--	+	-	+	+-	+-
L	+-	+-	--	--	-	-	+	++	-	+-
N	+	-	+-	+	+-	+-	+	+-	-	-
E	-	+	+	+	+	+-	+-	+	+-	-
H	-	-	+-	+-	+-	-	++	+	+-	+-

++ Stärke, + eher Stärke, +- ambivalent, - eher Schwäche, -- Schwäche

Tabelle 2: Einschätzung SuS nach SSG

Die teilnehmenden SuS haben alle auf Grund eines stark herausfordernden Verhaltens eine hochschwellige Sonderschulmassnahme zugesprochen bekommen und haben ähnliche Voraussetzungen was die Diagnosen⁸ betrifft, sind in Bezug auf Emotionsregulation, Sozial- und Lernverhalten, aber auch Anstrengungsbereitschaft und Konzentrationsvermögen – im Rahmen einer spezialisierten Institution – doch heterogen. Bei L liegt zudem eine ausgeprägte rezepptive Sprachstörung vor.

Um die Voraussetzungen auch thematisch zu erfassen, wurden die SuS gebeten ihr eigenes Verhalten rund um Selbstgespräche zu beobachten und ihre Beobachtungen zu den Stichworten «wann», «warum» und «wie» im Rahmen eines Klassengespräch zurückzumelden.

Name	wann	warum	wie
E	Bei der Mathe z.B., merke ich, wenn ich das Selbstgespräch (meint Scaffolding aus Praxisprojekt) brauche.	Dann kann ich mich besser konzentrieren und wahrnehmen, was gerade passiert.	Kommentieren, mittelleise, Rollenspiele

⁶ Verein Friedeck: www.friedeck.ch

⁷ Es ist zu beachten, dass diese Einschätzung im Rahmen einer separativen Sonderschulung geschieht und nur in diesem Bezugsrahmen zu interpretieren ist.

⁸ «Klassische» Diagnosen sind: komplexe Störung des Emotions- und Sozialverhaltens zumeist nach Bindungsstörung, Traumafolgestörungen nach Vernachlässigung, Beziehungsabbrüchen oder Gewalt und ADHS.

	Zu Hause, vor allem beim Spielen, im Bus, beim Warten. Beim Gamen.	Wenn ich wütend bin: schimpfe gegen andere und manchmal mit mir – das zwar eher selten.	
N	Ganz viel. In der Schule in Gedanken – meist positiv, je nach Laune. Zuhause fast nur wenn ich hässig bin.	Wenn ich alleine bin. Wenn ich hässig bin. Über andere, weniger über mich selber. Wenn ich genervt bin. Beim Spielen nicht so, nur manchmal.	In der Schule leise. Alleine halblaut, wenn ich hässig bin laut. Rollenspiele.
H	Ich mache keine Selbstgespräche. (Beobachtungen Mitbewohner: H macht in seinem Zimmer, wenn er alleine ist, sehr wohl Selbstgespräche).		
F	Eigentlich immer, wenn ich alleine im Bett bin, ab 20.15 – 20.45 Uhr. Bin häufig genervt meist über die Anderen, ausser ich habe etwas Peinliches gemacht, dann auch über mich.	Wenn ich genervt, sauer bin: manchmal über die anderen, manchmal über mich selbst. Beim Spielen eher selten.	Vor mich hindenken, vor mich hinreden, eher halblaut/leise.
L	Zuhause am Gamen, in der Schule, wenn ich wütend bin oder an meinem Platz: wenn ich am Tagträumen bin, wenn ich am Arbeiten bin: ich nutze meine Zeit besser – es geht alles schneller. Beim Spielen, z.B. in der Zimmerstunde.	Wenn ich wütend bin – z.B. weil ich beim Gamen verliere. Wenn ich alleine bin.	Laut, wenn ich alleine im Zimmer bin. Draussen eher keine Selbstgespräche (Beobachtung LP und SuS: L macht auch Selbstgespräche, wenn er draussen am Spielen ist).

Tabelle 3: Einschätzung zur eigenen Selbstgespräch-Aktivität

Es zeigt sich, dass die SuS ihren Umgang mit Selbstgesprächen als sehr rege wahrnehmen. Die meisten machen Unterscheidungen, wann und bei was sie Selbstgespräche führen. Die SuS empfinden Selbstgespräche in der Öffentlichkeit als unpassend und denken zumindest, dass sie dort keine anwenden oder anwenden sollten. Doch spielt L mit gut hörbaren Selbstgesprächen, auch wenn andere Kinder in der Nähe sind und E stellt fest, dass er auch mal im Bus Selbstgespräche führt. Trotzdem sind Selbstgespräche für die SuS ganz klar privates Sprechen und hören in einen intimen Bereich.

Deutlich zeigt sich auch, dass viele Selbstgespräche nach Konflikten zum Zuge kommen und viele Emotionen – vor allem auch negative – mit Selbstgesprächen verarbeitet werden. E, N und L knüpfen an ihre Erfahrungen aus dem Praxisprojekt an und benennen Selbstgespräche als hilfreich im Schulalltag und erleben sich dabei als effizient. H ist als relativ neuer Schüler mit der Selbstinstruktion nicht in Berührung gekommen und hat nach eigener Einschätzung keinen Zugang zu Selbstgesprächen. Auch nach Nachfragen und Beispielen war für ihn klar, dass er das nicht macht und noch nie gemacht hat. Das macht die Untersuchung von sprachbezogenem Strategieerwerb, der auf Selbstgesprächen beruht, natürlich spannend.

Die durch einen Fragebogen bei den Lehrpersonen erhobene thematische Ausgangslage zu Selbstgesprächen und dem Arbeitsverhalten der SuS soll hier nicht weiter besprochen werden, sondern folgt im Rahmen der Auswertung der Datenerhebung.

1.3 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Auffälligkeiten im Verhalten bei Entwicklungsstörungen des Emotions- und Sozialverhalten, bei Symptomen von ADHS⁹ und den damit möglichen Mischformen mit oppositionellem, aggressivem oder delinquentem Verhalten, Angststörungen, Depressionen usw. sind «assoziert mit einer Reihe von Beeinträchtigungen wie etwa schlechteren Schulleistungen und Interaktionsproblemen mit Lehrern, Eltern und Gleichaltrigen» (Jakobs & Petermann, in Suchodoletz 2010, S. 195). Diese machen dann meist auch in der Schule in besonderem Masse auf die betroffenen Kinder aufmerksam und wecken den Bedarf nach Erklärungen, mehr noch aber nach Fördermassnahmen, die die SuS bei ihren Verhaltensproblemen abholen und die Lehrpersonen in schwierigen Interaktionen und Unterrichtssituationen handlungsfähig bleiben lassen. Eine der ältesten Fördermassnahmen ist die Selbstinstruktion¹⁰, die auch heute in vielen Programmen eingeführt und als effektiv geschätzt wird. Sie hat zum Ziel, die Selbststeuerung und -kontrolle zu erhöhen und das Verhalten in verschiedenen Situationen zu modifizieren und kann Teil eines neuen Verhaltensmanagements sein (vgl. Lefrançois, S. 122). Begriffe wie Modelling, Scaffolding oder auch der hier genutzte Begriff «Strukturierende Selbstgespräche» sind im Bereich der Selbstinstruktion anzusiedeln. Auch die neuere Literatur, die sich mit den Exekutiven Funktionen beschäftigt, lassen die Selbstinstruktion neu aufleben (vgl. Fex, Aufgabenhelfer), sieht diese aber eingebunden in eine Vielzahl von anderen Methoden zur Förderung der Selbststeuerung, wie dem Selbstmanagement über Zielsetzungen, Beobachtungsbögen (vgl. Jakob & Petermann, in Suchodoletz), Selbsteinschätzungen, der Metakognition zur Selbstwahrnehmung (vgl. Brunsting, 2009), Wenn-Dann-Plänen (vgl. Gawrilow und Guderjahn und Gold, 2013) und anderen mehr. Diese Methodenvielfalt, ergänzt durch verschiedene weiterführende Therapieformen¹¹ ausserhalb des Schulbetriebes, ist sicher hilfreich, da Jacobs und Petermann darauf hinweisen, dass die Wirksamkeit rein kognitiver Verfahren als noch «nicht evidenzbasiert» (S. 205) eingestuft werden können. Eine multimodale Förderung scheint da vielversprechend zu sein. So ist auch das Masterarbeit-Projekt «strukturierende Selbstgespräche» in einen Schulalltag eingebunden, der geprägt ist von einer intensiven, lösungsorientierten Beziehungsarbeit, Methoden aus verschiedenen pädagogischen Ansätzen (vor allem Neue Autorität nach Omer, Traumapädagogik und eben LOA) und bei den meisten SuS durch eine – zum Teil medikamentöse – Begleitung durch das KJPD sowie Logopädie und Ergotherapie.

Die Selbstinstruktion durch strukturierende Selbstgespräche soll für SuS mit hohem Bedarf an Aussensteuerung *ein* Werkzeug sein sich selber Anweisungen geben zu können und in Bezug auf Aufgaben und Entscheidungen selbständiger zu werden. Übergeordnete Selbstinstruktionen können zudem den Vorteil haben, dass sie in andere Situationen transferiert werden können¹².

Es ist zu beobachten, dass gerade bei unserer Klientel häufig schon der optische Eindruck einer Aufgabe das weitere Arbeiten oder Nicht-Arbeiten beeinflusst. So können viel Text, ein Minus Zeichen, viele Aufgaben auf einer Seite bereits dazu führen, dass die Unlust steigt, die Anstrengungsbereitschaft sinkt, aus Aufgaben eine emotionale Herausforderung wird. Ebenso anspruchsvoll kann es sein, nach einer ersten Ermüdung die

⁹ Ausgeprägte motorische Unruhe, Unaufmerksamkeit und Impulsivität (ICD-10).

¹⁰ Jacobs & Petermann, in Suchodoletz (S. 204): «Selbstinstruktionsverfahren wurden schon vor über 30 Jahren in die Kinderverhaltenstherapie eingeführt.»

¹¹ Jacobs und Petermann zählen auf: Medikamentöse Therapie, Psychoedukation/(Eltern-)Beratung, Spieltherapie, Neuropsychologische Ansätze, Neurofeedback.

¹² Dies legen zumindest die Rückmeldungen der SuS im Rahmen des Praxisprojektes nahe.

Aufmerksamkeit wieder zu sammeln, sich zum Weiterarbeiten zu motivieren und an einer Aufgabe bis zum Schluss dranzubleiben. Hier können sprach- und scaffoldingbezogene Strategien als Selbstinstruktionen, die helfen Anfangsherausforderungen und -widerstände zu überwinden und Aufgaben zu beenden, hilfreich werden.

1.4 Herleitung der Fragestellungen

Das bisher Gesagte zeigt auf, dass uns die Fragestellungen ganz in den Bereich des Arbeitsalltages führen, also dahin, wo SuS über ihren Aufgaben sitzen und dabei an ihre Grenzen stoßen. Sie müssen uns darüber hinaus in einen Dialog mit den Untersuchungen Vygotskijs zum inneren Sprechen bringen. Denn Strategieerwerb erreicht seinen Höhepunkt dann, wenn SuS einerseits ihre Aufgaben weniger impulsiv und emotional, dafür strukturierter und effizienter lösen und andererseits dann, wenn die erlernte Strategie zu einem Teil ihres inneren Sprechens geworden ist und so transferiert werden kann. Folgende drei Bereiche sollen darum unterschieden werden:

1. Wie helfen strukturierende Selbstgespräche SuS mit ihren Aufgaben anzufangen und sich selbst durch eine Aufgabe zu leiten?

2. Was erleichtert den SuS den Erwerb einer sprachbezogenen Strategie und was erschwert ihn? Braucht die sprachbezogene Strategie flankierende Massnahmen, um tatsächlich angewandt werden zu können und hilfreich zu sein?

3. Können strukturierende Selbstgespräche Teil des inneren Sprechens werden und so den eigenen Dialekt des privaten Sprechens, im Bereich Selbststeuerung, anreichern? Wird dadurch ein Transfer in verschiedene Lebensbereiche, Aufgabenstellungen und z.B. schulische Fächer möglich?

1.5 Aufbau und Ablauf der Arbeit

Nachdem die Einleitung in die Arbeit mit Anknüpfungspunkten bei der Theorie, Angaben zur untersuchten Klientel und den Fragestellungen begonnen hat, soll ein etwas detaillierterer theoretischer Bezugsrahmen in *Kapitel 2* folgen. Er dokumentiert verschiedene Begriffe und Theorien, aber auch Ansätze und Methoden und bezieht sie auf das Thema.

Kapitel 3 klärt das forschungsmethodische Vorgehen der Datenerhebung, deren Aufbereitung und Analyse. Ein Schwerpunkt liegt in der qualitativen Inhaltsanalyse von Forschungstagebuch und transkribierten Selbstgesprächen. Ein anderer auf den quantitativen Auswertungen von Einschätzungen der Lehrpersonen, die die SuS unterrichten, sowie der Lerntagebücher der SuS. Ebenfalls wird die Durchführung des Projektes kurz beschrieben und seine Entwicklung im Verlauf dargestellt.

Die Interpretation der Daten wird in *Kapitel 5* besprochen. Hier werden die verschiedenen Ergebnisse zusammengetragen und die Hürden und Chancen des sprachbezogenen Strategieerwerbs übersichtlich dargestellt. In *Kapitel 5 und 6* werden die Erkenntnisse einerseits mit den Fragestellungen abgeglichen und andererseits weiterführend interpretiert und wenn möglich ein Fazit gezogen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Selbständigkeit, Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit

Erziehung und Bildung haben immer das Ziel Selbständigkeit zu ermöglichen oder zu erhöhen. So sieht Ausbildung immer vor, neben dem Gewinn von Fachkompetenz, die per se selbständiger und selbsttätiger macht, überfachliche Kompetenzen (vgl. auch Lehrplan 21) und auch die Allgemeinbildung¹³ zu fördern. Bildung, so Klafki (1991), ist «Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung» (S. 19), die in ein grösseres Ganzes eingebunden ist¹⁴. So schreibt Janusz Korczak in seiner «fröhlichen Pädagogik»: «Nicht ein Schulbub, sondern ein Staatsbürger kam zu spät zur Schule. – In der Statistik der bürgerlichen Pflichten ist da ein Klecks, deine Verspätung – Minus»¹⁵ (S.138). Mit der Einordnung von Kindern in die Bürgerpflicht betritt Korczak nicht Neuland. Ein übergeordneter Rahmen für Bildung scheint sinnstiftend zu sein und hilft Curriculum und die Verantwortung des Individuums zu definieren. So sagt denn auch Adorno (2017): «Demokratie beruht auf der Willensbildung eines jeden Einzelnen» (S. 133). Angesprochen ist damit die «Erziehung zur Mündigkeit», wie das Gesprächs-Büchlein heisst, in dem Adorno zusammen mit Helmut Becker Fragen zur Pädagogik in den Nachkriegsjahren diskutiert. Das Gespräch darüber, was ein mündiger Mensch ist und wie man ihn dazu erzieht, selbständig Schlüsse zu ziehen und verantwortlich Entscheidungen zu treffen, ist Teil jeder aktuellen Pädagogik. Für Adorno ist klar, dass «die einzige wirkliche Konkretisierung der Mündigkeit darin besteht, dass die paar Menschen, die dazu gesonnen sind, mit aller Energie darauf hinwirken, dass die Erziehung eine Erziehung zum Widerspruch und zum Widerstand ist» (S. 145). Dafür braucht es eine hinterfragende, suchende Pädagogik und eine kritische Beschäftigung mit Inhalten (z.B. der Musik der Jugendlichen). Sein Gesprächspartner Becker weist darauf hin, dass mit Schulreformen, die eine «Auflösung der Bildung nach einem festen Kanon und der Ersatz dieses Kanons durch ein sehr vielfältiges Stoffangebot (...) mit breiter Wahldifferenzierung und ausgedehnter innerer Differenzierung innerhalb der einzelnen Fächer» (S. 144) bieten, eine Erziehung zur Mündigkeit unterstützt wird. «Mündigkeitsspielereien» (ebd.) wie Schülerverwaltungen findet er nicht so hilfreich, wie wenn die SuS selbst am Stoffplan mitwirken können. Damit sind wir da angekommen, wo innerhalb der Schulentwicklung der vergangenen Jahrzehnte das Thema Selbständigkeit und welche Kompetenzen diese denn ausmachen zu verorten ist: In der Diskussion um Offenen Unterricht. Offener Unterricht muss sich historisch gesehen an den Begriffen der Mündigkeit (und damit an einem Menschenbild) und der Selbständigkeit bewähren.

2.1.1 Offener Unterricht als Förderung der Selbständigkeit

Am Offenen Unterricht ist vor allem die Grossschreibung ein Problem. Denn sie impliziert, dass Offener Unterricht eine klar umrissene, methodisch-orientierte Unterrichtsform ist. Der Begriff Offener Unterricht wird

¹³ Mit Allgemeinbildung ist hier die Bildung verstanden, die über den eigenen Interessensbereich hinaus geht und übergeordnetes und (z.B. gesellschaftlich) verbindendes Wissen darstellt.

¹⁴ Vgl. S. 25: im Medium eines Allgemeinen: Humanität, Menschlichkeit in historischer und zukunftsorientierter Perspektive.

¹⁵ Es mag überraschen, solche Sätze bei Korczak (1878-1942) zu lesen, verteidigt er doch sonst Kinder – im Buch «Fröhliche Pädagogik» immer auch mit ironischem Unterton – gegen Erwartungen von Eltern und auch einem gesellschaftlichen Umfeld, die eine Wohlanständigkeit erwarten und den Kindern das Kindsein absprechen. Dennoch grenzt Korczak mit seinem letzten Text die Freiheit der Kinder insofern ein, als dass auch sie eine Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung tragen, die sich im Zupacken, in Taten auszeichnet: «Denn so eine Maulerei ist eine schreckliche Sache ... Schrecklich!» (S. 142). Selbständigkeit zeichnet sich bei ihm vor allem mit (Selbst-)Tätigkeit und damit mit der Übernahme von Verantwortung aus.

jedoch für viele verschiedene Varianten von Unterricht gebraucht, die sich nach Reich (2008) vor allem dadurch auszeichnen, dass sie sich bewusst vom Frontalunterricht absetzen wollen. Die radikale Umsetzung, wie sie Peschel (2002) propagiert und umsetzt, ist fast nirgends Realität. Dennoch ist die Öffnung des Unterrichts nicht nur Reformpädagoginnen überlassen, sondern wird in vielen verschiedenen Dimensionen auch im konventionellen Unterricht schon lange integriert und bereichert so die Methodenvielfalt.

Die Öffnung des Unterrichts ist aber nicht nur in methodischer Hinsicht möglich. Winter (2011) gibt eine kurze Zusammenfassung der möglichen Öffnungen nach Peschel. «PESCHEL unterscheidet die **organisatorische**, die **methodische**, die **inhaltliche**, die **soziale** und die **persönliche** Dimension von Unterricht. Dementsprechend wird der Unterricht daraufhin überprüft, inwieweit die Schülerinnen und Schüler über die organisatorischen Rahmenbedingungen (Zeit, Ort und die Sozialform ihres Arbeitens), die Art und Weise ihres Vorgehens (Methode) und ihre Lerninhalte entscheiden, in welchem Umfang sie in der Klasse beispielsweise beim Unterrichtsablauf und der Festlegung von Regeln mitbestimmen und inwieweit zwischen Lehrerin/Lehrer und Lernenden bzw. zwischen den Lernenden untereinander ein positives Beziehungsklima besteht» (S. 14). Natürlich kann man diese Öffnung auch anders bestimmen, die Einteilung Peschels aber zeigt, dass eine Öffnung des Unterrichts in einzelnen Dimensionen in jeden Unterricht integrierbar ist. Dafür müssen für Winter folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Lehrende brauchen eine konstruktivistische Sicht vom Lernen und trauen den Lernenden zu, Experten für ihre eigenen Lernprozesse zu werden/zu sein. Zudem verändert sich die Rolle der Lehrperson, die vom Wissensvermittler zum Lern- und Prozessbegleiter wird. Auch die Schülerrolle verändert sich und die Schüler planen und gestalten ihr Lernen aktiv mit. Zuletzt ist die vorbereitete Umgebung wichtig, weil sie mit entsprechendem Material den Schülern die eigene Wissensaneignung ermöglicht.

Meyer (2017) ordnet geöffneten Unterricht verschiedenen «methodischen Grossformen zu», so den individualisierenden und kooperativen Unterrichtsformen, und weist darauf hin, dass sich viele Unterrichtsformen nicht auf eine einzelne Form beschränken lassen und diese Beschränkungen nur wenig sinnvoll wären.

Reich zählt als «klassische» Formen Offenen Unterrichts Wochenplan (für Meyer z.B. eine dieser Mischformen zwischen Lehrerlenkung und Schülermitbestimmung), Freiarbeit, Projektunterricht, Werkstattunterricht und das Stationenlernen auf.

2.1.2 Kompetenzen für den Offenen Unterricht

Mit geöffnetem Unterricht werden Sachkompetenzen, Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen und personale Kompetenzen gefördert. Dies unterscheidet sich nicht grundsätzlich von konventionellem Unterricht. Nur stehen im Offenen Unterricht je nach angestrebter Öffnung andere Kompetenzen im Vordergrund. Ein Schwerpunkt liegt aber sicher bei der Methodenkompetenz, da die Lernenden ihre Lernprozesse in geöffnetem Unterricht eigenverantwortlicher – selbständiger – gestalten sollen. Wird der Unterricht auch in den Sozialformen geöffnet werden Kompetenzen für Partner- und Gruppenarbeiten gefordert und gefördert. Hartke (2002) hält fest, dass die Sachkompetenzen im traditionellen Unterricht meist effektiver gefördert werden, dafür zeigen nicht leistungsorientierte Bereiche (Einstellung zur Schule und zu Lehrer, Kreativität, Kooperation etc.) bessere Ergebnisse.

Die grosse Herausforderung ist, dass für offene Formen des Unterrichts komplexe Anforderungen an die Schüler gestellt werden, dass jeweils ein ganzer Strauss an Fähigkeiten notwendig ist, um offene

Unterrichtssituationen zu meistern, sich selber zu strukturieren und sich zu regulieren. Oder wie Winter anmerkt, dass «die angestrebten Ziele gleichzeitig notwendige Voraussetzungen darstellen» (S. 18). Darum muss eine Öffnung des Unterrichts gut angebahnt werden, damit die Lernenden die Möglichkeit haben, die Kompetenzen, die sie für den Unterricht brauchen, auch entwickeln zu können.

2.1.3 Aufgabenbezogene Selbständigkeit

Auch Reiss und Werner (in: Heimlich und Wember, 2015) sehen die Kompetenzen, die Lernende im Rahmen von Offenem Unterricht entwickeln sollten, vor allem im Bereich der Selbständigkeit. So unterscheiden sie die organisatorische, die aufgabenbezogene, die kooperative, die kommunikative, die gestalterische und die präsentatorische Selbständigkeit. Was hier anspruchsvoll tönt, ist ganz von dem aus gedacht, was Lernende im selbstgesteuerten Lernprozess mitbringen oder entwickeln müssen, um sich selbst und ihre Aufgabe im Offenen Unterricht erfolgreich anzupacken, zu steuern und zum Abschluss zu bringen. Die aufgabenbezogene Selbständigkeit ist dabei so etwas wie das Kernstück, denn zu ihr gehören unter anderem Planungs-, Wahl-, Lösungs- und Kontrollkompetenzen. Hier kommen Sach- und Methodenkompetenzen zusammen, und die Ausführung von Lernherausforderungen wird, wie später beim Thema Exekutive Funktionen sichtbar wird, durchaus von Selbstkompetenzen abhängen und gesteuert werden.

Als Planungskompetenzen sehen Reiss und Werner eine Vielzahl von Fertigkeiten, die ein Schüler können muss, so sollte er „z.B. Zeitpläne verstehen, mit verändern und danach arbeiten (Übungszeiten, Tagespläne, Wochenpläne); Material zu Unterrichtsthemen holen, mitbringen; Ideen haben zur Weiterführung des Unterrichts; Interesse an eigenen Themenaspekten einer Unterrichtseinheit bekunden, unter Themen im Sachunterricht auswählen, Ideen für eigene Aktivitäten in freieren Unterrichtsphasen haben u. planen können“ (S. 119). Diese Fülle an möglichen Kompetenzen setzt sich auch bei den weiteren Kompetenzbeschreibungen fort. So bedeuten Wahlkompetenzen „z.B. Aufgabenformen/Aufgabenformate kennen und bei der Wahl von Aufgabenlösungen heranziehen können (wahldifferenzierter Unterricht); zwischen Bearbeitungsmöglichkeiten einer Aufgabe, unter verschiedenen Aufgaben, unter Themenaspekten wählen können“ (ebd.). Im Bereich der Lösungskompetenzen folgen vor allem Methoden- und Medienkompetenzen und im Bereich Kontrollkompetenzen werden Fertigkeiten zur Kontrolle und der Auswertung vorgestellt.

Die Stärke des Ansatzes von Reiss und Werner ist, dass das Thema Kompetenzen den Arbeitsablauf im Rahmen eines Offenen Unterrichts oder einer offeneren Unterrichtsphase (sich-organisieren, planen, zusammenarbeiten, kommunizieren, Lernthemen darstellen und präsentieren können) widerspiegelt und so einen Anhaltspunkt gibt, was Lernende in diesen Phasen zu leisten haben. Ob dies zu leisten ist, ist eine Frage oder Sorge, die fast alle Texte zum Offenen Unterricht begleitet. Für Reiss und Werner ist darum eine sehr kleinteilige Anbahnung von Offenem Unterricht notwendig, der spielerisch beginnt und sich in Partner- und Gruppenarbeiten fortsetzt. Es können dann auch „Teilkonzepte“ wie „Lernen an Stationen, Tagesplan- und Wochenplanunterricht, Werkstattunterricht, Freie Arbeit und Projektorientierter Unterricht“ (S. 121) nacheinander eingeführt werden. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Lehrpersonen den „Kompetenzstand“ der Klasse im Blick haben. Bei der Menge an Kompetenzen keine leichte Aufgabe.

2.1.4 Offener Unterricht, Selbständigkeit und SuS mit herausforderndem Verhalten

Viele Texte zum Offenen Unterricht sind begleitet vom Zweifel an der einfachen und radikalen Umsetzung, da die Hürden für Kinder mit Lernschwierigkeiten wie auch herausforderndem Verhalten sehr hoch sind. „Die

Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe verfügen kaum oder nur in geringem Masse über die für das Arbeiten in offeneren Unterrichtsformen notwendigen methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen“ (Winter, S. 18). Knackpunkt ist dabei tatsächlich die Selbstständigkeit und damit die allenfalls noch zu wenig gereiften und trainierten Exekutiven Funktionen, zu denen wir später noch genauer kommen. So hält Brunsting (2011, S. 29) fest, dass die aktuelle Diskussion zu ADS (und ADHS) den Ansatz favorisiert, dass „ADS eine Störung der exekutiven Funktionen ist“ oder zumindest die Exekutiven Funktionen behandeln sollte, sowie verstärkt metakognitive Elemente betrachten müsse. Einen besonderen Blick gilt es dabei auf dem Arbeitsgedächtnis, also der Merkfähigkeit, zu halten. Auch ist der bei Walk und Evers (2013) erwähnte Teilbereich der Inhibition, also der Impulshemmung und Aufmerksamkeitslenkung, zentral beim Auftreten von herausforderndem Verhalten, aber auch im Zusammenhang mit der Selbststeuerung im emotionalen, wie aufgabenbezogenen Bereich.

Bodo Hartke (2002) beschreibt mit Bezug auf Goetze, dass Offener Unterricht mit Kindern mit herausforderndem Verhalten fast in allen Momenten gefährdet ist. So zeigen sich viele Probleme am Anfang, da der Einstieg in offene Aufgaben viel Unsicherheit auslöst, diese z.B. wiederum grosse Ablenkbarkeit, Skepsis, aber auch den Wunsch nach Beachtung durch die Lehrperson oder die Aktualisierung von Hilfsigkeitsproblemen hervorbringt. Dazu kommen Unsicherheiten und damit Störungen in der Kooperation mit anderen, der Selbstorganisation, der Aufmerksamkeitsspanne und schlichte Planlosigkeit. Das Umstellen auf andere Unterrichtsformen (kognitive Flexibilität), unterschiedliche Regeln und Abläufen sowie Aufgabenabschlüsse sind meist nur schwer zu meistern. Hartke berichtet davon, dass Schüler einer 6. Klasse „für Verhaltensgestörte“ im offenen Unterrichtsetting meist schriftliche Arbeiten mieden, diese nicht zu Ende brachten und ihnen die Zusammenarbeit schwerfiel. Es gibt aber auch ermutigende Forschungsergebnisse, die Hartke zitiert. So nahm bei Kindern mit ADHS die Hyperaktivität „in offenen unterrichteten Gruppen deutlich ab“ (S. 136), während die Schulleistungsanstiege in etwa vergleichbar mit konventionellen Unterrichtsformen waren. Offener Unterricht ist für Hartke möglich, wenn die Schüler in hohem Masse in die Unterrichtsaktivitäten miteinbezogen werden, sie so motiviert sind und Erfolgserlebnisse generieren. Unterstützt werden sie dabei durch Verhaltensmodifikationen mit dem ganzen Repertoire an klaren Anleitungen, guten Modellen durch die Lehrpersonen und Klassenkameraden, durch verstärken, ignorieren, Verträgen, Signalen und räumlicher wie sachlicher Strukturierung. Eingebettet ist diese in ein lernförderliches Klima von tragfähigen Beziehungen, gemeinsamer Konfliktbewältigung und Lösungssuche. Zusätzlich werden die „social skills“ trainiert und die Elternarbeit intensiviert.

Grünke (2007) unterstützt bei der konkreten Arbeit an Lernkompetenzen vor allem den Bereich der Verhaltensmodifikation: „Je direkter an den konkreten Minderleistungen angesetzt wird, umso grösser ist der Erfolg“ (S. 5). So möchte Grünke verhindern, dass sich falsche Methodenkompetenzen festsetzen und Lernkompetenzen sich nicht entwickeln können. Dabei betont Grünke, dass das Training der entsprechenden Lernkompetenzen direkt am Lerngegenstand stattzufinden hat. So wird z.B. das Gedächtnis mit (wissenschaftlich fundierten) Methoden und Aufgaben zur Schulung des Gedächtnisses trainiert. Wichtig sind neben dem Üben vor allem klare Instruktionen. Dabei unterscheidet Grünke die direkte Instruktion (durch die Lehrpersonen im Sinne von Nachahmung), die Strategieinstruktion, die Selbstinstruktion, tutorielles Lernen und die computergestützte Förderung.

2.1.5 Selbstwirksamkeitserwartung nach Hattie

Hattie (2014) bringt zu der Diskussion um Kompetenzen den Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung in das Thema ein. Für die Planung einer Unterrichtsstunde ist nicht nur die Kenntnis des Vorwissens der SuS wichtig, sondern «eine der wichtigsten Einsichten, die Lehrpersonen über Lernende haben müssen, ist in die Art und Weise, wie diese denken» (S. 42). Dazu gehören vor allem die «Selbstzuschreibungen, die Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsstunde einbringen» (S. 42). Selbständigkeit ist wie oben beschrieben komplexer Kompetenzerwerb und hat auch viel mit «Lernmotivation, Lernstrategien und Selbstvertrauen» (ebd.) zu tun, also mit Einstellungen und Haltungen, die das eigene Lernen und Leben betreffen. Für Hattie ist Unterricht in diesem Sinne eine Einladung: Hier wird Wissen gelernt, das auch als solches geschätzt wird und dessen Sinn sich für die SuS erschliesst. Darum ist neben der Kenntnis darüber wie die SuS denken wichtig, dass dieses Denken (über sich selbst) angesprochen, herausgefordert und gefördert wird. Denn nur wer sich auch etwas zutraut, den Mut hat Fehler zu machen oder sich sinnvolle Ziele setzt, kann auch selbständig agieren. Gerade für die Klientel, die bei dieser Arbeit im Fokus steht, ist die Beschäftigung mit Einstellungen, dem Denken und den Denkfehlern von grosser Bedeutung – insbesondere dann, wenn sie zu mehr Selbständigkeit geführt werden soll.

Folgende Darstellung zeigt zusammenfassend auf, welche Bereiche Hattie im Denken von SuS, die ihr Lernen beeinflussen, untersucht hat:

«Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist das Vertrauen oder die Glaubensstärke, das bzw. die wir in uns haben, dass wir unser Lernen Wirklichkeit werden lassen können» (S. 45).	
Hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung	- schwere Aufgaben sind eine Herausforderung - Fehler sind Gelegenheiten, um zu lernen und bringen neue Informationen.
Geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung	- Vermeidung schwieriger Aufgaben, weil persönliche Bedrohung - schwache Selbstverpflichtung in Bezug auf Ziele - Fehler zeugen von persönlichen Defiziten, Handlungsmächtigkeit wird bezweifelt oder geleugnet.

«Selbst-Behinderung tritt auf, wenn Schülerinnen und Schüler Hindernisse für die Leistung suchen, die es ihnen erlauben, die Ursache für das Versagen von ihrem eigenen Verantwortungsbereich abzuwälzen auf die erworbenen Hindernisse» (S. 46).	
Beispiele:	- aufschieben von Aufgaben - Umstände verantwortlich machen, Hindernisse übertreiben - Ziele mit möglichst tiefer Herausforderung werden ausgewählt - wenig oder gar nicht üben, strategische Reduzierung der Anstrengung
Kann reduziert werden durch:	- Lernerfolge ermöglichen - mehr Selbstkontrolle für das eigene Lernen fördern - Gründe für das Lernen (Sinn) verstehbar machen oder selber generieren.

«Selbstmotivation kann gegenüber intrinsischen oder extrinsischen Zuschreibungen erfolgen – ist das Lernen selbst die Quelle der Befriedigung (intrinsisch) oder sind wahrgenommene Belohnungen die Quelle der Befriedigung (extrinsisch)?» (S. 47).	
Intrinsisch	- meist grosse Bereitschaft ins Lernen zu investieren - Wunsch zur nächsten, schwierigeren Aufgabe zu kommen
Extrinsisch	- Orientierungspunkt liegt ausserhalb des Lernens: reicht es schon? Was bekomme ich dafür? - meist mehr oberflächliches Lernen von Merkmalen etc.

Selbstziele können unterschieden werden in Mastery-Ziele (Fähigkeiten entwickeln wollen), Leistungs-Ziele (etwas erreichen, sich beweisen, Kompetenzen zeigen, konkurrieren) und Soziale-Ziele (interagieren, in Beziehung stehen).
--

Anstrebens-Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fähigkeiten wollen gelernt werden (Mastery) - andere sollen übertroffen werden (Leistung) - Zusammenarbeit wird gesucht (sozial)
Vermeidungs-Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fehler werden ignoriert (Mastery) - schlechter als andere zu sein wird vermieden (Leistung) - in der Zusammenarbeit mit anderen selbst weniger lernen zu müssen (sozial)

Unselbständigkeit tritt auf, wenn SuS sich von den Anweisungen Erwachsener abhängig erleben.	
Tritt auf, wenn:	<ul style="list-style-type: none"> - SuS danach streben den Forderungen der Lehrpersonen möglichst genau nach zu kommen - SuS nicht lernen sich selbst zu steuern, zu kontrollieren oder zu bewerten.
Folgen:	<ul style="list-style-type: none"> - Versagen, wenn selbstgesteuertes Lernen und entsprechende Strategien erwartet werden - extrinsische Motivation verhindert effizientes Lernen - erwarten Erfolg und Wertschätzung bei Befolgung von Anweisungen und sind verunsichert, wenn diese fehlen.

Selbstabwertung und -verzerrung zeigt sich darin, dass Rückmeldungen nicht angenommen werden können.	
Feedback	- scheint nicht wertvoll, korrekt und wird verworfen
Folgen	- Rückmeldungen werden (negativ) umgedeutet, den Lehrpersonen Unterstellungen gemacht und Gründe gefunden, warum man selbst nicht richtig beurteilt wird.

Selbst-Perfektionismus setzt einen hohen Standard, der überfordern kann oder als Möglichkeit genutzt wird, auszuweichen oder Versagen zu rechtfertigen	
Formen	<ul style="list-style-type: none"> - viele Formen, die Versagen fördern, aber auch erklären - meist mit viel Aufwand verbunden
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> - zu wenig Ressourcen waren vorhanden (z.B. Zeit) - Bedingungen sind nicht perfekt um das Ziel zu erreichen - «Alles oder nichts»: eine Aufgabe ist es nicht wert - Konzentration auf irrelevante Details

Hoffnungslosigkeit wird meist dann sichtbar, wenn SuS Aufgaben vermeiden, verweigern oder durch (der Aufgabe und dem Kontext) unangemessenes Verhalten ihr Selbstgefühl schützen.	
Ursachen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwartung, dass kein Leistungsanstieg eintritt - Gefühl der Ohnmacht, Handlungsverlust - Gefühle der Hilflosigkeit, Situation kann scheinbar nicht verändert werden - strenge, anspruchsvolle und bestrafende Kontexte
Wird sichtbar, wenn	<ul style="list-style-type: none"> - SuS Aufgaben vermeiden oder verweigern - SuS ihr Selbstgefühl durch abweichendes Verhalten schützen - SuS das Lernen in der Schule entwerten - SuS nicht an ihre Selbstwirksamkeit glauben oder Leistungen als nur schwer veränderbar beurteilen

Sozialer Vergleich: SuS «beobachten oft das Verhalten anderer, um Hinweise und Zuschreibungen zu erklären oder um ihre eigenen Vorstellungen ihres Selbst zu verbessern» (S. 51).	
«Fischteich-Effekt»	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstkonzepte (z.B. Mathe-Selbstkonzept) sind vom Kontext abhängig. Ändert der Kontext (z.B. Wechsel der Mathe Klasse), ändert auch das Selbstkonzept und muss angepasst werden. - SuS müssen lernen mehrere Quellen des Vergleichs zu haben
Öffentliches Brüsten	<ul style="list-style-type: none"> - Vergleich wird gesucht, um das eigene Selbstwertgefühl zu stabilisieren (jemand anderes hat weniger Glück, schlechtere Leistung etc.) oder um den Eindruck von Kompetenz zu erzeugen. - Kann bei Peers zu Ablehnung führen, da nicht authentisch

Tabelle 4: Selbstwirksamkeitserwartung nach Hattie

Es gibt also viele Möglichkeiten, an der eigenen Selbstständigkeit zu scheitern, aber auch etliche Punkte, an denen eine Förderung ansetzen kann. Hattie fordert daher zuerst einmal, dass Lehrpersonen transparente Lernziele machen, in denen die Lernintentionen klar sind und damit auch der Sinn der Aufgaben, welche Kriterien und Handlungen von Nöten sind und warum es sich lohnt, Zeit und Energie zu investieren¹⁶. Diese Ziele sollen herausfordernd sein in der Art, dass sie eingebettet sind in eine konstruktive Fehler- und Feedbackkultur: «Der sicherste Weg, um die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und das Selbstkonzept der Lernenden zu verbessern, besteht darin, dass sie bei etwas erfolgreich sind, das sie als schwierig eingeschätzt haben» (S. 59). An zweiter Stelle steht nach Hattie die Selbstverpflichtung, die, je grösser sie ist, auch bessere Leistungen hervorbringt und viel damit zu tun hat, ob und dass sie von den Peers mitgetragen wird. «Das Selbstvertrauen zu haben, die Lernziele zu erreichen, ist entscheidend» (ebd.), merkt Hattie an dritter Stelle an. Es liegt für ihn darin, dass die SuS bereits Erfolg mit dem eigenen Lernen erfahren, eine hohe Qualität von Unterricht und Feedback erleben, Aufgaben strategisch strukturieren können und einen guten Dialog mit sich selber führen (z.B. durch Scaffolding). Dieses Selbstvertrauen führt zu einer höheren Belastbarkeit und hat einen Einfluss auf eine bessere und höhere (motivierende) Selbsteinschätzung der SuS. Selbsteinschätzung, wir werden im Kapitel Strategieerwerb und Metakognition darauf zurück kommen, wird flankiert von konstruktivem Feedback, transparenten Zielen und herausfordernden, aber angemessenen Aufgaben, die verschiedene Ebenen des Verstehens berücksichtigen.

2.2 Strategieerwerb und Metakognition

Strategien sind kognitive Werkzeuge, die das eigene Denken, Handeln und Reflektieren steuern und SuS darin unterstützen, selbständig Aufgaben und Probleme zu lösen, ihr Verhalten und ihre Emotionen zu regulieren sowie sich selbst als selbsttätig und damit selbstwirksam zu erleben. Strategien sollen helfen den Kompetenzerwerb für meist komplexe Prozesse zu vereinfachen und zu strukturieren. Meist werden sie in verschiedene Kategorien eingeteilt. Einige Modelle dazu werden im Folgenden vorgestellt wie auch die Phasen des Erwerbs. Den Lehrpersonen kommt beim Erwerb von Strategien eine besondere Rolle zu, die ebenfalls bedacht werden soll. Daran schliessen sich Worte zur Verhaltensmodifikation an – auch hier spielt das Lehrpersonenhandeln eine grosse Rolle und natürlich die Einflussnahme auf kognitive Prozesse.

2.2.1 Lernstrategien – einige Modelle

Lernstrategien können nach Hilbert Meyer (2017) in zwei Kategorien unterteilt werden: allgemeine Problemlösungen und spezifische Problemlösungen. Die spezifischen Problemlösungen unterteilt Meyer wiederum in Elaborations-, Reduktions-, Organisations- und Kontrollstrategien¹⁷.

Hesse und Latzko (2017) sprechen von Lernstrategien als „mental repräsentierte Handlungspläne zur Steuerung des eigenen Lernverhaltens“ (S. 127). Wobei *Lernstrategien* vor allem eine Optimierung des Lernens ermöglichen sowie das Aufnehmen, Verstehen und Behalten von Inhalten. Unterschieden werden dabei Informationsverarbeitungs-, Kontroll- und Stützstrategien. Die Informationsverarbeitungsstrategien sind kognitive Lernstrategien, die sich auf die Informationsaufnahme, -verarbeitung und –speicherung beziehen. Dabei geht es ums Üben, Ausprobieren und Organisieren. Die *Kontrollstrategien* werden auch Metakognitive

¹⁶ Hattie umschreibt diesen Prozess mit dem Begriff «Klarheit» (S. 52).

¹⁷ Über die von Meyer noch genannten Elaborationsstrategien kann näheres auf <http://www.member.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/5407.html> nachgelesen werden.

Lernstrategien genannt und sind für die Steuerung und Optimierung des Lernprozesses zuständig, sind also der Informationsverarbeitung übergeordnete Strategien zur Planung, Überwachung und Bewertung. Es folgen die *Stütz- oder Ressourcenstrategien*, die Strategien zur Aufmerksamkeitssteuerung, Anstrengungssteuerung, Zeitmanagement, Gestaltung der Lernumgebung usw. benennen. Die Autoren zeigen auf, dass die Möglichkeit der Anwendung differenzierter Lernstrategien sich erst mit 15-16 Jahren ausgebildet hat und vorher häufig die kognitiven Voraussetzungen fehlen. Aber auch wenn die kognitiven Voraussetzungen gegeben sind, kann es dazu kommen, dass SuS zwar Strategien anwenden, diese aber keine Verbesserung der Lernleistung bringen. Dies ist meist auf eine unzureichende Automatisierung der Strategien zurückzuführen. Zur Diagnose empfehlen Hesse und Latzko genaue Beobachtungen zum Lernverhalten der SuS, auch mittels Einschätzlisten oder Fragebogen, zudem gibt es Strategietests für die Bereiche Sprache und Mathematik.

Eine für unsere Arbeit ebenfalls sinnige Einteilung nehmen Mandl und Friedrich (2006) vor. Sie unterscheiden wie folgt:

Elaborationsstrategien	Strategien, die das Verstehen und Behalten von neuen Informationen beinhalten: «Vorwissen aktivieren, Fragenstellen, Notizenmachen, Generieren bildlicher Vorstellungen» (S. 3), Wiederholen, Üben und Speichern.
Organisationsstrategien	Strategien, die helfen neues Wissen zu organisieren und zu strukturieren: Auf das Wesentliche reduzieren, Schemata erarbeiten, externe Visualisierung.
Selbstkontroll- und Selbstregulationsstrategien	Strategien, die der «situations- und aufgabenangemessenen Steuerung des Lernprozesses» (S. 5) dienen: Planung, Überwachung, Bewertung und Regulation im Arbeitsprozess.
Wissensnutzungsstrategien	Strategien, die helfen «träges Wissen» an Anwendungs- und Transfersituationen zu aktivieren: Lösen von Problemen, Schreiben von Texten, Diskutieren und Argumentieren in sozialen Kontexten.
Motivations- und Emotionsstrategien	Strategien, die dabei helfen die «individuelle motivationale Orientierung von Lernenden» (S. 7) und die jeweilige Lernumgebung einander näher zu bringen: Individuelle (thematische) Interessen, Bedürfnisse, Ziele, Umgang z.B. mit Prüfungsangst, Regulation der Lernemotion aktivieren oder hemmen.
Strategien für das kooperative Lernen	Strategien, die das Lernen in und durch soziale Interaktion (Kooperation) unterstützen: Zusammenbringen von eigenen Lernzielen und sozial-interaktivem Lernen, Strukturieren von sozialem Lernen, Unterstützung und Hilfe annehmen.
Nutzung von Ressourcen	Strategien, die die Interaktion mit der (Lern-) Umgebung fördern: Notizen, Datenbanken, Medien, Zeitmanagement.

Tabelle 5: Strategien nach Mandl und Friedrich

Für unser Projekt stehen die Selbstkontroll- und Selbstregulationsstrategien im Vordergrund. Strukturierende Selbstgespräche sollen eine Planung und Überwachung des eigenen Arbeitsprozesses ermöglichen. Schreblowski und Horn (in Mandl und Friedrich) weisen darauf hin, dass Selbstkontrollstrategien immer auch metakognitive Strategien sind, die darum gut durch ein Lerntagebuch unterstützt werden können (vgl. S. 159).

Sie stellen dar, dass sich die kognitiven Fähigkeiten von Kindern zwischen 9 und 12 Jahren qualitativ verändern und Kinder «mehr über sich selbst, über ihr eigenes Wissen sowie über ihr eigenes Lernen» (S. 156) nachdenken. Damit ist auch eine vermehrte metakognitive Reflexion möglich, und exekutive Fertigkeiten zur Selbstkontrolle wachsen heran. Begleitet wird diese Entwicklung von sich bildenden Einstellungen zur eigenen Leistung und allfälligen misserfolgsorientierten Selbsteinschätzungen, die sich auf das Selbstkonzept der SuS auswirken können.

Die obenstehende Aufzählung der Strategien macht deutlich, dass es Sinn macht, Strategien auch bereichsübergreifend zu verorten. So kann z.B. das Notizenmachen eine Nutzung von Ressourcen sein, aber auch die Elaboration unterstützen, weil es das Gedächtnis entlastet. Ebenso sind gelungene Selbstkontrollstrategien der Motivation zuträglich und unterstützen die Emotionsregulation, wobei das Umgekehrte auch gilt: Wer Interesse am Thema hat und mit Spannung an die Arbeit geht, wird erfolgreicher eine Aufgabe planen, durchführen und zu Ende bringen.

2.2.2 Phasen des Strategieerwerbs

Hasselhorn und Gold fassen in ihrer «Pädagogischen Psychologie» (2017) Lernstrategien in drei Hauptrichtungen zusammen und unterscheiden zwischen «kognitiven Strategien, metakognitiven Strategien und Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements» (S. 89). Metakognitive Strategien befassen sich mit dem Planen, Überwachen, Bewerten und der eigenen Regulation im Lernprozess. Sie gelten als «übergeordnete Strategien» (ebd.). Wie bereits angedeutet, setzen komplexe metakognitive Strategien auch komplexe Kompetenzen – der Exekutiven Funktionen, des Nachdenkens über das eigene Wissen und Wollen, Erfahrungen mit Strategien – voraus. So ist damit zu rechnen, dass sich differenzierte metakognitive Strategien erst im Alter von 15-16 Jahren ausbilden, einfache, z.B. Behalte-Strategien, aber bereits im Grundschulalter. Wenige SuS entwickeln von sich aus kognitive Strategien, sie müssen dazu angeleitet werden. Dabei sind folgende Phasen zu unterscheiden:

Mediationsdefizit	Kinder bringen eine Strategie weder spontan mit, «noch sind sie in der Lage, eine durch ein kompetentes Modell demonstrierte Strategie selbst zu übernehmen» (S. 96). Es fehlen ihnen die kognitiven Voraussetzungen, so dass Kinder nicht in der Lage sind Strategien überhaupt zu nutzen.
Produktionsdefizit	«Hier verfügen die Kinder zwar im Prinzip über die zur Umsetzung der Strategie notwendigen Prozeduren (...), sie übernehmen eine Strategie aber nicht in ihr spontanes Verhaltensrepertoire» (ebd.). Die Anwendung geschieht nur bei expliziter Aufforderung. Die Nützlichkeit der Strategie ist noch nicht verankert.
Nutzungsdefizit/Nutzungsineffizienz	«In diesem Stadium bringen die Kinder zwar die betreffende Strategie spontan hervor, jedoch wirkt sich die Strategienutzung noch nicht in der zu erwartenden Weise günstig auf die entsprechende Lernleistung aus» (S. 59/60). Die Strategie wird noch ineffizient genutzt, ist zu wenig automatisiert oder wird am falschen Ort eingesetzt.

Tabelle 6: Phasen des Strategieerwerbs

Wünschenswert wäre also, dass eine Strategie in der richtigen Form und bei der richtigen Aufgabe eingesetzt wird. Tarnutzer (2018) nennt dieses Stadium «Strategieife» und Hasselhorn und Gold betonen: «Die mangelnde Sensitivität für den wirkungsvollen Einsatz der Strategie zeigt einmal mehr die Bedeutung metakognitiver Kompetenzen für erfolgreiches strategisches Lernen» (S. 97). Damit können SuS Situation und

Aufgabe abschätzen und die Wahl der Strategie angemessen planen und durchführen. Dieses Abwägen zwischen verschiedenen Strategien setzt voraus, dass bereits verschiedene Strategien, übergeordnete wie spezifische, erworben wurden. Der Erwerb von Strategien selbst ist viel Arbeit: «Da nämlich die ersten Anwendungen der neuen Strategie oftmals keineswegs zu den erhofften Leistungssteigerungen führen, ist zunächst ein `Motivationstal` zu überwinden, weil sich der erhoffte Nutzen nicht gleich realisieren lässt» (ebd.). Neue Strategien fordern das Arbeitsgedächtnis zusätzlich, so dass ihre Anwendung erstmal mit einer höheren Anstrengung verbunden ist. Strategien werden ihre Wirkung also vor allem langfristig haben, dann, wenn sie eingeübt sind und anfangen kognitive Prozesse durch angepasste Strukturierung zu entlasten.

2.2.3 Metakognition

Der Begriff der Metakognition ist nun schon verschiedentlich gefallen und soll an dieser Stelle kurz umrissen werden. Metakognition wird meist als aus zwei Komponenten bestehend verstanden: Erstens das Wissen über die eigenen kognitiven Funktionen (metakognitives Wissen) und zweitens die Kontrolle der eigenen kognitiven Aktivitäten (metakognitive Prozesse, Strategien und Fertigkeiten) (vgl. Hasselhorn und Gold, Hessels-Schlatter u.a.). Hessels-Schlatter (2010) fasst diese wie folgt zusammen¹⁸:

Metakognitives Wissen «metacognitive knowledge»	Kennen (lernen) eigener Stärken und Schwächen	
	Wissen (aneignen) über die Art und Weise und die Schwierigkeit von Aufgaben	
	Kenntnisse (erlangen) über Strategien, ihren Gebrauch und die Bedingungen.	

Metakognitive Prozesse «metacognitive processes»	Planung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabe verstehen - Vorwissen aktivieren - mögliche Schwierigkeiten erkennen - Strategien und Prozesse wählen - Anstrengung und Zeitbedarf abschätzen
	Monitoring Aktivitäten kontrollieren und regulieren	<ul style="list-style-type: none"> - Probleme erkennen - Rückgriffe auf Instruktionen (Hilfe einholen) - Pläne und Strategien anpassen - vorausschauend handeln - Resultate abschätzen, überprüfen
	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> - Schlusskontrolle - Beurteilung der Problemlöseprozesse und der Resultate - Überprüfung der eingesetzten Strategien auf ihre Effektivität.

Tabelle 7: Zusammenfassung Metakognition

Hasselhorn¹⁹ ergänzt die Einteilung in einer eigenen Klassifikation mit der «Sensitivität für die Möglichkeiten kognitiver Aktivitäten» (S. 94) und bezieht damit das Erfahrungswissen und auch die Intuition mit ein. Auch die «metakognitive Erfahrung bezüglich der eigenen kognitiven Aktivität» (ebd.) wie das Reflektieren von bewussten Gedanken und Affekten werden berücksichtigt.

¹⁸ Übertragung aus dem Englischen durch den Verfasser.

¹⁹ Hasselhorn und Gold beziehen sich dabei auf die «Klassifikation metakognitiver Komponenten», die Hasselhorn 1992 publiziert hat.

Wie auch immer man die Einteilung vornimmt (sie helfen vor allem für das Verstehen und die Verständigung über Metakognition), ist Metakognition immer Teil von Lern- und Arbeitsprozessen, weil z.B. Fragen, Brüche, Unstimmigkeiten *während* des Lernens auftreten, die reflektiert werden wollen und zu Änderungen der Strategie führen. Häufig findet Metakognition aber auch als Nachdenken *nach* einem Prozess statt, um die eigene Arbeitsweise zu reflektieren und/oder anzupassen. In diesem Sinne ist Metakognition selber als Strategie anwendbar und ermöglicht reflektierte Lernprozesse und damit den SuS sich als Lernende und ihr Lernen kennen zu lernen, einzuschätzen und zu verbessern.

2.2.4 Strategien zur Erhöhung der Selbständigkeit und die Rolle der Lehrpersonen

Wie bereits aus den obenstehenden Texten zu entnehmen ist, ist die Lehrperson bei der Förderung von SuS zu grösserer Selbständigkeit sehr wichtig. Einerseits ist es die Lehrperson, die Kompetenzen vorleben und vermitteln muss, die Defizite, aber auch Interessen der SuS wahrnimmt, analysiert und die die Förderung bei den konkreten (Entwicklungs-)Themen der SuS ansetzt: «Die Lernenden werden somit zum Ausgangspunkt des Lehrens» (Zierer, 2016, S. 77). So setzen Lehrpersonen Lernziele, schaffen Lernräume, Lernumgebungen und Gelegenheiten, die die Wahl- und Planungskompetenzen sowie die Metakognition fordern und fördern. «Mit der Lehrperson steht und fällt schulischer Lernerfolg» betont Zierer (S. 80) im Anschluss an Hattie. Beck (1995) ergänzt: «Gleichgültig welches Fach wir unterrichten, wir fördern nicht nur Wissen und Fertigkeiten, sondern prägen immer auch – ob wir es wollen oder nicht, ob wir es annehmen oder nicht – eine bestimmte Art des Lernens, eine Aneignungsweise, durch die Art und Weise, in der wir lehren» (S. 183). Wir werden uns darum später noch mit dem Modelling und der Instruktion im Lernprozess beschäftigen, die im besten Fall «die Lernenden in hohem Masse dazu befähigen, später auch ohne unsere Hilfe weiterzulernen», so Beck weiter (ebd.). Zutavern (1995) hat in den Untersuchungen zur Langzeitstudie «Eigenständige Lerner» der PH St. Gallen auch die Rolle der Lehrpersonen untersucht und stellt fest: «... ihr Lehrer hat den Funktionsverlust durchaus gespürt» (S. 215). Das heisst soviel wie: Wer seine SuS Strategien erwerben lässt, die diese selbständiger machen, muss damit rechnen, dass diese selbständiger werden. Dies kann Lehrpersonen verunsichern, da sich die Lehrerrolle differenziert, erzieherische und unterrichtende, lehrende Aspekte sich verschieben und allenfalls eine neue Gewichtung bekommen. Dies zeigt sich für Zutavern auch darin, wenn die eigene Rolle mit Begriffen aus dem Beratungsbereich umschrieben werden: «Lernberatung, Coaching, Moderieren» und betont: «Doch der voreilige Verzicht auf die Erziehungsfunktion des Unterrichts ist gefährlich, denn Schule ist keine Beratungsinstitution» (S. 217). Lehrpersonen haben den Auftrag das Verstehen und das Lernen ihrer SuS zu verändern, sie in Schwierigkeiten zu bringen und Wege der Bewältigung aufzeigen. Dies setzt bei den Lehrpersonen, wie dies auch Hattie fordert, Verständnis für das Denken, Wissen, die Interessen und Fertigkeiten der SuS und diagnostische Kompetenz voraus (vgl. dazu auch Dann und Hag, in: Schweer, 2017²⁰). Dies kann gemäss Zutavern nur gelingen, wenn die Grundidee von Unterricht nicht Lernergebnisse, sondern Lernprozesse sind. Stehen transparente Prozesse im Vordergrund, so wird auch die Selbständigkeit der SuS als wachsender Prozess verstanden und die Rolle der Lehrperson ist nicht mehr ein «überflüssig

²⁰ In ihrem Text zu «Lehrerkognitionen und Handlungsentscheidungen» legen Dann und Hag die verschiedenen Konzepte zum Lehrpersonenlernen und -handeln vor. Es zeigt sich, dass Lehrpersonen ebenfalls an ihr Vorwissen und ihre Erfahrungen anknüpfen und neue Handlungsweisen nicht anders lernen als die SuS auch.

werden wollen», sondern ein «Sich-Zurückziehen» (S. 226) – weil die SuS in einem gut gestalteten und transparent gesteuerten Lernprozess selbständiger werden, Lösungen erarbeiten, sich Ziele setzen usw. Hecht (2009) setzt vor seine Untersuchungen an kanadischen und deutschen Schulen eine Theorie der «Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit». Neben dem, dass Selbsttätigkeit ein pädagogisches Ideal ist, ist sie vor allem eingebunden in Beziehungsprozesse «zwischen Erziehenden und Zöglingen», die einerseits mit einander in Verbindung (z.B. durch Interaktion) stehen und doch den freien Willen suchen. Hilfreich ist für Hecht, dass dabei immer auch ein Moment von Identitätsstiftung mitschwingt: «*Ich-Werdung durch das Tun*» (S. 27). So wird die Selbsttätigkeit respektive die Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit, zum Bildungsziel. «Lehren wird als führende Aufgabe verstanden, Lernen immer als selbsttätige Aneignung» (S. 29). Darin liegt eine Dynamik (auch eine Beziehungsdynamik), die dialektisch, aber auch dialogisch ist. Den Praxisbezug stellt Hecht her, in dem er die Aufforderung zur Selbsttätigkeit, die sich im schulischen Alltag anbietet, in drei Bereichen festmacht:

Auffordernde Lernumgebung	Natürliche Lernumwelten (z.B. Wald) bieten diese Aufforderung. Auch erstellte Räume können zur «selbsttätigen Weltaneignung» (S. 33) auffordern (z.B. durch Architektur, Materialien, Strukturen).
Aufforderung durch den Lerngegenstand	Lerngegenstände und ihre Aufbereitung für den Unterricht, z.B. durch freie Unterrichtsformen, Experimente, entdeckendes und handelndes Lernen.
Auflösung der Aufforderung in Aushandlungen	Die SuS werden durch «Selbst- und Mitbestimmung von Unterrichtsinhalten und -prozessen» (ebd.) miteinbezogen und Inhalte zusammen ausgehandelt ²¹ .

Tabelle 8: Aufforderung zur Selbsttätigkeit im Schulkontext

Für Lehrpersonen ist das Nutzen dieser drei Zugänge Kür und Pflicht²², wenn sie die Selbsttätigkeit ihrer SuS und damit Erfahrungen mit der Selbständigkeit ermöglichen wollen. Wir sehen auch, dass dabei, wie bei Zutavern, Lern- und Beziehungsprozesse wichtig sind, deren Gestaltung für die Rolle der Lehrperson²³ zu Kernkompetenzen und zu didaktischen und interaktiven Herausforderungen werden.

2.2.5 Kognitive Verhaltensmodifikation

An dieser Stelle soll auch die kognitive Verhaltensmodifikation kurz zu Wort kommen. Erstens zeigt das Lernen von Strategien eine grosse Nähe zu den Methoden der Verhaltensmodifikation (Einflussnehmen auf kognitive Prozesse zur Steuerung und Aufrechterhaltung von Verhalten, vgl. Neukäter in: Vernooij & Wittrock, 2008), und zweitens wird darin sichtbar, dass das Lehrerhandeln eine verstärkende Wirkung auf das Verhalten – auch das Lernverhalten – der SuS hat (z.B. durch operante Konditionierung). Ähnlich wie oben Hecht «Aufforderungen» im Schulalltag benennt, so geht die klassische Verhaltensmodifikation von Reizen aus, die eine Reaktion und diese wiederum Konsequenzen auslösen (die in unterschiedlichen Kontingenzen auftreten). In der Anwendung der operanten Konditionierung übernimmt im Bereich Unterricht meist die Lehrperson die

²¹ Für Hecht sind darum Arbeitsbündnisse ein zentrales Thema, das er näher untersucht.

²² Das schreibe ich als ausgebildeter Naturpädagoge natürlich gerne: Mit der uns umgebenden natürlichen Umwelt haben wir solch auffordernde Lernumgebungen direkt vor der Zimmertür. «Draussen unterrichten» (vgl. Draussen unterrichten, Stiftung SILVIVA, 2018) ist von daher nicht nur eine Modeerscheinung (natürlich auch), sondern auch eine gute Möglichkeit Selbsttätigkeit und damit Selbständigkeit zu fördern.

²³ Auch wenn hier die Rolle der Lehrperson im Fokus ist, was auch mit der Durchführung des Projektes und seinem Kontext (Sonderschulheim) zu tun hat, könnte auch die Kooperation mit den Eltern ein weiteres und wichtiges Thema sein. Vgl. dazu z.B. Petermann, F. und Koglin, U. und Natzke, H. und von Marées, N. (2013), die betonen, dass die Wirksamkeit von Programmen steigt, wenn die Eltern einbezogen werden.

Steuerung der Konsequenzen und des Kontingenzverhältnisses und trägt dafür auch die Verantwortung (vgl. Lefrançois, 91ff.). Im Lernprozess setzt die Lehrperson aber auch hilfreiche Reize (vgl. Neukäter), die wenn möglich produktive Reaktionen ermöglichen. Das Lernen von Strategien kann daher mit einem Shaping- und/oder Modellierungsprozess verglichen werden. Sie kann als «Methode der schrittweisen Annäherung oder als Methode differenzieller Verstärkung schrittweiser Annäherung bezeichnet» (Lefrançoise, S. 112) werden. Hilfreich wäre es nun, wenn dieser differenzielle Verstärker vor allem der eigene Erfolg, die als verbesserte Selbst- und Fachkompetenz erlebte²⁴ Steigerung, wäre. Wir wissen aber von Hasselhorn und Gold (siehe oben), dass das Lernen von Strategien ein durchaus steiniger Weg sein kann und dass sich Erfolgserlebnisse, wie die richtige Wahl der Strategie, Verbesserung der Ergebnisse oder des Durchhaltevermögens, erst nach einer gewissen Zeit einstellen. So wird es Aufgabe der Lehrperson bleiben, nicht nur Strategien gut einzuführen, sondern sich auch die Begleitung beim Strategieerwerb zur Aufgabe zu machen. Dabei wird es wichtig sein, auftretende Schwierigkeiten als dem Prozess immanente Herausforderungen zu sehen, die dazu gehören und dass Fehler produktiv sind (Umgang mit Fehlern, vgl. z.B. Padberg und Benz, 2011, S. 108ff.). Das heisst, dass nicht nur fehlerlose Ergebnisse verstärkt werden dürfen, sondern dass es auch hier um Prozesse geht und dass Teilschritte wahrgenommen und gewürdigt werden – auch wenn sie noch zu einem falschen Ergebnis führen.

So kann mit der Verhaltensmodifikation festgehalten werden, dass Verhalten – auch Lernverhalten – lernbar ist. Stein und Stein (2014) merken zu allen Methoden der Verhaltensmodifikation kritisch an, dass sie manipulativ sein können. Sie meinen damit, dass «die Gefahr der einseitigen Durchsetzung seiner (des Lehrers, Anm. d. Verf.) Interessen» (S. 217) bestehen kann und ein verantwortungsvolles und kritisch reflektiertes Handeln der Lehrpersonen notwendig ist. Beteiligt man die SuS am (lösungsorientierten) Gespräch über Lerninhalte, Lern- und Entwicklungsziele und macht Methoden und Vorgehen auch bei Prozessen, die eine Modifikation des Verhaltens zum Ziel haben, transparent, kann das Risiko einer reinen Anpassung der SuS dem (sozialen) Frieden zu liebe verkleinert werden.

2.3 Modelling und Scaffolding

„Stütz- und Modellierungsprozesse sind für den Aufbau von Strategien (kognitive Verhaltensmodifikation) notwendig“ (Brunsting 2011, S. 35). Brunsting schlägt neben Strategien, Struktur- und Planungslisten immer wieder auch Selbstbeobachtungs- und Selbstbewertungslisten vor. Sie haben metakognitiven Charakter und unterstützen Lernende darin, ihre Fortschritte festzuhalten, sie als Anreiz zu sehen und als Motivation weiter zu üben. Ebenfalls aus der kognitiven Verhaltensmodifikation übernimmt Brunsting – wie andere auch – das Selbstinstruktionstraining: „Dem Klienten sollen Selbstanweisungen vermittelt werden, mithilfe derer er schwierige Emotionen reguliert und Handlungen organisieren lernt“ (Goetze, 2010). Das Ziel ist es die Eigensteuerung zu erhöhen und ungeordnetes Denken, das Impulsivität und ungeordnetes Handeln begünstigt, zu überwinden. Bereits in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts haben sowjetische Forschende (allen voran R. Lurija und L. Vygotskij) festgehalten, dass Verhalten vor allem durch Sprache kontrolliert und gesteuert werden kann. Zentral ist dabei das Modelllernen. So wird durch „verbales Modellieren“ von Bezugspersonen ein eigenes „inneres Sprechen“ (verbale Mediation). Goetze führt das auf Donald W. Meichenbaum, der sich wiederum auf Alexander R. Lurija bezieht, zurückgeführte

²⁴ Hier wäre eigentlich einzufügen: durch Metakognition erkannte...

Selbstinstruktionstraining an, das Brunsting in Ansätzen («innerer Monolog», vgl. Brunsting 2006, Merkblätter) ebenfalls benutzt sehen möchte:

„- Die Lehrperson modelliert das Vorgehen und spricht dabei laut zu sich selbst.

- Die Lehrperson verbalisiert die Instruktionen für das Kind laut, das folgt den Anweisungen.
- Das Kind spricht laut zu sich selbst und wird von der Lehrkraft dabei unterstützt und ermutigt.
- Das Kind verbalisiert die Anweisungen im Flüsterton und führt diese auch aus, bis die Aufgabe gelöst ist.
- Das Kind spricht lautlos zu sich selbst, es denkt sich die Instruktion“ (S. 77).

Dieser Ablauf in fünf Schritten ist insofern sinnvoll, als dass er einerseits die konkrete Problemlöseaufgabe angeht und gleichzeitig die Fähigkeit zur Metakognition fördert. Ganz ähnlich ist der Aufbau in der Tradition der «cognitive apprenticeship», der kognitiven Meisterlehre, die vor allem auch in den USA Verbreitung gefunden hat. Reich benennt sie (kürzend) folgendermassen:

«- Modelling (Vorführen),

- Scaffolding (unterstützte Eigentätigkeit),
- Fading (Nachlassen der Unterstützung durch den Lehrer bei steigender Kompetenz der Lerner)
- und Coaching (betreutes Beobachten)» (Reich, 2008, S. 1).

Das Modell entstammt aus dem traditionellen Meister-Lehrling Verhältnis, setzt aber weniger auf isolierte fachspezifische Inhalte, sondern will einen Transfer ermöglichen: «Allgemeine, übertragbare Fähigkeiten sind wichtiger als spezielle Inhalte des gelehrten Stoffes» (Häfele, 1997²⁵). So müssen auch (übergeordnete) Lernziele für die SuS als relevant und interessant erscheinen. Die kognitive Meisterschaft hat nach Reich eine ihrer Wurzeln in der Tradition des reziproken Lernens, wie es eben zwischen Meister und Lehrling üblich ist, weil der Meister seinen Lehrling ebenfalls zur Meisterschaft und damit zur Selbständigkeit führen will. In den neunziger Jahren wurde der Ansatz als «auch für die konstruktivistische Didaktik akzeptable(n) Form» (Reich, S. 1) bedacht und aktualisiert²⁶. Hasselhorn und Gold beschreiben die kognitive Meisterlehre als «Prinzip des kognitiven Lernens durch angeleitete Partizipation» (S. 290). Sie soll ein «praxisnah angeleitetes, individualisiertes Lernen» (ebd.) ermöglichen. Das beginnt damit, dass der Meister seine Lernprozesse offen legt und zeigt, wie er strategisch vorgeht (modellieren). Als nächstes versucht das Kind unter Anleitung der Lehrperson die Aufgabe selber auszuführen (angeleitetes Üben, Coaching)²⁷. Dann wird ein «sicherndes `Lerngerüst` aufgebaut (Scaffolding)» (S. 291). Dieses Lerngerüst ermöglicht ein individuelles Ausprobieren von Strategien und Methoden. Nach einem schrittweisen Aufbau und der Durchführung soll in der Folge auch ein schrittweiser Abbau erfolgen (Fading). Wichtige Elemente im Lernprozess sind erstens die *Artikulation* der Gedanken, damit sie bewusst und gesteuert werden können. Zweitens braucht es eine *Reflexion* des eigenen Vorgehens, aber auch den Vergleich mit dem Meister und den anderen SuS, um «eine neue Abstraktionsebene des Denkens» (ebd.) zu erreichen. Und drittens folgt die *Exploration*, die den Transfer respektive das Angehen neuer Probleme mit dem Erlernten zum Ziel hat und einen Unterrichtszyklus abschliessen sollte.

Die kurzen Hinweise zum Scaffolding zeigen, dass die Kunst beim Scaffolding nicht das eigentliche Lerngerüst ist, sondern dass es in das Modelling und Coaching eingebettet ist, sich also aus dem Lernprozess heraus für die SuS erklärt, die SuS schrittweise führt, um sich dann – immer mehr (bewusst) verinnerlicht – aus dem Lernprozess wieder zu verabschieden. Berk und Spuhl weisen darauf hin, dass Scaffolding nichts Künstliches

²⁵ In: <http://methodenpool.uni-koeln.de/apprenticeship/Cognitive%20Apprenticeship.htm>

²⁶ Vor allem durch Allan M. Collins, damals Professor an der Northwestern University, Evanston.

²⁷ Vgl. dazu auch das «Exemplarische Lehren und Lernen» nach Klafki (S. 145ff), das nach «mehr oder minder weitreichend verallgemeinerbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen» (S. 145/146) sucht und diese erarbeiten möchte.

ist, sondern in der Interaktion zwischen Eltern und ihren jungen Kindern meist beim Problemlösen ganz natürlich verwendet wird. Kurze sprachliche Episoden dienen als «interventions, corrections, directions, and reminders made by mothers while tutoring 3-year-olds in a copying task» (S. 149) und zwar so, dass die Mütter erstens ihre Unterstützung nach und nach sprachlich zurücknehmen und weniger direktiv sind und zweitens mit einem Gespür dafür, wieviel Unterstützung das Kind braucht, um mit eigener Anstrengung zum Erfolg zu kommen. In einem ähnlichen Sinn ordnet Schnebel (2017) Scaffolding im Schulkontext als Lernunterstützung ein, die sich am situativen Bedarf der SuS orientiert und auf der Interaktion zwischen Lehrperson und SuS beruht. Strategieerwerb durch Scaffolding ist so «Unterstützung zur Bewältigung konkreter inhaltsbezogener Problemstellungen im Unterricht» (S. 85) und setzt voraus, dass die Lehrpersonen Wissen um Lernprozesse, didaktische Massnahmen und Förderkonzepte, «d.h. handlungsfeldspezifisches Wissen» (S. 86) hat und wie sie die SuS entsprechend beraten kann. Mit der kognitiven Meisterlehre gesagt: Wie sie das handlungsspezifische Wissen modellieren und coachend einführen kann und in ein hilfreiches Lerngerüst umwandelt, das die SuS befähigt aus eigener Anstrengung Aufgaben erfolgreich zu lösen. Ein klassisches Scaffolding im Rahmen des Strategieerwerbs, das auch in aktuellen Publikationen Verwendung findet, auf der auch diese Arbeit beruht, ist die «Handlungsplanung» (Brunsting, 2011, S. 33) durch konkrete «Handlungsschritte» (Walk und Evers, 2013, S. 36): «Was ist meine Aufgabe?», «Was brauche ich dazu?», «Ich fange an zu arbeiten», «Ich überprüfe, ob ich an alles gedacht habe.» und «Ich räume meine Sachen auf» (ebd.). Spätestens mit diesen Publikationen müssen wir uns noch den Exekutiven Funktionen zuwenden!

2.4 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen bezeichnen die „geistigen Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern“ (M. Spitzer, in: Walk und Evers, 2013). Gemeint sind damit „eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen“ (ebd.). Diese im Frontalhirn verorteten kognitiven Funktionen steuern nicht nur das Planen und Handeln, sondern auch die Aufmerksamkeit, die Fokussierung und die Emotionen und ihre Impulse. Im engeren Sinne sind Exekutive Funktionen die „Überwachung, Steuerung und Kontrolle des kognitiven Verhaltens“ (Brunsting, 2011). Für Walk und Evers lassen sich die Exekutiven Funktionen vor allem mit drei Bereichen, dem *Arbeitsgedächtnis*, der *Inhibition* (Hemmung) und der *kognitiven Flexibilität*, beschreiben. Gerade für Lernprozesse sind diese drei Bereiche sehr wichtig. So ist Leseverständnis, aber auch die Lösung mathematischer Aufgaben nur möglich, wenn das Arbeitsgedächtnis am Ende des Textes auch noch den Inhalt des Anfanges festhält oder wenn bei Rechnungen Zwischenergebnisse für das Weiterrechnen im Gedächtnis erhalten bleiben. Mit Inhibition ist die Hemmung unserer Impulse gemeint, im schulischen Kontext sind das vor allem Störreize, „die von einer momentanen Tätigkeit ablenken“ (S. 13). Impulse kommen aber auch aus den Emotionen wie Frustration, Ärger oder Wut. Diese Impulse zu hemmen oder besser zu kontrollieren ist wichtig für unser soziales Zusammenleben. Die kognitive Flexibilität ist notwendig, um sich „auf neue Situationen und Anforderungen einstellen zu können und offen zu sein für Veränderung“ (S. 15). Sie beschreibt also die Möglichkeit sich anzupassen, neue Lösungswege zu suchen, die Perspektive zu wechseln, sich in andere hineinzuversetzen und damit fremde Sichtweisen zu verstehen.

Diese drei Dimensionen der Exekutiven Funktionen sind in allen Lernprozessen anzutreffen. Doch wie gestalten sich diese Lernprozesse konkret? Hier hilft der Zugang Brunstings zu den Exekutiven Funktionen, mit dem sie den Lernprozess nachempfunden und sie folgendermassen verortet (vgl. S. 33ff):

- Handlungsplanung: Ziele und Prioritäten setzen, Wege finden

- innere und äussere Organisation des Verhaltens
- Zeitgefühl und Zeitmanagement
- Flexibilität des Verhaltens
- Arbeitsspeicher
- Selbststeuerung, Selbstregulation: Aufmerksamkeit, Affekt, Impulskontrolle, Aufgaben anpacken und zu Ende führen
- Handlungskontrolle, Handlungsreflexion und Handlungskorrektur

Diese Aufstellung zeigt einmal mehr, wie komplex das Thema Wahl- und Planungskompetenz ist. Denn in Wahl- und Planungsprozessen laufen vielfältige kognitive Funktionen ab. So setzt eine Planung nicht nur offensichtliche Planungskompetenzen wie sich Ziele setzen, Teilschritte planen, Fixpunkte und Prioritäten setzen, das Ende im Blick behalten, voraus, sondern eben auch die Selbstregulation z.B. der Impulskontrolle, die störende Impulse hemmt und hilft bei der Aufgabe zu bleiben, die gemachten Pläne einzuhalten, Hilfe zu holen oder sich führen zu lassen. Zudem muss das Arbeitsgedächtnis auch in der Planung wach sein, um Inhalte aufzunehmen, abzuspeichern, damit sie nicht schon während der Planung wieder vergessen gehen. Nur so können Ziele erreicht werden. Ebenso wichtig ist Flexibilität, die es ermöglicht, bei anstehenden Problemen die eigenen Pläne anpassen zu können und auf neue Inhalte zu reagieren. Zur Flexibilität gehört gleichermassen dazu, dass man seine Gedanken aber auch seine Materialien ordnen kann, damit ein Plan nachvollziehbar, allenfalls wiederholbar wird. Praktisch wäre es auch ein gutes Zeitgefühl zu haben, um abschätzen zu können, wie viele Teilschritte überhaupt realisierbar sind usw.

In der ganzen Komplexität gibt es auch gute Nachrichten. Die Vertreter des Themas Exekutive Funktionen berufen sich auf die Neurowissenschaften und betonen mit ihnen, dass wir lernen können, „solange wir leben, zwar nicht immer gleich leicht und nicht immer gleich viel, aber prinzipiell immer“ (Brunsting, S. 21). Das heisst, dass auch Wahl- und Planungskompetenzen trainiert und erlernt werden können, indem man wählt und plant. Ein Training der Exekutiven Funktionen geschieht darum gemäss Brunsting am besten direkt am Lernstoff. Dabei müssen Stütz- und Modellierungsprozesse, um die entsprechenden Strategien zu erlernen, gut strukturiert und systematisch aufgebaut werden. Es ist darum genug Zeit für das Üben und Anwenden der Strategien einzuplanen. Unterstützend wirken sich dabei metakognitive Reflexionen aus. Sie begleiten den Lernprozess und lassen viele ansonsten unbewusste Entscheidungen und Handlungen bewusst und damit steuerbar werden. Ebenso lernen die Lernenden sich besser kennen und können das Gelernte in neue Lernfelder transferieren.

2.5 Sprachentwicklung und Selbstgespräche

Sprache ist «ein hoch komplexes, aus zahlreichen Komponenten bestehendes System» (Suchodoletz, S. 57). Hier soll nicht die ganze Sprachentwicklung nachgezeichnet werden, was den Umfang dieser Arbeit sprengen würden, sondern es soll versucht werden Spuren in der Sprachentwicklung aufzuspüren, die mit dem sprachbezogenen Strategieerwerb zu tun haben. Obenstehend wurde bereits erwähnt, wie wichtig die Instruktionen von Müttern gegenüber ihren 3-jährigen Kindern sind, dass diese als Lern- und Handlungsgerüst (Scaffolding) dienen, die von den Kindern übernommen werden und ihnen ermöglichen Herausforderungen selbsttätig zu meistern. Dies zeigt, wie grundlegend soziale Beziehungen und nahe Bezugspersonen für das

Lernen sind²⁸. Zollinger (2015) nennt dieses interaktive Beziehungsgeschehen «Triangulation» und meint damit, dass erste Erfahrungen des Kindes mit den eigenen Bedürfnissen, mit Gegenständen und sprachlichen Äusserungen dazu eingebettet sind in die «zärtliche Begleitung» und zunehmend in den «referentiellen» Blickkontakt (S. 21). Das älter werdende Kind nutzt also den Blickkontakt als Referenz für das eigene Handeln, in dem es prüft, was das Gegenüber denkt und lernt so verschiedene Bedeutungen, Deutungen und auch sein Gegenüber besser kennen (theorie of mind). Ebenfalls im zweiten Lebensjahr fängt das Kind an «sich intensiv mit den Handlungen der Anderen» auseinanderzusetzen «und diese mit seinen eigenen in Beziehung» (S. 24) zu bringen. So lernt das Kind das Ich vom Du zu unterscheiden, setzt sich z.B. mit seinem Spiegelbild auseinander und ahmt Handlungen, die es beobachtet hat, spielerisch nach. In dieses sich intensive Wahrnehmen innerhalb von Interaktionen und Handlungen, von Personen- und Gegenstandswelt fällt auch die Entdeckung der Sprache. Es setzen «handlungsbegleitende Äusserungen» (S. 234) ein, die den Gegenstand oder die Handlung und später auch Situationen und Ereignisse beschreiben um «dadurch in seiner Welt Ordnung, Klarheit und Sicherheit zu schaffen» (ebd.). Eine ähnliche Funktion hat auch das Symbolspiel, in dem Alltagserfahrungen reproduziert werden, Handlungsabläufe und sprachliche Äusserungen erprobt werden: «Damit hat das Symbolspiel auch eine zentrale Funktion beim Versuch, mit einer Sache fertig zu werden oder unangenehme Situationen zu überwinden» (S. 33).

Wir können also bis hierher festhalten, dass handlungs- und spielbegleitendes Sprechen nicht nur zum frühen Spracherwerb beiträgt, sondern vor allem auch wichtige Lern- und Orientierungsprozesse begleitet. Ein sprachbezogener Strategieerwerb greift damit – eingebunden in aufmerksame Lehrpersonen-SuS Interaktionen – auf sehr ursprüngliche, sprachbezogene Aneignungsmuster zurück. Handlungsbegleitende Selbstgespräche treten mit dem Älterwerden der Kinder allmählich zurück, nämlich «in dem Maße, wie das Kind sein Tun zunehmend beherrscht, kann es freilich immer mehr darauf verzichten, alle Gedanken vollständig laut auszusprechen» (Berk²⁹ 1995). Gemäss Berks Untersuchungen lässt sich damit auch die Reifung kognitiver Funktionen anhand der stattfindenden Selbstgespräche bei SuS, z.B. in der 1. Klasse, einschätzen. So stellte sie fest, dass Kinder, die viele Selbstgespräche führten, meist schlechtere Leistungen erzielten, dafür um so mehr Fortschritte in den nächsten zwei Schuljahren machten. Gute Leistungen brachten in der ersten Klasse die Kinder, die bereits leise oder gar still mit sich selbst zu reden vermochten, also bereits ein inneres Sprechen entwickelt hatten. Ganz im Sinne Vygotskijs (siehe Einleitung) läuft die Entwicklung also in Richtung verinnerlichtes Steuern und Regulieren, was aber entwickelte kognitive Fähigkeiten, Konzentration, ein effektives Arbeitsgedächtnis und einen Erfahrungsschatz voraussetzt. Denn am Schwierigsten hatten es die Kinder, die in ihren Selbstgesprächen «brabbelten» und alles Mögliche kommentierten, das sich nicht auf die Aufgabe bezog. Impulsive Lernende, die ablenkbar, unkonzentriert und assoziativ-reizoffen sind, spiegeln das auch in ihren Selbstgesprächen.

Für den Strategieerwerb ergeben sich daraus mehrere Schlüsse:

²⁸ «Sprachentwicklung ist unter viele verschiedenen sozialen Bedingungen möglich. Im Prinzip reicht eine Bezugsperson aus, damit Sprachentwicklung in Gang kommen und voranschreiten kann. In den meisten Kulturen ist die Sprachentwicklung jedoch in Gruppenprozesse eingebettet» (Deutsch und El Mogharbel, in: Schöler und Welling, 2007, S. 5).

²⁹ Berk gehört zu einer ganzen Gruppe Forschender in den USA, die sich mit der Sprachentwicklung und Interaktion von Vorschulkindern und immer wieder auch mit dem Selbstgespräch, «Private Speech» (als Hauptbegriff neben silent talk, self talk etc.), auseinandersetzen. Einen ziemlich umfassenden Überblick gibt das Werk von Winsler, Fernyhough und Montero (Hsg.) «Private Speech, Executive Functioning, and the development of verbal self-regulation» (2009), das mit einem Vorwort von Laura E. Berk beginnt.

1. Sprachbezogener Strategieerwerb greift auf eine (frühe) Vorform des inneren Sprechens zurück und hat darum diese Verinnerlichung wiederum zum Ziel. Haben wir den Anspruch, dass Strategien spontan und Situationen und Aufgaben angemessen angewandt werden sollen, dann müssen sie dem inneren Sprechen als Optionen – als Teil des eigenen Dialekts (Vygotskij, siehe 1.1) – zur Verfügung stehen. Das ist ein hoher Anspruch und zeigt auf, warum die «Strategiereife» (Tarnutzer, siehe 2.2.2) erst mit höherem Alter, ungefähr mit 15 Jahren (Hasselhorn und Gold, siehe 2.2.2), erreicht wird.

2. SuS, die von sich aus noch viele Handlungen lautsprachlich begleiten, sind noch intensiv mit dem Aufbau kognitiver Fertigkeiten beschäftigt. Ihnen können Scaffoldings eine gute Unterstützung sein, diesen Aufbau zu strukturieren und anzuregen.

3. SuS, die impulsiv an Aufgaben herantreten, haben auch impulsive Selbstgespräche, so dass sie ebenfalls von einem Scaffolding profitieren können, das sie bremst (Inhibition) und ihre Aufmerksamkeit lenkt. Bei vielen SuS mit herausforderndem Verhalten werden strukturierende Selbstgespräche vor allem auch Ruhe und Struktur in den Dialog mit sich selbst bringen müssen (vgl. Brunsting, 1997). Auch hier als Stütze gesehen, auf dem Weg zum inneren Sprechen als Teil der Individuation.

Neben diesen Beobachtungen muss berücksichtigt werden, dass sprachbezogener Strategieerwerb natürlich auch mit Sprache und Sprachentwicklung zu tun hat, die an sich erschwert sein kann: «Im Mittelpunkt des klinischen Bildes einer Entwicklungsstörung der Sprache stehen ein Dysgrammatismus und Wortschatzdefizite»³⁰ (Suchodoletz, S. 58). Beides, Wortschatz und Grammatik, gerade der gesprochenen Sprache, sind für den Strategieerwerb von besonderer Bedeutung. Auch wenn Kinder schon sehr früh «Einwort-Sätze» bilden – also mit einem Wort weit mehr ausdrücken, als das eine Wort bedeutet (vgl. Zollinger, S. 31) – und sich das innere Sprechen viel später durch eine stark reduzierte Grammatik auszeichnet (vgl. Vygotskij), so ist das Modelling und das Scaffolding auf einen Wortschatz und eine Grammatik angewiesen, die der entsprechenden Aufgabe und der Abfolge von Denk- und Handlungsschritten angemessen sein muss. Die Organisation von Sprache, die «Regelhaftigkeiten sprachlicher Strukturen» (Szagun, in: Schöler und Welling, 2007, S. 29), muss im Rahmen eines Modellings und Scaffoldings gut bedacht werden. Ebenso muss der Wortschatz geklärt sein, damit die eigenen Handlungsleitungen und Vorstellungen verständlich bleiben (Semantik). Das kann für SuS mit einer Sprachentwicklungsstörung eine grosse Herausforderung sein, die auch Einfluss auf die Motivation zum Erwerb von sprachbezogenen Strategien und auf die Leistungen haben kann (vgl. Wessel, 2015).

2.6 Sprache und Mathematik

«Immer wieder scheitern Schülerinnen und Schüler an den sprachlichen Herausforderungen im Mathematikunterricht» (Abshagen, 2019, S. 7). Da das vorliegende Projekt den sprachbezogenen Strategieerwerb vor allem im Mathematikunterricht einübt, sind dazu noch ein paar Gedanken notwendig. Schmassmann und Opitz (2015) besprechen im Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch verschiedene basale Fähigkeiten, die (auch) für das mathematische Lernen von Bedeutung sind. Dazu gehören neben der visuellen Wahrnehmung, Raumorientierung, Grafo- und Feinmotorik, der Orientierung und Flexibilität im Umgang mit Aufgaben auch die auditive Wahrnehmung und die Sprache. Beide sind für den sprachbezogenen Strategieerwerb entscheidend. Auditiv geht es erstmal darum, Arbeitsaufträge zu

³⁰ Diese Defizite haben viele verschiedene Ursachen. Sie können rezeptiv oder expressiv sein und/oder mit der Verarbeitung von Informationen im Gehirn zusammenhängen (vgl. Suchodoletz, S. 59ff).

bewältigen: «Sie müssen das fachliche Problem oder die Aufgabe verstehen» (Abshagen, S.13). Das ist darum eine Herausforderung, weil auch im Mathematikunterricht verschiedene Sprachebenen aufeinander treffen. Abshagen (vgl. S. 10ff) unterscheidet die Alltagssprache, die Bildungssprache (auch Schriftsprache) und die Fachsprache (vgl. auch Wessel). Die Fachsprache beinhaltet Begrifflichkeiten, Abkürzungen und Handlungsbeschreibungen, die auf der Bildungssprache aufbauen und häufige eine komplexe Struktur haben. Die Alltagssprache wiederum kann aus unvollständigen und kurzen Sätzen bestehen, die auch mit wenig Wortschatz auskommt³¹. Bildungs- und Fachsprache können Fremdsprachencharakter haben und müssen erlernt, verstanden und mit mentalen Vorstellungen (Repräsentationen) verknüpft werden. So muss auch ein Wechsel der Repräsentationsebenen von Handlung, Bild und Symbol sprachlich begleitet werden, denn «durch die Sprache kann die Verbindung zwischen der Handlung und den Symbolen explizit hergestellt und damit sichtbar gemacht werden» (Scherer und Opitz, 2010, S. 86). Nur so können Abstraktionen nachvollzogen und Handlungen mit Symbolen und Begriffen verknüpft werden.

Ein sprachbezogener Strategieerwerb muss also berücksichtigen, dass die Fachbegriffe, die zur jeweiligen Aufgabe gehören, geklärt sind, dass sie mit Vorstellungen verknüpft sind, die für die Lösung hilfreich sind und dass die SuS die Bildungssprache des Scaffoldings mit ihrer Alltagssprache und der nun benötigten Fachsprache verbinden können. Damit ist ein hoher Anspruch an das Modelling durch die Lehrperson gesetzt. Es muss das Scaffolding als übergeordnete Strategie und die mathematischen Begriffe sowie die verschiedenen Repräsentationsebenen der jeweiligen Aufgabe zusammen bringen. Abshagen zeigt auf, wie Schwierigkeiten auf der Wortebene, der Satzebene oder durch den Kontext entstehen können, wenn Lehrpersonen dies nicht berücksichtigen. Die folgende Zusammenfassung wurde im Bereich Kontext durch den Verfasser ergänzt (markiert mit *):

Wortebene	Satzebene	Kontext
Bedeutungsverschiebung, Doppelbedeutungen	Verwendung des Genitivs und damit Satzverkürzungen.	Sehr viele Informationen auf (in) sehr engem (Zeit)Raum
Vor- und Nachsilben, die die Bedeutung verändern	Unpersönlich formulierte Ausdrücke und Aufgaben.	Lesekompetenz
(fachliche) Redewendung	Nebensatzgefüge verlängern, verkomplizieren Sätze.	Auditive Wahrnehmung und Verarbeitung*
Zusammengesetzte Wörter	Partizipialkonstruktionen verkürzen ebenfalls Sätze	Mehr-, Fremdsprachigkeit* (sehr deutlich bei Zahlwörtern)
Nominalisierung anderer Wortarten	Bezugsformen, um Wiederholungen zu vermeiden, die aber hilfreich wären	Artikulation, Grammatik und Wortschatz*
Strukturwörter: Präpositionen und Konjunktionen	Symbole und Formen	Vorwissen, Sprach- und Mathematikerfahrung*
Selten verwendete Ausdrücke		Modelling*, Sprachsensibilität*
Abstrakte Begriffe ohne Beispiele		

Tabelle 9: Schwierigkeiten Sprache und Mathematik

Abshagen empfiehlt den jeweiligen Kontext der Aufgabe gut einzuführen, das Vokabular bereitzustellen und Arbeitsaufträge zu begleiten. Diese Begleitung kann bedeuten, die SuS zu befähigen, Aufgabenstellungen lesend zu erfassen («Fünf-Schritt-Lesemethode»³²), Fragen zu stellen, Lösungsstrategien aufzuzeigen, Texte zu vereinfachen, zu zerlegen oder auch zu erweitern, so dass die Menge an Informationen den SuS und der Aufgabe angepasst werden kann. Für die Lehrperson bedeutet es einen sprachsensiblen Umgang mit

³¹ Wessel unterscheidet z.B. Wörter, die in der Alltagssprache nicht vorkommen, ähnlich vorkommen oder zwar vorkommen, aber im mathematischen Kontext eine andere Bedeutung haben.

³² 1. Überfliegen: Überschrift, Bilder etc. 2. Fragen stellen: Fragen formulieren, in eigenen Worten beantworten. 3. Gründlich lesen: Textstellen, Wörter markieren. 4. Text gliedern: Abschnitte markieren. 5. Zusammenfassen (siehe S. 22f).

Mathematik zu entwickeln, der zu den Mathematikkompetenzen auch die Lese- und Sprachkompetenzen im Blick behält.

2.7 Zusammenfassung

Der theoretische Bezugsrahmen zum Strategieerwerb durch strukturierende Selbstgespräche ist vielfältig, meist recht gut erforscht und basiert auf mehreren Jahrzehnten Bildungsdiskussion. Die untenstehende Zusammenfassung berücksichtigt die wichtigsten Aspekte der Forschung rund um den sprachbezogenen Strategieerwerb. Es werden die Bereiche «inneres Sprechen/Selbstgespräche», «Selbständigkeit/Selbsttätigkeit/Selbstwirksamkeit», «Lehrpersonenhandeln», «Verhaltensmodifikation», «Strategieerwerb», «Exekutive Funktionen», «Modelling/Scaffolding», «Metakognition» und «Sprachentwicklung/Spachentwicklungsstörungen» zusammengefasst und z.T. miteinander in Beziehung gesetzt. Ebenfalls soll daraus ein Auszug gemacht werden, der die möglichen Chancen und Hürden des sprachbezogenen Strategieerwerbs darstellt.

<p>Inneres Sprechen, Selbstgespräche</p>	<p>Das innere Sprechen ist Teil der Individualität und entwickelt sich als Individuationsprozess eingebettet in die soziale Interaktion mit nahen Bezugspersonen und Gleichaltrigen. Das innere Sprechen übt sich in Selbstgesprächen, die Handlungen begleiten, Geschehnisse verarbeiten, Situationen reproduzieren, das Scaffolding der Bezugspersonen übernehmen und immer auch kognitive Fähigkeiten trainieren. Mehr und mehr werden Selbstgespräche leiser, verinnerlicht und werden zu einem eigenen Dialekt, mit verkürzter, individueller Grammatik. Je entwickelter die kognitiven Fähigkeiten zur Problemlösung sind, desto mehr kann auf das laute Selbstgespräch verzichtet werden. Häufig wird es bei neuen Herausforderungen wieder genutzt. Die Verwendung von strukturierenden Selbstgesprächen als Strategieerwerb greift damit auf eine Methode zurück, die der kindlichen Entwicklung immanent ist. Allerdings werden die SuS einen unterschiedlichen Entwicklungsstand aufweisen. Bei Kindern mit herausforderndem Verhalten ist der sprachbezogene Strategieerwerb erschwert, da auch Selbstgespräche meist impulsiver, reizoffener geführt werden und es mehr Anstrengung braucht, sich selbst zu strukturieren und die Aufmerksamkeit zu lenken. Es sind aber auch die SuS, die diese Strukturhilfe gut gebrauchen können und weit über einen möglichen Aufgabenbezug hinaus, auch für ihren persönlichen Dialog mit sich selbst, profitieren können.</p>
<p>Selbständigkeit, Selbsttätigkeit, Selbstwirksamkeitserwartung</p>	<p>Selbständigkeit ist ein grundsätzliches Bildungsziel von Schule und Ausbildung. Selbständigkeit ist komplex und setzt sich aus vielen Kompetenzen zur Entscheidungsfindung, zur Problemlösung, zu Planungs- und Selbststeuerungsfähigkeiten in emotionalen, sozialen und aufgabenbezogenen Kontexten zusammen. Selbständigkeit kann aber gerade darum auch vielfältig geübt und in kleinen Schritten begleitet gelehrt und erlernt werden. Dies geschieht durch anregende Lernumgebungen, eine hohe Beteiligung der SuS an der Stoff- und Methodenwahl und durch Formen des Unterrichtes, die die Selbsttätigkeit der SuS fördern und fordern. Eingebettet ist der Erwerb der Kompetenzen in die Konzeption von sich selbst, den Selbstwirksamkeitserwartungen, die so gestärkt werden müssen, dass die SuS sich zur Selbständigkeit ermächtigt fühlen, trotz möglichen Misserfolgen und Fehl(selbst)bildern.</p>
<p>Lehrpersonenhandeln</p>	<p>Die Rolle der Lehrperson ist eine Scharnierfunktion. Einerseits will sie die SuS befähigen selbständiger zu werden, Aufträge in Eigenregie zu planen, durchzuführen, zu beenden, sich selbst Ziele zu setzen und diese auch auszuwerten.</p>

	<p>Andererseits hat die Lehrperson die Aufgabe im Rahmen des Strategieerwerbs die SuS gut zu beobachten, sie klar zu instruieren und ihre Lernprozesse aktiv zu begleiten.</p> <p>Sie passt die Instruktion des Strategieerwerbs, vor allem im Hinblick auf die sprachlichen, aber auch die kognitiven Voraussetzungen, den Möglichkeiten der SuS an. Sie orientiert sich am Lernprozess (konstruktive Fehlerkultur, schrittweiser Auf- und Abbau des Scaffoldings) und den Phasen des Strategieerwerbs (Nutzungs- und Produktionsdefizite, Anstrengung).</p>
Verhaltensmodifikation	<p>Veränderungen des Verhaltens können durch Stimuli (Modelling, Scaffolding, Instruktionen) und entsprechende Anreize (Feedback, Verstärkerpläne, Tokensysteme) angeregt und erlernt werden. Häufig werden ganze Programme publiziert und angeboten. Es kann aber auch mit dem Erwerb von Strategien gezielt auf das Emotions-, Sozial-, und Arbeitsverhalten Einfluss genommen werden. Strukturierende Selbstgespräche z.B. zielen auf eine Veränderung des Planungs- und Selbstkontrollverhaltens (u.a. um die Aufmerksamkeit zu fokussieren) ab. Stimuliert wird mit dem Scaffolding, aber auch dem Aufnahmegerät, der Metakognition und den Evaluationen (die teilweise auch den Anreiz darstellen). Die Verhaltensmodifikation ist recht gut evaluiert und zeigt gerade auch bei herausforderndem Verhalten gute Resultate (vgl. Suchodoletz).</p>
Strategieerwerb	<p>Strukturierende Selbstgespräche stellen eine übergeordnete Lernstrategie zur Selbstkontrolle und -steuerung dar, die das Planen und Durchführen von Aufgaben erleichtern und die Aufmerksamkeit lenken soll. Strategieerwerb läuft in Phasen ab und ist dadurch geprägt, dass kognitive Muster verändert werden, was Zeit und Anstrengung braucht. Häufig zeigt sich dadurch auch ein erstes Absinken der Leistungen, weil das Arbeitsgedächtnis durch parallele Denkprozesse gefordert ist, bevor sie wieder ansteigen. Die Phasen sind (nach Hasselhorn und Gold):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediationsdefizit durch fehlende kognitive Fähigkeiten. 2. Produktionsdefizit durch fehlende Einsicht in die Nützlichkeit, keine spontane Anwendung. 3. Nutzungsdefizit durch fehlende Automatisierung und ineffizienten Einsatz (falsche Aufgabe etc.) <p>Das Ziel wäre es eine «Strategiereife» zu erwerben, die es ermöglicht im richtigen Moment die richtige Strategie effizient anzuwenden. Dies ist meist erst im Alter ab 15 Jahren möglich und setzt das Kennen verschiedenster Strategien in unterschiedlichen Kontexten voraus.</p>
Exekutive Funktionen	<p>Neben der Flexibilität und der Steuerung von Planungs-, Durchführungs-, Auswertungs- und Reflexionsprozessen ist vor allem die Inhibition für Planungsaufgaben von zentraler Bedeutung. Gerade impulsive Lerner brauchen Unterstützung, Aufgaben kontrolliert anzugehen, zu verlangsamen, sich einen Überblick zu verschaffen und dann ihr Handeln selber, der Aufgabe möglichst angemessen, zu leiten. Ein weiterer Punkt ist das Arbeitsgedächtnis, das im besten Fall durch den Erwerb von Lernstrategien und das Anwenden von ressourcengestützten Strategien entlastet wird. Exekutive Funktionen sind trainierbar und für die spätere Schul- und Laufbahnentwicklung wesentlich.</p>
Modelling, Scaffolding	<p>Modelling beschreibt im Rahmen der «cognitive apprenticeship» das Lehrpersonenhandeln, das sprach- und handlungssensibel Lernprozesse für die SuS modelliert. Für die SuS beschreibt es den Prozess der Nachahmung dieser Lernprozesse in der direkten Interaktion mit der Lehrperson.</p> <p>Scaffolding beschreibt die Ablösung vom Modelling durch das Anwenden eines Lerngerüsts, das durch die Lehrperson, allenfalls gemeinsam mit den SuS, entwickelt wird. Durch das Anwenden des Scaffoldings können die SuS selbsttätig impulsives Lernverhalten abbremsen, Handlungen planen und durchführen und evaluieren.</p>

Metakognition	Metakognition kann unterschieden werden in metakognitives Wissen (zum eigenen Lernstand, den eigenen Fähigkeiten und Entwicklungspotentialen) und der metakognitiven Prozessbegleitung, die Planung, Monitoring und Evaluation reflektiert. Metakognition erhöht die Lernleistung, weil die SuS sich selbst, aber auch ihre Arbeitsweise besser kennen lernen. Das hilft ihnen nächste Schritte zu planen und (kleinschrittige) Veränderungen am eigenen Arbeitsverhalten und auch am eigenen Selbstkonzept vorzunehmen. An der Stelle gewinnt auch das Lehrpersonenfeedback grosse Bedeutung.
Sprachentwicklung, Sprachentwicklungsstörungen	Sprachentwicklung ist komplex – Sprachentwicklungsstörungen ebenso. Sie zeigen sich meist in einem verkleinerten Wortschatz und in Dysgrammatismus. Der Erwerb von strukturierenden Selbstgesprächen, die Übernahme von Scaffoldings, die Herausforderungen durch Sätze und Begriffe aus der Bildungs- und Fachsprache (z.B. im Mathematikunterricht) kann dadurch erschwert werden. Gleichzeitig wird aber mit einem Strategietraining auch ein Sprachtraining durchgeführt, das die Therapie von Sprachentwicklungsstörungen unterstützen kann. Wichtig ist, dass das Lehrpersonenhandeln sprachsensibel ist, dass sie Begriffe, also den Wortschatz und eine sinnvolle Grammatik zur Verfügung stellt.

Tabelle 10: Zusammenfassung theoretischer Bezugsrahmen

Gemäss der Fragestellung sollen hier mögliche Chancen und Hürden des übergeordneten, sprachbezogenen Strategieerwerbs durch strukturierende Selbstgespräche folgen, wie sie sich aus der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundbezügen ergeben. Sie sind die Referenzpunkte, an denen sich auch die Datenauswertung orientieren muss.

Mögliche Chancen	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachentwicklung wird unterstützt durch Sprechprozesse z.B. in der Anwendung des Scaffoldings. - kognitive Fähigkeiten für Planungs- und Selbstkontrolle können anhand der Selbstgespräche und dem Strategiegebrauch eingeschätzt werden. - Selbständigkeit erhöht sich im Angehen von Aufgaben (Selbsttätigkeit, Selbstkonzept) nah am Lernfeld. - Impulsive SuS lenken ihre Aufmerksamkeit (Inhibition). - die SuS lernen ihr Wissen und ihre Lernprozesse durch Metakognition besser einschätzen - Transfer in unterschiedliche Kontexte durch übergeordnete Strategie wird ermöglicht. - Innerer Dialog wird gefördert, bereichert.
Mögliche Hürden	<ul style="list-style-type: none"> - Auditive und visuelle Wahrnehmung - Sprach-, Leseverstehen - Strategieerwerb stockt durch Produktions- oder Nutzungsdefizit und strengt an. - Modelling ist nicht genug sprachsensibel (Begriffe, Grammatik, Bildungs- und Fachsprache). - Scaffolding ist zu kompliziert, zu umfangreich. - Allenfalls sind weitere Stützstrategien zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses notwendig. - Selbstwirksamkeitserwartung ist tief. Erschwerter Zugang zu Selbstkontrolle und zu Emotionen, die das Arbeits- und Anstrengungsverhalten stützen (Motivation). - Wenig oder keine Vorerfahrung mit Metakognition oder den eigenen Selbstgesprächen und damit handlungsbegleitendem Sprechen mit sich selbst.

Tabelle 11: Chancen und Hürden des sprachbezogenen Strategieerwerbs

2.8 Abgeleitetes Handlungsmodell

Ein Handlungsmodell zum Erwerb von strukturierenden Selbstgesprächen muss den komplexen Theorierahmen in Bezug auf den Kontext hin untersuchen und eine Struktur finden, die eine Umsetzung erstens in der Theorie verankert, zweitens einen – vor allem auch für die Klientel – nicht zu komplexen

Handlungsrahmen (inkl. Visualisierung und Tonaufnahmen) setzt und drittens eine Datensammlung ermöglicht. Untenstehend der Versuch, dies in einem kurzen Modell darzustellen. Es berücksichtigt die Ebene der Theorie, der Umsetzung und der Datenerfassung in der horizontalen Darstellung. Ebenfalls auf drei Handlungsebenen werden (vertikal) die Prozessbegleitung (das Lehrpersonenhandeln), das Scaffolding (der Strategieerwerb) und die Metakognition verortet. Die Prozessbegleitung hat dabei den ganzen Prozess übergreifend im Blick zu haben.

Modelling/Instruktion/Lehrpersonenhandeln/Prozessbegleitung		
Sprachsensibles Modelling	Strategieerwerb Strukturierende Selbstgespräche Scaffolding	Metakognition Reflexion Lernprozess Reflexion Strategieerwerb
Angeleiteter Erwerb übergeordneter Strategien	Scaffolding	Lerntagebuch
Strukturierte Beobachtungen	Phasen des Strategieerwerbs	Interviews
Reflektiertes Lehrpersonenhandeln	Hör-, sichtbar machen der Selbstgespräche und der Lernprozesse	Selbsteinschätzung zur Aufgabe (Schwierigkeit, Zeitaufwand)
Zwischenevaluation	Anpassungen, um eine neue Phase des Strategieerwerbs zu ermöglichen: - Scaffolding (auch Vereinfachung) - Hör-, Sichtbarmachung, inkl. Gerätegebrauch, Visualisierung	Selbsteinschätzung zum Verhältnis von Strategiegebrauch und Inanspruchnahme von Hilfe als Referenz für Selbständigkeit. Einschätzung, ob Strategiegebrauch als hilfreich erlebt wird.
Triangulation		
Forschungstagebuch Fragebogen Lehrpersonen	Tonaufnahmen Visualisierung	Lerntagebuch Interviews

Tabelle 12: Handlungsmodell

Um einen vertieften Einblick in das Strategietraining zu erhalten sind Tonaufnahmen der strukturierenden Selbstgespräche anzustreben, die Einblick in die Phasen des Strategieerwerbs, in Chancen und Hürden z.B. auch bei Sprachentwicklungsstörungen oder dem Selbstkonzept geben sollen.

Die Prozessbegleitung durch die Lehrperson soll neben dem Modelling, der Instruktion zu Scaffolding und Metakognition vor allem das eigene Handeln reflektieren und die SuS in ihrem Lernprozess beobachten. Es werden immer wieder Anpassungen notwendig sein im Bereich des Sprachgebrauchs, der Datenerfassung und Evaluation und bei der Herausforderung, den SuS den nächsten Schritt beim Erwerb der Strategie zu ermöglichen. Wichtig ist für die Lehrperson die Selbsteinschätzung der SuS sowie Möglichkeiten der Triangulation im Team der Lehrpersonen.

Die SuS sind im Handlungsmodell auf allen drei Ebenen aktiv. Auf der ersten Ebene geht es darum, das Scaffolding zu verstehen, nachzuahmen und kontrolliert auszuprobieren. Auf der zweiten Ebene ist es ihre Aufgabe, das Scaffolding im konkreten Schulalltag als Strategie aufzunehmen und anzuwenden. Auf der dritten Ebene der Metakognition sind die SuS gefordert, sich selbst und der Lehrperson über ihre Selbsteinschätzung Auskunft zu geben, sich selbst zu beobachten und den eigenen Strategiegebrauch zu reflektieren.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1 Datenerhebung

3.1.1 Einleitung: Handlungsforschung

Handlungsforschung, auch «action research», Aktionsforschung oder Praxisforschung (Flick, 2016) genannt, ist der Versuch, wissenschaftlich fundiert in die Praxis einzugreifen und Veränderungen zu dokumentieren und zu interpretieren. «Immer, wenn an konkreten Praxisproblemen angesetzt wird, um Veränderungsmöglichkeiten zu erarbeiten, ist Handlungsforschung einsetzbar» (Mayer, 2016, S. 53). Oder wie Flick es formuliert (S 12.): «Alltagswissen und Problemlösungen im Alltag können zu Ausgangspunkten für Theoriebildung und empirische Forschung werden.» Mayer nennt drei Ziele der Handlungsforschung (vgl. S. 51):

- Direktes Ansetzen an konkreten sozialen Problemen.
- Praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess.
- Gleichberechtigter Diskurs Forscher-Betroffene.

Dabei sieht Mayer den Diskurs als zentrales Prinzip der Handlungsforschung, denn es ist dieser Diskurs zwischen Forschungsgegenstand und Ergebnissen, zwischen Forscher und Erforschten, der analysiert, gesteuert und interpretiert wird. Dabei setzt Handlungsforschung immer bei einem Praxisproblem an, mit dem Ziel der Praxisveränderung (z.B. Verbesserung der Exekutiven Funktionen und damit der Selbständigkeit). Danach folgt der Projektablauf, der zwischen Informationssammlung (z.B. Fragebogen, Interview), Diskurs (auch Veränderungen, Anpassungen, Metakognition) mit den Betroffenen und praktischen Handlungen (z.B. Instruktion, Strategieerwerb) hin und her pendelt.

Die Interpretation der Ergebnisse der Handlungsforschung wird nach allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung gemacht. Was vor allem bedeutet, dass die Problemdarstellung genau beschrieben, der aktuelle Forschungsstand mitberücksichtigt und Schlussfolgerungen nicht vorschnell gezogen wurden. Für Mayer braucht es darum eine genaue Verfahrensdokumentation, eine gut durchdachte argumentative Interpretationsabsicherung, ein systematisches Vorgehen bei der Erfassung und Interpretation (Regelgeleitetheit), einen angemessenen Umgang mit und Nähe zum Forschungsgegenstand, Absicherung durch Triangulation mit anderen Interpreten und gerade für die Handlungsforschung zentral: die kommunikative Validierung. Sie stellt sicher, dass Forschung nicht über den Kopf der Erforschten hinweg geschieht, sondern dass ihnen die Ergebnisse vorgelegt werden und sie dazu Stellung nehmen können und somit auch Teil der Interpretation werden. Flick beschreibt die Prozesse vor, während und nach einem Projekt sehr detailliert und legt Wert darauf, dass sich im Prozess der Datensammlung quantitative und qualitative Methoden ergänzen können. Diese sind entsprechend unterschiedlich zu interpretieren. Wichtig ist für Mayring wie Flick, dass sich gerade in der Handlungsforschung auch während dem Forschungsablauf Methodenwahl, Handlungsplanung und die Formen der Auswertung und Interpretation verändern können und sind sich einig: «Forschung ist dabei nicht nur als ein Erkenntnisprozess des Forschers zu sehen, sondern als ein Erkenntnis-, Lern- und Veränderungsprozess auf beiden Seiten» (Flick, S. 17).

3.1.2 Beobachtungen

«Die teilnehmende Beobachtung ist eine Standardmethode der Feldforschung» (Mayring, S. 80). Auch wenn sie für die vorliegende Arbeit nicht die einzige Methode sein wird, so doch ein wichtiges Standbein. Die «teilnehmende Beobachtung» ist für Mayring darum teilnehmend, weil der Forschende, der beobachtet, auch

Teil des zu beobachtenden Geschehens und Systems ist oder die «grösstmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen» (S. 81) möchte. Dafür scheinen Mayring «weder eine völlig freie noch eine vollständig strukturierte Vorgehensweise» (ebd.) sinnvoll. Dabei sollten die Beobachtungsdimensionen aus der Theorie abgeleitet werden und dem Forschenden in einem Beobachtungsfaden präsent sein, so dass er ihn nicht ständig vor sich hat, aber jeweils nach der Lektion seine Beobachtungen strukturieren und eintragen kann. Es entsteht dabei ein Forschungstagebuch («Feldnotizen, Beobachtungsprotokolle» vgl. S. 83). Für Hesse und Latzko ist es wichtig zu betonen, dass sich Alltagsbeobachtungen und diagnostisches Beobachten unterscheiden. Alltagsbeobachtungen sind geprägt durch «Motive, Gefühle und Ursachenerklärungen» (S. 88), während die diagnostische Beobachtung erstmal nur Verhalten beobachten soll. Dafür braucht es einen geplanten und kontrollierten Rahmen. Forschende müssen sich darüber klar werden, wie systematisch oder unsystematisch sie ihre Beobachtungen angehen wollen, was ihnen in ihrem Themenfeld als nützlich erscheint. So können Beobachtungen eher deskriptiv sein und qualitativen Charakter haben oder aber quantitativ und kategoriengeleitet sein. Zudem können sie offen oder verdeckt stattfinden, so dass Beobachtete darüber informiert sind oder nicht. Beobachtungen können technisch durch Video oder Tonaufnahmen unterstützt werden, was die Auswertung erleichtert. Für Hesse und Latzko sind Beobachtungen (insbesondere zur Diagnostik) «eine eher schwächere Methode der Urteilsbildung» (S. 91). Sie weisen auf zwei grosse «Fehlerquellen» hin, erstens die Subjektivität des Beobachters, der sein Wissen, seine Erwartungen, Einstellungen und Interesse als Orientierungspunkte einbringt und damit die Beobachtungen «verzerrt». Zweitens entsteht eine Verzerrung, wenn Interpretationen und Deutungen mit dem beobachteten Verhalten gleichgesetzt werden – zumindest dann, wenn der Forschende den Unterschied nicht reflektiert. Altrichter und Posch sehen aber auch eine grosse Chance in der «gezielten Prozessbeobachtung» (S. 128). So werden Details besser wahrgenommen, Vorurteile werden abgebremst und der Reflexion zugänglich, und was sonst nur für kurze Zeit im Bewusstsein bleibt, bleibt länger abrufbar. Sie empfehlen für die gezielte Beobachtung einen Dreischritt: Was wird beobachtet? Warum wird beobachtet? Wann und wie lange wird beobachtet? Das Festhalten von Beobachtungen während einer Unterrichtssequenz bedarf meist klarer Kategorien, die mit Zeichen, Strichen oder nach Zeiteinheiten notiert werden. Bei den meist praktikableren Aufzeichnungen nach einer Unterrichtssequenz gehen zwar immer wieder Einzelheiten verloren, sie geben aber dem Forschenden die Gelegenheit z.B. kategoriengeleitet ein detailliertes Gedächtnisprotokoll zu erstellen. Flick fasst für uns zusammen: «Insgesamt ist bei der Beobachtung der Gedanke leitend, dass sie im Vergleich zu Interviews und Fragebogen einen unmittelbaren Zugang zu Handlungen und Routinen bieten kann. In der Regel bezieht sie jedoch Gespräche, Aussagen und Fragen sowie gegebenenfalls Ad-hoc-Interviews ein» (S. 128). Für Flick sollen Beobachtungen – gerade bei der Handlungsforschung – durch andere Datenquellen ergänzt werden, die im Folgenden besprochen werden.

3.1.3 Tonaufnahmen

«Aufzeichnungen mit einem Tonband halten die akustischen Merkmale eines Prozesses fest» (Altrichter und Posch, S. 141). Tonaufnahmen haben den Vorteil, dass sie sehr genaue Beobachtungen zu Sprachgebrauch, Wortschatz und Grammatik ermöglichen. Ebenso können durch die Verlängerung während der Aussprache Denkprozesse wahrgenommen und ebenso der Verlauf der emotionalen Verfasstheit nachvollzogen werden. Im Rahmen eines Strategieerwerbstrainings können «solche Aufzeichnungen einen Einblick in das Denken von SchülerInnen im Umgang mit schulischen Aufgaben geben» (S. 143). Ein weiterer Vorteil von Tonaufnahmen ist, dass daraus «Wortprotokolle» (Mayring, S. 89) erstellt werden können, die dann der

Analyse zur Verfügung stehen. Die Autoren sind sich einig, dass das Erstellen von Transkriptionen eine aufwändige Angelegenheit ist, bei der man sich vorgängig sicher sein muss, ob die Aussprache geglättet, also die Mundart der Hochsprache angeglichen werden soll, ob der Satzbau korrigiert wird, ob Dehnungen, Pausen etc. protokolliert werden. Massgebend dafür sind die Fragestellungen und damit das forschende Interesse. Darauf wird im Kapitel Datenaufbereitung genauer eingegangen. Im Nachteil zu videografischen Aufzeichnungen können mit Tonaufnahmen keine Aussagen zum übrigen Verhalten oder Störfaktoren während der Aufnahme gemacht werden (Sitzposition, Arbeitsumfeld, Ordnung, Arbeitsgeräte, Ablenkungen etc.).

3.1.4 Befragung mit Fragebogen und Interviews

Flick unterscheidet die «standardisierte Befragung» von der «nicht standardisierten Befragung» (S. 105ff). Erstere basiert vor allem auf Fragebögen, die schriftlich, aber auch mündlich beantwortet werden können und zeichnet sich dadurch aus, dass die Fragen eine feste Reihenfolge haben und durch die Frage auch das Thema vorgegeben wird. Die «Fragen als auch die Befragungssituationen und die Antwortmöglichkeiten» sind «für alle Teilnehmer identisch» (S. 105). Dabei kommt der Formulierung der Fragen eine besondere Bedeutung zu. Diese sollte den Bezugsrahmen des Befragten treffen, nicht mehrdimensional sein, einfach, kurz und nicht suggestiv, dafür gut eingeführt und auch sinnig beendet sein. In der vorliegenden Arbeit wird z.B. ein Fragebogen verwendet, der die Einschätzungen der Lehrpersonen zu Aspekten des Arbeitsverhaltens der SuS abfragt. Die Frageformulierung ist bei einer solchen Einschätzliste etwas weniger im Fokus, da vor allem die Auswahl der Items, also der Themenfelder, eine wichtige Rolle spielt.

Frageformulierungen spielen hingegen bei offenen Interviews eine gewichtige Rolle. Sie gehören in den zweiten Bereich der nicht standardisierten Befragung. Im vorliegenden Fall sind es «Ad-hoc Interviews» (S. 128), die im Rahmen von Klassengesprächen aufgezeichnet wurden, bei denen auch andere Themen zur Sprache kamen. Sie zeigen eine Nähe zu «ethnografischen» Interviews, in der der Interviewer seine Fragen, allenfalls auch theoriegeleitet, erklären muss und sich ins Gespräch mit den SuS begibt, um z.B. auch Zusammenhänge aufzuzeigen (vgl. Flick, 2010). Die spontan entstandenen Interviews hätten gut mit einem Leitfaden gestaltet werden können. Dieser hat den Vorteil, dass das Befragungsziel nicht aus dem Blick verloren geht, dass Fragen theoriegeleitet und auch verständlich, eindeutig und doch offen³³ formuliert werden und dass sie in eine stimmige Reihenfolge gebracht werden können. Flick merkt aber kritisch an, dass leitfadenorientierte Interviews häufig sehr anspruchsvoll zu führen sind, da die Interviewenden immer wieder vor Entscheidungen stehen: Sollen sie eine Frage weglassen, weil sie bereits beantwortet wurde oder wann ist es sinnvoll noch mehr ins Detail zu gehen, also eine neue Frage zu generieren etc. Flick hält fest: «Deshalb hat sich ein ausführliches Interviewtraining als notwendig erwiesen» (S. 223) und relativiert gleichzeitig: Mit unterschiedlichen «Interviewformen lassen sich verschiedene Wege zu ähnlichen Zielen beschreiten. Den Interviewpartnern soll so viel Spielraum wie möglich gegeben werden, um ihre Sichtweise zu entfalten. Gleichzeitig soll ihnen eine Struktur vorgegeben werden, worüber sie in ihren Antworten sprechen sollen» (S. 225). Hesse und Latzko weisen darauf hin, dass die Auswertung von Befragungsergebnissen immer auch auf die Interaktionen zwischen Frager und Befragten, auf Zeichen wie Nicken oder Schweigen, das

³³ Allenfalls mit dem Ziel «systematisch Erkenntnisse zur Überprüfung von Hypothesen zu gewinnen» (Hesse und Latzko, S. 85).

Vertrauensverhältnis (die Beziehung), gegenseitige Erwartungen, Rollenverständnisse etc., aber auch auf Zugehörigkeiten wie Geschlecht oder soziale Herkunft Rücksicht nehmen muss.

3.1.5 Qualitative Inhaltsanalyse und ihre Gütekriterien

An die qualitative Inhaltsanalyse ist ein hoher Anspruch gestellt: «Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert» (Mayring, S. 114). Entwickelt wurde sie, um quantitative Inhaltsanalysen zu ergänzen und um dabei Aspekte, wie den Kontext von Textbestandteilen, enthaltene Sinnstrukturen, aber auch markante Abweichungen und Einzelfälle zu beachten und selbst das zu beachten, was nicht im Text steht. Gemäss Flick (2016) hat Mayring die qualitative Inhaltsanalyse entwickelt, Mayring selbst benennt ihren Ursprung in den USA, wo man einen Weg suchte Medieninhalte analysieren zu können. So bleiben wir bei Mayring, dem «Vater» der qualitativen Inhaltsanalyse – zumindest im deutschsprachigen Raum. Er stellt den Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie für das vorliegende Projekt hilfreich ist, folgendermassen dar (S. 116):

Abbildung 1: qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Zentral für die qualitative Inhaltsanalyse ist das Bilden von Kategorien, deren Definition und ihre Anwendung und Überprüfung am Material. Das Bilden der Kategorien ist meist ein theoriegeleiteter Prozess, kann aber auch gegenstandsbezogen (z.B. im Rahmen einer Befragung³⁴) oder erst am Material³⁵ passieren. Für Mayring ist die theoriegeleitete Kategorienbildung ein wichtiger Ausgangspunkt, die sich aber am Text bewähren muss und durch den Text ergänzt oder korrigiert werden kann. Mayring schlägt darum vor, das zu untersuchende Material erstmal auf einer Länge von 10-50% zu untersuchen und erst wenn sich keine neuen Kategorien mehr ergeben den ganzen Text noch einmal von Anfang an zu untersuchen. Für diese Untersuchung hat sich ein Kodierungssystem bewährt, mit dem der Text markiert wird, damit die Textstellen nachvollziehbar einer Kategorie zugeordnet werden können (zum Kodieren etwas ausführlicher vgl. Flick, 2010, S. 386ff und eine sehr praxisnahe Anwendung bei Altrichter und Posch, S. 194ff.). Dabei wird der Text

³⁴ Vgl. Grounded Theory, für Puristen der qualitativen Sozialforschung der wahre Weg...

³⁵ «Offene Kodierung» (siehe z.B. unten Altrichter und Posch).

einerseits reduziert, inhaltlich analysiert und allenfalls auch interpretiert. Zumindest empfiehlt Flick durch Paraphrase ähnliche Aussagen zu überprüfen. Für die anschließende Auswertung kann nach Mayring «das gesamte Categoriesystem ... in Bezug auf die Fragestellung und (die) dahinter liegende Theorie interpretiert werden» oder auch «die Zuordnungen von Textstellen zu Kategorien» quantitativ ausgewertet werden, was Einblick in die Häufigkeit der kodierten Kategorien gibt und damit eine Gewichtung der Ergebnisse ermöglicht. Mayring möchte, dass sich qualitative Forschung an sechs Gütekriterien messen lassen kann. Sie sollen hier kurz vorgestellt werden.

1. *Verfahrensdokumentation*: Da die Erhebungsmethoden meist auf den Untersuchungsgegenstand zugeschnitten werden, müssen diese nachvollziehbar dokumentiert werden.
2. *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Interpretationen von Ergebnissen müssen theoriegeleitet – eben argumentativ – vorgebracht werden. Vorverständnisse sind dem Gegenstand angemessen, Alternativdeutungen sind überprüft und Brüche erkannt.
3. *Regelgeleitetheit*: Datenerhebung und Auswertung folgen einem nachvollziehbaren Vorgehen. Sie sind systematisch.
4. *Nähe zum Gegenstand*: Die Forschung setzt, durch «Interessenannäherung» (S. 146), nah genug beim Gegenstand an.
5. *Kommunikative Validierung*: Die Beforschten werden zur Überprüfung der Forschungsergebnisse eingeladen. Sie sind nicht einfach Forschungsobjekte, sondern als denkende Subjekte und Experten für ihre Lebenssituation auch Korrektive und helfen die Relevanz der Ergebnisse einzuschätzen
6. *Triangulation*: Mehrere Perspektiven ergänzen sich. Damit sind unterschiedliche Methoden der Datenerhebung gemeint (qualitativ und quantitativ), aber auch der Einbezug des personellen Kontextes.

3.1.6 Quantitative Analysen

Vorneweg sei gesagt, dass die erhobenen Daten, die quantitativ ausgewertet werden, eine qualitative Basis haben³⁶. Die erhobenen Daten beruhen auf den Selbsteinschätzungen der SuS und den Fremdeinschätzungen durch die Lehrpersonen, die zwar durch Items (siehe unten) gelenkt werde, aber natürlich vom Verständnis und der Einschätzung her viel Spielraum offen lassen. Dennoch sollen die Daten nach Häufigkeit und mit Zahlenwerten verbunden³⁷ dargestellt werden (vgl. Flick, 2016). «In der Regel stellt sich hier jedoch das Problem, dass Studien nicht ein Ergebnis oder wenige Ergebnisse, sondern zunächst eine Vielzahl von Detailbefunden und -zusammenhängen liefern» (S. 241). Diese Vielzahl müssen Forschende erst einmal abbilden (mit Tabellen, Diagrammen, Verlaufskurven), auch wenn sie diese am Schluss nicht alle im Rahmen ihrer Arbeit präsentieren, sondern eine Auswahl treffen, die das Forschungsinteresse widerspiegeln und der Beantwortung der Fragestellung dienen³⁸.

3.2 Beschreibung der Durchführung

Für die Durchführung wurden rund 10 Wochen eingeplant. Sie wurden wie folgt strukturiert:

³⁶ Beides sind standardisierte Befragungen.

³⁷ Z.B. wenn mit Skalen gearbeitet wird, wie in diesem Projekt, können die Daten entsprechend aufbereitet und mit Zahlenwerten verknüpft werden, so dass Häufigkeiten und Tendenzen besser sichtbar werden.

³⁸ Flick (2016) weist darauf hin, dass sich der aktuelle Diskurs vor allem um evidenzbasierte Empirie dreht. Sie ist gerade im medizinischen Bereich sehr sinnvoll, aber «nicht für die Sozialforschung insgesamt gerechtfertigt» (S. 247).

Triangulation ³⁹ Einschätzung Lehrpersonen	Strategieerwerb Strukturierende Selbstgespräche		zusätzliche Daten- erhebung
Einschätzung vor Projekt Einschätzungsbogen 1		Woche 0	Forschungstagebuch (Lehrperson) Lerntagebuch, Interviews (Metakognition) (SuS)
	1. Anbahnung eigener Zugang zu Selbstgesprächen abfragen/sensibilisieren	Woche 0-1	
	2. Einführung - Scaffolding Übungseinheiten - persönliche Aufnahmegeräte	Woche 1-2	
	3. Durchführung - SuS machen selbständig Aufnahmen im Rahmen des Mathematikunterrichts - Gruppengespräche (Interviews) über Sinn, Zweck und Gelingen	Woche 3-6	
	4. Anpassungen - Lehrgespräche, da viele Defizite im Lernprozess Mathematik sichtbar wurden (Zahlen benennen, Zahlen zerlegen, Kontrollstrategien) - Stützstrategien werden etabliert: Hilfe holen, Notizen machen. - Scaffolding ohne Aufnahmegerät, Sicherung durch Visualisierung (nach Woche 6)	Woche 3-8	
Einschätzung nach Projekt Einschätzungsbogen 2	5. Auswertung - Projektabschluss - Integration in den Schulalltag/Transfer	Woche 8	
		Woche 9	

Tabelle 13: Durchführung

In der Durchführung zeigte sich bald, dass je sicherer die SuS in der Anwendung des Scaffoldings wurden, desto sichtbarer wurde auch der Bedarf an flankierenden Stützstrategien. Wer sich selbst durch die Aufgabe führt, merkt, wenn er alleine nicht mehr weiter kommt. So wurden das bewusste «Hilfe holen» und «sich Notizen machen» zu Strategien während und nach dem strukturierenden Selbstgespräch.

Ebenso wurde nach ungefähr 5 Wochen sichtbar, dass die SuS die Scaffoldings zusammen mit den Aufnahmegeräten intensiv nutzten, aber eben auch nur dann. Um ihnen zu ermöglichen, auch ohne Aufnahmegeräte strukturierende Selbstgespräche zu führen, wurde eine Visualisierung eingeführt, mit denen die SuS rückmelden konnten, wenn sie ein Selbstgespräch oder auch Notizen gemacht hatten und ob sie Hilfe in Anspruch genommen haben.

Abbildung 2: Visualisierung Anwendung Strategie

³⁹ Triangulation meint hier nicht nur den gut durchdachten Methodenmix zwischen qualitativ und quantitativ, sondern mehr noch Mehrperspektivität und Überprüfung der eigenen Sichtweise durch die am Forschungsgegenstand ebenfalls teilhabenden Lehrpersonen (zur «klassischen» Triangulation und ihrer Anwendung, siehe Ratz, in Koch und Ellinger, 2015).

Dabei ging es weniger darum, noch mehr Daten zu generieren, sondern auch einen stillen Gebrauch des Scaffoldings zu ermöglichen und diesen gleichzeitig sichtbar zu machen.

Das Scaffolding selber setzte sich aus fünf möglichen Schritten zusammen und wurde mit Beispielen ergänzt, durch das Modellieren der Lehrperson eingeführt und von den SuS einzelnen, aber auch im Plenum geübt. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, wurde das Scaffolding im Prozess auch abgekürzt, so dass sich die Formulierungen «Meine Aufgabe ist...», «Was mache ich jetzt?» und «Kann das stimmen» im Alltag etabliert hatten. Das ganze Scaffolding hatte in der ausführlichsten Version folgende Gestalt:

Was ist meine Aufgabe? (Überblick)
Meine Aufgabe ist es...
 Meine Aufgabe ist es plus zu rechnen.

Was mache ich (zuerst)? (Aufgabe strukturieren)
Zuerst (rechne/mache/zähle...) ...
 Ich muss 15 plus 18 rechnen. Ich rechne 15+10 ... Das muss ich mir aufschreiben...

Was gibt das? (Resultat festhalten)
Das gibt...
 Das gibt 23.

Und dann? (Überprüfen)
Dann...
 Ich schaue hin, ob das stimmen kann. Oh, wenn 15 + 10 schon 25 gibt, dann kann da etwas nicht stimmen...

Was mache ich? (Anpassung vornehmen)
Ich...
 Ich schaue meine Notizen noch einmal an. Ich korrigiere. Ich frage nach...

Abbildung 3: Scaffolding

3.3 Datenaufbereitung

3.3.1 Transkriptionen Selbstgespräche (und Interviews)

Um gemäss der Fragestellung Chancen und Hürden von strukturierenden Selbstgesprächen innerhalb der Transkriptionen analysieren zu können entschieden wir uns dafür, Betonungen, abweichende Lautstärken, Pausen, Dehnungen und den Tonfall darzustellen. Die Transkriptionsregeln wurden an Dittmar (2009) angelehnt.

Transkriptionsregeln:	
°xyz°	In Gradzeichen = deutlich leiser gesprochen als der Rest
XYZ	In Grossbuchstaben = lauter als der Rest gesprochen
(xyz)	In einfachen Klammern = unverständlich oder zum Teil unsichere Transkription
–	Gedankenstrich = deutliche Pause
x:y::z:::	Doppelpunkte bezeichnen langgezogene Buchstaben, je mehr desto länger ist die Dehnung
(123s)	Zahlen in einfachen Klammern mit s = gemessene (ungefähre) Pause
((xyz))	In doppelten Klammern sind Bemerkungen oder Beschreibungen der nicht-sprachlichen Geschehnisse (seufzen, jammern etc.)
!	Ausrufezeichen am Ende einer Wortgruppe = Betonung
?	Fragezeichen am Ende einer Wortgruppe = steigender Tonfall oder Frage
,	Komma am Ende einer Wortgruppe = gleichbleibender Tonfall oder für den Satzbau relevant
.	Punkt am Ende einer Wortgruppe = sinkender Tonfall

Tabelle 14: Transkriptionsregeln

Die Transkriptionen wurden zum Teil aus der Mundart ins Hochdeutsche übertragen – ohne die Grammatik oder typische Mundartworte zu verändern. Dass die Grammatik nicht angepasst wurde, soll vor allem Rückschlüsse zum benutzten Satzbau und Fragen zur Sprachentwicklung ermöglichen. Natürlich ist zu bedenken, dass sich auch die Grammatik der Mundart von der der Hochsprache unterscheiden kann. Dem ist bei einer allfälligen Analyse Rechnung zu tragen.

Es hat sich gezeigt, dass der Gebrauch der Aufnahmegeräte Übung brauchte. Etliche Gespräche konnten nicht transkribiert werden, weil die Rauschentwicklung, wenn die SuS das Gerät in den Händen hielten, zu gross war oder weil sie zu leise sprachen, so dass die Umgebungsgeräusche die Selbstgespräche übertönten. Dieses leise Sprechen kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass die laute Denk- und Handlungsbegleitung nicht mehr in vollem Umfang notwendig war und das Scaffolding sich anfang aufzulösen.

3.3.2 Forschungstagebuch: Beobachtungskategorien

Der Forschende wollte Einblick in vier spezifische Dimensionen des aufgabenbezogenen Arbeitsverhaltens gewinnen:

- 1. Selbständigkeit/Arbeitsbeginn:** Gerade für SuS, die impulsiv an Aufgaben herangehen oder Mühe haben, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, ist der Anfang einer Aufgabe eine besondere Herausforderung. Gelingt ihnen mit Hilfe des Scaffoldings im Selbstgespräch der Einstieg in die Aufgabe?
- 2. Hilfe holen und annehmen:** Viele SuS rufen gleich als erste Strategie die Lehrperson zu Hilfe, häufig noch bevor sie die Aufgabe gelesen haben. Sie können die Hilfe aber auch dann anfordern, wenn ihnen das Selbstgespräch aufgezeigt hat, dass ihnen das nötige Rüstzeug für die Aufgabe fehlt oder diese trotz Scaffolding nicht verstehen (können). Letzteres wäre wünschenswert und vom Ersteren zu unterscheiden.
- 3. Strukturierung/Selbstgespräch:** Es soll festgehalten werden, inwiefern es SuS gelingt, sich in ihrem Lern- und Arbeitsprozess selber zu lenken und ob sie dazu ein Selbstgespräch gewinnbringend einsetzen können.
- 4. Reflektion/Auswertung:** Viele Gespräche während dem Unterricht werden spontane Äusserungen zum Gelingen der Aufgaben und der Strategien sein. Damit reflektieren die SuS ihre Prozesse und teilen ihre Einschätzungen dem Forschenden mit. Dies soll wenn möglich festgehalten werden.

Datum:				
Ziele:				
Planung 1:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
Name				
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Planänderungen				

Tabelle 15: Beobachtungskategorien Forschungstagebuch

Selbstverständlich, sollen den Beobachtungen auch Schlussfolgerungen, Anpassungen und kurze Auseinandersetzungen mit dem Theorierahmen folgen, um das Projekt reflektiert zu lenken.

3.3.3 Items Lerntagebuch

Die Befragung der SuS im Rahmen des Lerntagebuches beinhaltet vier Themen:

1. Einschätzung, ob die Aufgabe schwierig war.

Die Frage nach der Schwierigkeit beruht auf der Hypothese, dass Aufgaben als leichter eingeschätzt werden, wenn die SuS angemessene Strategien, wie ein Selbstgespräch oder Hilfe-holen, anwenden. Dies wäre in der Auswertung zu überprüfen.

2. Die Einschätzung des Zeitfaktors zum Anfangen und Beenden einer Aufgabe.

Das in diesem Projekt geübte Scaffolding hat zum Ziel, den Aufgabenstart zu erleichtern und zu strukturieren. Die Anwendung erleichtert also im besten Fall den Beginn einer neuen Aufgabe. Ebenso kann das Scaffolding die SuS unterstützen, ihre Aufmerksamkeit aufgabenbezogen zu lenken und darum eine Aufgabe – in der

Selbstwahrnehmung – auch zeitlich angemessen zu beenden. Der Einsatz eines Selbstgespräches würde sich dann auf die Einschätzung der zeitlichen Dimension auswirken.

3. Wurde Hilfe in Anspruch genommen?

Hilfe holen ist im Schulalltag eine Primärstrategie vieler SuS und weist darauf hin, dass die SuS die Aufgabe nicht selbständig lösen konnten, sondern noch weitere Stützstrukturen oder Zuwendung brauchten.

4. Anwendung des Selbstgesprächs und die Einschätzung, ob dieses hilfreich war.

Die SuS sollen rückmelden, ob sie ein Selbstgespräch geführt haben und ob sie dies als hilfreich erlebt haben. Was die SuS als hilfreich empfinden, ist hier nicht festgehalten und muss durch andere Mittel wie Interviews und das Forschungstagebuch festgehalten werden.

Datum:	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN
War die Aufgabe schwierig?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				

Tabelle 16: Items Lerntagebuch

3.3.4 Items Lehrpersonenbefragung

Die Lehrpersonen sollen vor allem zum Arbeitsverhalten der SuS befragt werden. Dazu gehören motivationale Momente und die Möglichkeit sich selber zu lenken. Weiter soll eingeschätzt werden, ob die SuS von sich aus Handlungen sprachlich begleiten. Die dritte Dimension befragt den Umgang während einer Aufgabe mit Hilfe holen, dem Umgang mit Kritik und Anregungen, um schliesslich auch das Arbeitsende in den Blick zu nehmen. Die Lehrpersonen können ihre Einschätzungen anhand einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Zudem sollen die Lehrpersonen die Möglichkeit haben, ihre Einschätzung auch in eigene Worte zu fassen. Die Einschätzungen der Lehrpersonen dienen als Perspektivenerweiterung, um den aufgabenbezogenen Lern- und Entwicklungsstand der SuS einzuschätzen und um angemessene Ziele für die SuS während des Projektes definieren zu können.

Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe										
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen										
Strukturiert Aufgaben selbständig										
Redet manchmal mit sich selber										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht										
Holt sich Hilfe										
Nimmt Hilfe an										
Kann Korrekturen/Kritik annehmen										
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen										
Beendet angefangene Aufgaben										
Kann seine Arbeit reflektieren										
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										

Tabelle 17: Items Einschätzung der SuS durch Lehrpersonen

Am Ende des Projektes werden dieselben Fragen noch einmal gestellt, mit dem Fokus auf eine allenfalls beobachtete Veränderung, so dass jetzt eine Skala von 1-9 verwendet wurde, bei der die Nummer 5 sozusagen den Status Quo, also keine wahrnehmbare Veränderung, markiert.

Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									
Strukturiert Aufgaben selbständig									
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht									
Holt sich Hilfe									
Nimmt Hilfe an									
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									
Beendet angefangene Aufgaben									
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									

Tabelle 18: Veränderung der Einschätzungen durch die Lehrpersonen

3.4 Datenanalyse und ihre Darstellung

3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse Forschungstagebuch

Für die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse wurden als erstes die zwei Oberkategorien «Chancen und Hürden», wie sie unter 2.7 entworfen wurden, auf den Text angewandt. Zusätzlich wurde darauf geachtet, welche weiteren Kategorien sich durch die Analyse des Textes ergaben. Die Kodierung wurde als Farbkodierung vorgenommen. Die Chancen-Kategorien sind farblich unterlegt, während die Hürden-Kategorien in der Schriftfarbe variiert wurden. Jede Kategorie wurde mit einem Ankersatz beispielhaft erfasst. In den Klammern ist die jeweilige Anzahl Zuordnungen zur Kategorie dargestellt. Bei der Zählung wurde darauf geachtet, dass ein Thema pro Kind und Unterrichtseinheit auch nur einmal gezählt wird.

Zwei kurze Textbeispiele zeigen die Farbkodierung und wie Aussagen den Kategorien zugeordnet wurden:

Automatisiert schnell sich wiederholende Aufgaben. Funktioniert das nicht, wendet er meist spontan keine Strategie an, sondern reagiert frustriert und wiederholt Denkfehler zum Selbstbild (ich kann's nicht, ich bin dumm – auch: das ist scheisse). → Kat. VIII.: Fähigkeiten und Förderbedarf wird erkannt
→ Kat. B.: Produktionsdefizit
→ Kat. E.: Emotionen nehmen Einfluss auf Anwendung
→ Kat. J.: Selbstbild nimmt Einfluss auf Anwendung

Das Selbstgespräch mit dem Aufnahmegerät verlangsamt ihn: Er sucht nach Formulierungen, korrigiert sich selber, nimmt Formulierungen an, will es gut machen und hat Spass mit dem Stick zu arbeiten. → Kat. XIII.: Impulsive Lerner werden abgebremst
→ Kat. III.: Sprachentwicklung wird gefördert
→ Kat. XIV.: Aufnahmegerät unterstützt Strategieerwerb

In diesem Sinne wurden folgende Kategorien definiert und kodiert:

Chancen theoriegeleitet:	Hürden theoriegeleitet:
I. Aufgaben können mit dem Selbstgespräch selbständig angefangen werden. (27)	A. Sprach-, Sprech- und Lesefertigkeiten (inkl. auditive und visuelle Wahrnehmung) stören die Anwendung der Strategie. (15)
Ankersatz: «Fängt selbständig an.»	Ankersatz: «Erster Versuch... Scheitern am Aussprechen der Zahlen.»
II. Die SuS arbeiten durch das Scaffolding konzentriert(er). (9)	B. Strategieerwerb bleibt in einem Produktions- oder Nutzungsdefizit stecken. (15)

Ankersatz: «Lässt sich von Stimmen im Hintergrund nicht ablenken.»	Ankersatz: «Beginnt langsam mit Rechnen, muss aufgefordert werden ein Selbstgespräch zu machen.»
III. Die Sprachentwicklung wird durch Selbstsprechprozesse gefördert. (10)	C. Nicht sprachsensitives Modelling erschwert den Strategieerwerb. (4)
Ankersatz: «Nimmt Formulierungshilfen (‘welche Zahl ist grösser’) sofort an und wiederholt sie. Verfällt wieder in alte Formulierung und nimmt die korrekte erneut an.»	Ankersatz: «Ich muss N auf sprachliche Herausforderungen besser vorbereiten, damit sie ein Erfolgserlebnis haben kann (allenfalls Training von Zahlwörtern).»
IV. Metakognition und Reflektion unterstützen die Strategieanwendung. (12)	D. Scaffolding ist zu kompliziert und umfangreich und erschwert die Anwendung oder ist nicht hilfreich. (3)
Ankersatz: «Fängt an Pausen (Tagträumen) zu bemerken und warnt mich vor...»	Ankersatz: «Übernimmt Scaffolding und macht auch die Überprüfungsaufgabe («Stimmt das?»), wobei er dafür keine Kriterien als die eigene Meinung hat.»
V. Transfer der Strategie in andere Bereiche ist möglich. (6)	E. Erschwerte Strategieanwendung durch Emotionen, die das Arbeitsverhalten und die Anstrengungsbereitschaft nicht stützen. (16)
Ankersatz: «Berichtet, dass er das Selbstgespräch zur Selbstregulation angewendet hat, als andere Kinder bereits ins Freispiel durften.»	Ankersatz: «Kommt nicht zum Aufgabenbeginn. Unterbricht sich immer selber mit der Aussage: Das kann ich nicht, das ist zu schwer.»
VI. Innerer Dialog wird durch die Selbstgespräche gefördert und bereichert. (6)	F. Wenig Vorerfahrung mit Metakognition und Reflexion erschweren den Strategieggebrauch. (4)
Ankersatz: «Macht von sich aus Wort- und Satzassoziationen.»	Ankersatz: «Hat wenig Zugang zu seiner Innenwelt. Kann den Gebrauch (der Selbstgespräche) kaum reflektieren.»
VII. Kognitive Fähigkeiten können anhand der Selbstgespräche besser eingeschätzt werden. (16)	G. Wenig Erfahrung, die eigenen Handlungen durch Sprache zu begleiten, erschwert die Strategieanwendung. (7)
Ankersatz: «Hat den Eindruck das Selbstgespräch schon verinnerlicht zu haben.»	Ankersatz: «Braucht Unterstützung seine Gedanken laut auszusprechen und zu benennen, wie er etwas rechnen möchte.»

Chancen Abgeleitet aus dem Forschungstagebuch	Hürden Abgeleitet aus dem Forschungstagebuch
VIII. Fachbezogene Fähigkeiten und allfälliger Förderbedarf können im sprachbezogenen Strategieerwerb erkannt werden. (22)	H. Fachliche Defizite (auch fehlende fachspezifische Strategien) und Wissenslücken verhindern eine effiziente Anwendung der übergeordneten Strategie. (2)
Ankersatz: «Gespräch ist recht kompliziert, zeigt aber, dass er Zahlen zerlegen und damit rechnen kann.»	Ankersatz: «Getraut sich nicht anzufangen: Es stellt sich heraus, dass sie grosse Unsicherheiten beim Benennen der grossen Zahlen hat.»
IX. Gelungene Strategieanwendung wirkt motivierend. (7)	I. Nicht gegebene Passung der Aufgaben erschwert den Strategieerwerb. (10)
Ankersatz: «Erfolgserlebnis: Jetzt weiss ich wie es geht!»	Ankersatz: «Überlegt sich, ob ein Selbstgespräch ihm etwas helfen könnte und entscheidet, dass es hier keines braucht, weil die Aufgabe zu leicht ist.»
X. Strategie ermöglicht das Arbeiten auch bei angespannter Stimmung. (3)	J. Selbstbild beeinflusst Strategieanwendung und umgekehrt. (7)
Ankersatz: «Erregte Stimmung: Anfang gelingt nicht. Steuert sich selber aber durch die Aufgabe und hat nachher den Eindruck, dass er ohne Selbstgespräch wohl länger für die Aufgabe gehabt hätte.»	Ankersatz: «Funktioniert das nicht, wendet er meist spontan keine Strategie an, sondern wird frustriert und wiederholt Denkfehler zum Selbstbild (ich kann's nicht, ich bin dumm).»
XI. Die Anzahl richtiger Ergebnisse steigt bei der Anwendung der Strategie. (6)	
Ankersatz: «Ich mache weniger Fehler!»	
XII. In der Strategieanwendung wird der Nutzen weiterer (Stütz)Strategien sichtbar. (11)	

Ankersatz: «Es wird aber klar, dass das Selbstgespräch alleine nicht genug unterstützt, um erfolgreich zu sein.»
XIII: Impulsive Lerner werden im Herangehen an eine Aufgabe abgebremst (Inhibition). (2)
Ankersatz: «Das Selbstgespräch mit dem Aufnahmegerät verlangsamt ihn.»
XIV: Aufnahmegerät kann den Strategieerwerb unterstützen. (5)
Ankersatz: «Führt gerne Selbstgespräche mit dem Aufnahmegerät: Hört sich selber bewusst zu.»

Tabelle 19: Kategorien Chancen und Hürden - Forschungstagebuch

In der Zählung – wie häufig eine Kategorie kodiert wurde – zeigt sich, dass einzelne Kategorien weniger im Beobachtungsfokus lagen (wie Kat. XIII), dass zwei Kategorien thematisch sehr nahe beieinander liegen und nicht scharf voneinander abgegrenzt werden können (wie bei Kat. VIII und H), und doch werden die Schwerpunktthemen rund um den Strategieerwerb sichtbar.

3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse Transkriptionen (Selbstgespräche)

Die transkribierten Selbstgespräche wurden ebenfalls farbcodiert. Die Kodierung mit Farben ermöglicht einen raschen Einblick in die Struktur der Selbstgespräche, die ja einerseits durch das Scaffolding und andererseits durch die Aufgaben selbst beeinflusst werden. Es zeigte sich bei der Kodierung, dass Selbstlenkungen, Aufgabenpassung und die emotionale Verfassung ebenfalls erfasst werden können. Gelegentliche metakognitive und weitere Strategien betreffende Äusserungen wurden ebenso markiert.

Schwieriger war es mit der Erfassung der Sprachentwicklung. So dienen z.B. Wiederholungen der Festigung von Wortschatz und geben Hinweise darauf, dass Formulierungen ausprobiert werden und damit der aufgabenbezogene Sprachgebrauch, aber auch Satzkonstruktionen trainiert werden. Meist ist dies aber aus den Tondokumenten nur schwer nachzukonstruieren und nicht eindeutig zuzuordnen.

Es zeigte sich, dass die einzelnen SuS ganz charakteristische Selbstgespräche geführt haben. Diese knüpften an der Vorerfahrung mit Selbstgesprächen im Privaten an, zeigten die individuellen Möglichkeiten, (Denk)Handlungen sprachlich zu begleiten und sich emotional und auch kognitiv zu lenken. Einige SuS waren auf begleitende Gespräche durch die Lehrperson angewiesen, die z.T. im Rahmen der Transkriptionen dokumentiert, aber nicht kodiert sind. Veränderungen in den Selbstgesprächen sind im Verlauf beobachtbar. Sie beziehen sich auf den Wortschatz, auf die Anwendung von Füllworten oder Satzteilen, das Weglassen von zu vielen Wörtern – also eine Verkürzung der Grammatik oder einen differenzierteren Umgang damit, natürlich auch eine Gewöhnung und damit eine grössere emotionale Ausgeglichenheit.

Überraschend wichtig wurde im Rahmen der Kodierung der Anteil des Nicht-Redens, also der Pausen und meist auch Denkpausen. Hier konnten die wohl grössten Veränderungen wahrgenommen werden und die Kodierung war entsprechend anspruchsvoll. Folgende Kategorien wurden kodiert:

1.	Selbstgespräch – Anwendung Scaffolding
2.	Selbstgespräch – aufgabenbezogen
3.	Selbstgespräch – Selbstlenkung
4.	Emotionale Verfassung
5.	Sprachentwicklung – Herausforderungen und Hinweise auf Grammatik Selbstgespräch
6.	Hinweis Stützstrategien
7.	Passung der Aufgabe stimmt nicht
8.	Metakognition, reflektierte Aufgaben- und Aufmerksamkeitswahrnehmung
9.	Pausen und Denkpausen

Tabelle 20: Kategorien Selbstgespräche (Transkriptionen)

Die Auswertung der Selbstgespräche muss dieser Individualität Rechnung tragen: Die folgenden Interpretationen sollen möglichst exemplarisch für das jeweilige Kind sein und gleichzeitig den Bezug zu übergeordneten Kategorien ermöglichen:

- 1 E: () Is:t – fün – fünfundvierzig? – geteilt durch ne::un? – gle:ich::: (10s) was mach ich zuerst. Ich: –
- 2 rech:ne – neun mal – °fü-ün?° (4s) neun mal was: gleich fünfundvierzig – das ist – f:ünf dann rechn –
- 3 dann ist das resultat von fünfundvierzig geteilt durch neun – fünf. – achtundvierzig geteilt durch ne:un –
- 4 gleich – also fünfundvierzig – rechne ich – achtundvierzig geteilt durch neu:n – gleich wa:: – wart
- 5 fünfundvierzig geteilt durch neun gibt fünf – da hat es (4s) 3 rest – °oder? – warte! rechne ich jetzt fünf°,
- 6 – ja das stimmt, so!, jetzt gehe ich zur nächsten aufgabe

Es zeigte sich, dass die Anwendung der Aufnahmegeräte erst eingeübt werden musste. So fehlt bei der obenstehenden Aufnahme das einleitende Scaffolding, da das Gerät jeweils am Anfang etwas verzögert aufnahm. Auch war die Stimme eher leise, so dass die Aufnahme nicht durchgehend als verständlich transkribiert werden konnte (was die Klammern signalisieren). Dafür erhalten wir gleich zu Beginn Einblick in eine sprachlich begleitete Denkphase, hier als Denkpause kodiert, da durch die Verlängerung der Vokale («ne::un») genau dies dem Schüler ermöglicht wird. Dann erfolgt eine Selbstlenkung mit dem Scaffolding «was mache ich zuerst», dem nun aufgabenbezogene Formulierungen folgen. Unterbrochen ist der ganze Prozess durch kurze Pausen der Stille oder der Vokalverlängerungen. So wird aus dem ersten «wa::» in Zeile 4, das noch verlängert wird und eine Denkpause verrät, die Selbstaufforderung «wart». Diese Selbstaufforderungen wiederholen sich bis zur Selbststeuerung im Übergang zur nächsten Aufgabe. Gemischt kodiert ist «oder?», das hier eine Selbstanfrage und damit metakognitiv angesteuert ist. Ebenfalls gemischt kodiert ist «ja das stimmt», weil es das Scaffolding aufnimmt ohne die vorgegebene Formulierung zu verwenden und sie aufgabenbezogen adaptiert. Man könnte sich natürlich fragen, ob Aussprüche wie «warte!» und «so!» nicht auch einen emotionalen Anteil – in diesem Fall einen positiven – haben könnten. Dies ist aber aus den Aufnahmen nur schwer zu entnehmen.

Dieses Beispiel zeigt wie differenziert die Selbstgespräche ausgefallen sind, wenn die SuS sich selbst als sehr erfahren mit Selbstgesprächen einschätzen. E schätzte sich so ein und zeigte fast durchgehend «bunte» Selbstgespräche, meist mit vielen stillen und auch sprachlich begleiteten (Vokalverlängerungen) Denkpausen, die im Verlaufe des Projektes kürzer wurden.

Das Beispiel von H zeigt ein ganz anderes Bild:

- 1 H: meine aufgabe ist 54 minus zweiun 27 zu rechnen – (50 minus 20) das gibt 30, dann rechne ich –
- 2 dann rechne ich zwei minus vier, das gibt – zwei – () – das gibt 29, ich korrigiere es, jap!, es stimmt

H ist der Überzeugung, noch nie Selbstgespräche angewandt zu haben. Er ist es sich also nicht gewohnt Handlungen sprachlich zu begleiten oder nimmt sich selbst nicht als sprachlich tätig wahr. Er verwendet den Einstiegssatz des Scaffoldings und begleitet sich selbst durch die Aufgabe, in dem er Formulierungen braucht wie «das gibt» und «dann rechne ich». Die Aufgabe schliesst er mit dem Scaffoldingsatz zur (möglichen) Korrektur ab «ich korrigiere es». Das abschliessende «jap! es stimmt» ist aufgabenbezogen kodiert, könnte natürlich aber auch Anteile von einer Selbstbestätigung (gelb) und einer motivationalen und damit emotionalen Komponente haben (rosa). Gut sichtbar wird an diesem Beispiel, wie das Scaffolding als Selbstlenkungsstrategie noch nicht sicherstellt, dass die SuS dann auch die richtigen aufgabenbezogenen, spezifischen Strategien anwenden und dass Lehrpersonen auch hier viele Informationen zum Lernstand und möglichen Förderthemen erhalten. Im Verlauf des Strategieerwerbs konnte H seine Selbstgespräche ausbauen. So gebrauchte er vermehrt Füllwörter wie «zuerst», «noch», «mal». Denkpausen wurden

gelegentlich sprachlich begleitet (Vokalverlängerungen, «ähm») und auch Anstrengung lautiert oder mit Geräuschen unterlegt. Das Scaffolding wurde verkürzt oder gleich vorausgesetzt und nicht mehr ausgesprochen. Im folgenden Beispiel kommt eine metakognitive Einschätzung zur Passung der Aufgabe hinzu, wie auch eine Selbstlenkung:

- 1 **meine aufgabe ist es, einen fisch zu zeichnen** – **ich zeichne jetzt ein fisch** – **das ist für mich zu schwierig**
- 2 **aber ich probier es** (44s) **ja, ich bin fertig**

Das Beispiel zeigt auf, wie sich die Selbstgespräche von H angereichert und entwickelt haben und dass er anfängt, das Selbstgespräch für sich selbst und seine Aufgabe zu nutzen.

N hatte grosse Mühe in die Nutzung der Selbstgespräche zu finden. Einerseits lag dies daran, dass sie dabei laut sprechen musste (sonst hätte man sie nicht aufnehmen können) und mit Scham darauf reagierte, andererseits war beim Einstieg in den Strategieerwerb die Passung der Aufgabe nicht gegeben, respektive der sprachliche Förderbedarf wurde erst im Rahmen des Projektes erkannt. Ausnahmsweise folgt hier ein Gesprächsauszug:

- 1 N: **meine aufgabe ist es** () ((denkt nach)) **herr werner wie heisst diese zahl?**
- 2 LP: 23000
- 3 N: (dreiundzw)
- 4 LP: du siehst die zahl dreiundzwanzig
- 5 N: ja
- 6 LP: und dann die drei nullen?
- 7 N: ja
- 8 LP: gut
- 9 N: () **sie herr werner ich kann das nicht!** ((verzweifeltes Stöhnen))
- 10 N: **sie herr werner das ist keine gute aufnahme**

Bereits beim ersten Versuch wurde die Frage nach der Passung akut. N konnte grosse Zahlen nicht benennen und hatte keine Vorstellung der Stellenwerte (wie wir später feststellen mussten, fehlte der sprachliche Zugang zur Mathematik fast vollständig). Sie wird bereits bei der ersten Frage des Scaffoldings ausgebremst. Die fehlende Passung wirkt sich dann sehr rasch auf das emotionale Wohlbefinden aus. Die (metakognitive) Aufmerksamkeit ist in der Folge nicht bei der Aufgabe, sondern bei der Aufnahme, die für N nun selbstbildrelevant werden könnte und darum auch mit guten Gründen abgelehnt wird (vgl. Hattie «geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Kapitel 2.1.5).

- 1 **zusammen aufzuschreiben** – **fün** – **neun** – **n neu** – **hundertneun** – **neunhunderneunundneunzig** **ist ein**
- 2 **der undere** – **ist acht** – **hun:dert** – **neun** – **acht acht** – **achthun::der: t** – **achtund acht achthundertachtzig**
- 3 – **und oben ist es** – **ist es** – **ist es tausend** – **vo neu vor neun** – **neu neun neun** – **von 99'900** **ist der**
- 4 **undere** () – **ist acht** – **acht acht 88 800** – ((wirkt frustriert)) () – **acht acht 88 88'000** – () **hu::n::dert** () – ()
- 5 – **900** – () – **(88'000)** – **acht acht 88'800** – **hä nein?** ((schlägt auf Tisch)) **scheiss dings** – **88**

Hat N in eine Aufgabe hereingefunden wird deutlich, dass sie das Scaffolding für den Start in die Aufgabe nutzt, aber auch hier rasch durch die sprachliche Herausforderung gebremst wird. Auffällig sind sicher die vielen sprachlich begleiteten Denkpausen. Sie wiederholt Zahlen, verlängert Vokale und macht viele kleine Pausen. Auch hier ist natürlich die Frage nach der Passung der Aufgabe angebracht, denn das Ganze wirkt sehr angestrengt. Und es ist auch die Anstrengung, die sich emotional auswirkt und N frustriert wirken lässt. Die aufgabenbezogenen Formulierungen wirken unsicher. N nutzt zwar die Sprache intensiv, gleichzeitig hat sie aber Mühe gute Formulierungen zu finden und Zahlen auszusprechen, wechselt zwischen Mundart und Hochdeutsch⁴⁰ hin und her. Sie ist emotional involviert, impulsiv, angestrengt und kommt nicht zu einem

⁴⁰ Das ungeklärte Verhältnis von Mundart und Standardsprache könnte den Strategieerwerb erschweren.

Erfolgserlebnis, während der Stress ansteigt. Der wütende Ausspruch bezieht sich wiederum auf das Aufnahmegerät, das hier nicht als unterstützend wahrgenommen wird, sondern den Druck erhöht.

Ist die Passung eher gegeben und N hat sich mit dem Aufnahmegerät angefreundet und empfindet dadurch weniger Scham, kann ein Selbstgespräch auch so aussehen:

- 1 zähle für jede figur die anzahl der (farben) – (zuerst muss ich) () beim ersten hat's dr:e:i farbene – und
- 2 beim zweiten hat's fü::nf farbene – hm: – drit – beim dritten hats – wart schnell – zwei drei vier – (muss)
- 3 sieben farben – immer zwei mehr – da hats (neun) – und da elf

N nutzt das Scaffolding, findet aufgabenbezogene Formulierungen, begleitet Denkpausen lautsprachlich und lenkt sich selber in ihrer Aufmerksamkeit und Impulsivität («wart schnell»). N ist sprachlich vielseitig aktiv und nutzt das Selbstgespräch vielseitig und auch zunehmend effizient.

L hat eine rezepptive Sprachentwicklungsstörung und steht im Alltag vor grossen Herausforderungen, wenn es darum geht Laute zu hören, sie richtig zuzuordnen, eine verständliche Grammatik für die gesprochene Sprache zu finden und den Wortschatz hilfreich zu erweitern.

- 1 Meine Aufgabe is – 15 plus acht zu rechnen ich überleg mal wie ich das kann einfach schaffen ich nehm
- 2 mal von die t ich tu ich tu von mei

L nimmt den Anfang des Scaffoldings sehr häufig als Stütze, um in die Aufgabe zu starten. Er führt gerne und viele Selbstgespräche, was sich in der Selbstlenkung, hier ein Gespräch mit sich selbst das die Denkhandlung begleitet und gleichzeitig auffordernd ist, zeigt. Das Selbstgespräch kommt da zum Stocken, wo die Formulierung für die Aufgabe gefunden werden muss. Die Schwierigkeit spiegelt sich vor allem auf der Ebene des Verbs. Ist nun «nehmen» hilfreich oder doch «tu» – wo fängt die Aufgabe wirklich an, was ist der erste Schritt? Der zweite Schritt des Scaffoldings könnte unterstützen: Was mache ich zuerst? Dafür muss die Aufgabe aber erst einmal überblickt sein und L allenfalls weniger impulsiv starten.

- 1 L 1: meine aufgabe ist grösser und kleiner zu rechnen – siebenhundert – plus acht – siebenhundert –
- 2 siebenhundert plus – ähm – (ich weiss nicht wie...)
- 3 L 2: meine aufgabe ist es 700 plus acht zu rechnen – auf der rechte seite sieben – plus 700 – °ich
- 4 weiss nicht was ich soll, ah mann!°
- 5 LP: welche zahl ist grösser?
- 6 L: welche zahl ist grösser?
- 7 LP: () welche Zahl ist grösser 708 oder 707?
- 8 L: () diese aufgabe ist schlecht gelöst, sicher mal!
- 9 L 3: meine Aufgabe ist, kleiner oder grösser zu zu machen – auf die linke seite siebenhundert plus acht
- 10 und auf der rechten SEITE SIEBEN PLUS SIEBENHUNDERT – SIEBENHUNDERT PLUS ACHT IST
- 11 MEHR!

Das Beispiel zeigt wie L um hilfreiche Formulierungen ringt. «Zu rechnen» ist nicht hilfreich, wenn man gar nicht rechnen muss. Die Intervention der Lehrperson hilft L zu verstehen, was er machen muss und kann die Aufgabe schliesslich lösen. Er nimmt die Formulierung der Lehrperson an und wiederholt sie intuitiv. Die Unterstützung der Lehrperson ist jedoch nicht in das Scaffolding eingebunden, so dass L bis zum Schluss keine gute Formulierung findet, weil «zu machen» auch nicht beschreibt, was zu tun ist. Für L sind die aufgenommenen Selbstgespräche eine Herausforderung. So beginnt er dieses Gespräch 3 Mal neu und zeigt Ausdauer. Dabei reflektiert und kommentiert er sich immer wieder selbst und auch die Aufgabe respektive die Aufnahme. Auf die Anstrengung des Nicht-Weiterkommens reagiert er emotional («ah mann!») und baut am Schluss seine Spannung mit Klarheit und Lautstärke ab. Hat L in eine Aufgabe gefunden, lässt er sich auch von unklaren Formulierungen nicht verunsichern, verkürzt das Scaffolding oder versucht sich selbst mit Wiederholungen zu korrigieren. Auch er begleitet Denkpausen häufig sprachlich («ähm»).

F hat einen anderen Zugang zur Sprache als L, spricht gut Mundart und Hochdeutsch, reflektiert sprachgewandt, zeigt aber beim Erwerb von Lesen und Schreiben eine starke Verzögerung.

- 1 meine aufgabe ist es eine reihe zu machen und minus ähm immer minus sechs rechnen – ähm – 67
- 2 minus 6 das ist dreiu dreiu dreisechzig oder? 63 oder? ((bittet LP um Hilfe))

F hat das Scaffolding übernommen, zügig die aufgabenbezogenen Formulierungen gefunden und die Aufgabe verstanden. Denkpausen werden sprachlich begleitet («ähm»). Die Aufgabe selbst wird dann impulsiv, also ohne Rechenstrategie, gelöst, was ein falsches Resultat, aber auch Unruhe und Stress auslöst. F nimmt die Strategie des Hilfeholens in Anspruch. Viele Selbstgespräche von F zeigen dieses Muster: Gute Formulierung, impulsiver erster Lösungsversuch, Stress, Hilfe holen oder Arbeit einstellen, wenn die Anstrengung nach dem ersten Versuch als zu hoch eingeschätzt wird. Er hat immer wieder Unterstützung durch die Lehrperson gefordert.

- 1 das mal zu rechnen – ich muss gerade die neuner reihe machen, glaube ich, ich weiss es nicht genau
- 2 – aber so ist es wahrscheinlich – auf jeden fall – ich muss – ah das weiss ich jetzt schon – zwei – mh:
- 3 (19s) tut mir leid ich war gerade leise, weil ich habe es alles schon auswendig gewusst aber – die
- 4 aufnahme hat geholfen

Auch F (wie N) musste immer wieder seine Scham gegenüber dem Aufnahmegerät überwinden. So hat er es häufig bespielt, der Lehrperson eine Nachricht hinterlassen oder es als Publikum interpretiert. War sein Wohlbefinden gut, waren die Aufnahmen kreativ und vielschichtig. So benutzte er das Scaffolding, gelungene aufgabenbezogene Formulierungen, sich selber ermutigende Selbstlenkung durch die eigene impulsive Herangehensweise («ich weiss es nicht genau», «aber so ist es wahrscheinlich», «auf jeden Fall»), dann eine metakognitive Reflexion darüber, dass er nicht mehr laut gesprochen habe, weil die Aufgabe keine Herausforderung war. Dieser Reflexion schliesst sich eine zweite zur Wirksamkeit der Aufnahme an, die obwohl er gar nicht so viel laut gesprochen hat, doch hilfreich war. F hat immer wieder beobachtet, dass er das Selbstgespräch eigentlich nur braucht, wenn die Aufgaben nicht zu leicht sind und damit reflektiert, dass die Passung von Aufgaben eben in beide Richtungen stimmen muss. F war sich jeweils sicher, dass das Scaffolding hilfreich ist, auch wenn er nicht sagen konnte warum.

3.4.3 Quantitative Auswertungen (Lehrpersonenbefragung und Lerntagebuch)

Umrahmt wurde das Unterrichtsprojekt durch eine Befragung der vier Lehrpersonen, bei denen die SuS Unterricht haben. Sie wurden eingeladen, zu Beginn die aufgabenbezogenen Kompetenzen und damit auch den Förderbedarf einzuschätzen. Die Einschätzungen auf einer Skala von 1-10 ermöglichten eine differenzierte Beobachtung, bevor das Projekt «strukturierende Selbstgespräche» startete. Damit konnte die Ausgangslage vor dem Strategieerwerb festgehalten und gleichzeitig die sich an das Projekt anschliessenden Einschätzungen zu den Veränderungen im Arbeitsverhalten vorbereitet werden.

Auf den ersten Blick wird sichtbar, dass die SuS ganz unterschiedliche aufgabenbezogene und damit auch strategische Voraussetzungen mit in das Projekt bringen. Wobei anzumerken ist, dass darin nicht nur die Kompetenzen sichtbar werden, sondern auch in welchen Bereichen – Aufgabenanfang und -strukturierung, handlungsbegleitende Selbstgespräche, Hilfe holen und annehmen, auf Korrekturen reagieren, beenden und reflektieren von Aufgaben – die SuS als sicher eingeschätzt werden, wo sie strategische Anknüpfungspunkte haben und auf welchem Niveau eine Förderung des sprachbezogenen Strategieerwerbs beginnt.

Abbildung 4: Einschätzungen Lehrpersonen: aufgabenbezogene Kompetenzen

Vergleicht man die Linie von E (dunkelblau) mit der von F (hellblau), dann wird deutlich, dass für F Aufgabenanfänge eine viel grössere Herausforderung sind als für E. In der Reflexionsfähigkeit werden sie aber nahe beieinander eingeschätzt. Betrachtet man die orange Linie von H, dann wird rasch deutlich, dass H noch wenig Kompetenzen im Bereich Strukturierung von Aufgaben und Selbstlenkung durch Selbstgespräche hat – zumindest im Vergleich mit seinen Klassenkameraden. Seine Linie ist im Vergleich mit der Linie von L (gelb) auch sehr breit angelegt, während L kaum einen Ausschlag hat. So wird sichtbar, dass L bereits verschiedene aufgabenbezogene Kompetenzen anwendet, während H vor allem eine nutzt: Hilfe holen und annehmen. Ns Profil ist auffallend gezackt und zeigt, dass auch ihre Arbeitsweise recht unruhig sein dürfte. So scheint sie motiviert für neue Aufgaben zu sein, kann aber den Startpunkt nicht immer selber setzen. Sie holt sich gerne Hilfe, kann sie aber nicht im gleichen Mass annehmen. Zudem wendet N keine hörbaren sprachbezogenen Strategien an und wird gleichzeitig als reflexionskompetent wahrgenommen. Es kann auch eine Einschätzung in Bezug auf die Selbständigkeit vorgenommen werden. Wer seine Aufgaben nur langsam anfangen und wenig strukturieren kann und viel Hilfe in Anspruch nimmt, dürfte im Umgang mit Aufgaben eher unselbständig sein und müsste von einem Strategieerwerb profitieren. Die Linie von E würde demzufolge auf eine bereits recht hohe Selbständigkeit hindeuten (Startet selbständig in Aufgaben, strukturiert Aufgaben, holt wenig Hilfe, beendet Aufgaben und kann diese reflektieren). Profitieren müssten natürlich durch das Scaffolding auch die SuS, denen der Aufgabenanfang auf Grund ihrer Impulsivität oder mangelnden Selbstlenkung schwerfällt oder die vor allem auf die Strategie «Hilfe holen» gesetzt haben⁴¹.

⁴¹ Im Anhang sind die detaillierten Profile der einzelnen SuS einsehbar.

Um herauszufinden, wer in den befragten Bereichen tatsächlich – aus Sicht der Lehrpersonen – profitiert hat, wurden mit einer zweiten Befragung am Ende des Projektes **Veränderungen** durch die Lehrpersonen eingeschätzt. Es konnten die Daten von drei Lehrpersonen ausgewertet werden:

Abbildung 5: Veränderungen aufgabenbezogene Kompetenzen

Grundsätzlich ist anzumerken, dass überraschend viele Veränderungen wahrgenommen wurden. Diese sind aber meist als moderat eingeschätzt worden. So wäre ein Spitzenwert von 4 möglich gewesen, die Einschätzungen selber erreichen dabei im Maximum einen Wert von 2. Es ist ebenfalls überraschend, dass auf den ersten Blick E (dunkelblau), der bereits in der ersten Einschätzung als selbständig und auch strategiekompetent wahrgenommen wurde, auch am meisten von diesem Projekt profitiert hat und zwar in allen Bereichen. Differenzierte Vorerfahrung im Gebrauch von Strategien, sprachliche Sicherheit und ein guter schulischer Lernstand können die Aneignung neuer, sprachbezogener Strategien unterstützen.

Alle SuS haben einen Fortschritt beim selbständigen Anfahren der Aufgaben zu verzeichnen. Auch die Gespräche mit sich selbst wurden von allen in weitere Unterrichtssituationen und damit zu anderen Lehrpersonen transferiert – zumindest wurde dies so durch die Lehrpersonen beobachtet. Alle SuS wurden aktiver – vielleicht auch zielgerichteter – im Holen von Hilfe und zum Teil beim Annehmen von Korrekturen und Kritik. Ebenso wurde beobachtet, dass die SuS ihre Arbeit vermehrt reflektierten. Das drückt sich auch darin aus, dass SuS Anregungen der Lehrpersonen aktiver wahrnahmen und diese auch umsetzen konnten. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Strategieerwerb zu einer höheren gegenseitigen Sensibilität für Lern- und Arbeitsprozesse geführt hat. Die Wahrnehmung für kleine konstruktive Veränderungen im Arbeitsverhalten der SuS und auch für Anregungen durch die Lehrpersonen wurde geschärft und reflektiert. Im Weiteren lohnt es sich nun, die einzelnen SuS-Profile genauer zu betrachten.

Abbildung 6: Veränderungen Kompetenzen E und H

Bei E ist es in allen Bereichen zu einer Veränderung gekommen. Seine Kompetenzen wurden gestärkt und ausgebaut. Offenbar holt er sich mehr, vielleicht sogar gezielter, Hilfe und nimmt diese an. Er konnte Aufgaben vermehrt selbständig beenden. H hat weiterhin auf einem hohen Niveau Hilfe geholt und konnte diese besser verwerten. Das Anfangen von Aufgaben scheint ihm mit dem Scaffolding gelungen zu sein, so dass seine Selbständigkeit beim Strukturieren aber auch Reflektieren gestärkt wurde. Der Vergleich mit E zeigt, dass sich die Veränderungen bei H auch numerisch als moderat einstufen lassen. Es darf hier nicht vergessen werden, dass E sich selber als aktiven und erfahrenen «Selbstgesprächsführenden» wahrnimmt, während H von sich selbst überzeugt ist, gar nie Selbstgespräche zu führen oder Handlungen sprachlich zu begleiten. Man kann davon ausgehen, dass E sehr stark vom Projekt profitiert hat, während H die ersten Schritte Richtung Selbständigkeit und Selbststrukturierung gegangen ist.

Abbildung 7: Veränderungen Kompetenzen L und F

Auch bei L und F sind Veränderungen für die Lehrpersonen sichtbar geworden. Bei L noch moderat, bei F doch sehr zurückhaltend. Wir erinnern uns daran, dass F in der obenstehenden Lehrpersoneneinschätzung

ebenfalls im Bereich der Kompetenzen als eher unsicher eingeschätzt wurde. Bei L konnte bei motivationalen Aspekten und was die spontanen Selbstgespräche betrifft keine Veränderung beobachtet werden. Dafür steigerte er die Selbstlenkung, nahm Hilfe und Anregungen an und wirkte gegenüber den Lehrpersonen reflektierter in Bezug auf seine Aufgaben. Bei F wird sichtbar, dass der Strategieerwerb auch mit einer zusätzlichen Anstrengung verbunden ist⁴². So wurde bei F wahrgenommen, dass er neuen Aufgaben gegenüber zurückhaltender wurde. Den grössten Gewinn hatte F nach Einschätzung der Lehrpersonen aus der Interaktion mit ihnen. Er wurde als offener für Anregungen, Kritik und Hilfestellungen wahrgenommen. Dies korreliert vermutlich mit der erhöhten Kompetenz für die Reflexion (die, wie wir ja schon oben gesehen haben, bereits als recht sicher eingeschätzt wurde), die durch das Projekt angesprochen und von ihm gefordert wurde. Bei ihm hat das Strategietraining dazu geführt, etwas weniger Hilfe zu holen und selbständiger zu agieren.

Das Veränderungsprofil von N zeigt eine Verbesserung beim Anfangen von Aufgaben, während eine weiterführende Veränderung im Bereich der Aufgabenstrukturierung nicht beobachtet werden konnte. Auch N ist zunehmend in das hörbare, strategische Gespräch mit sich selbst gekommen. Sie schien aber selten Handlungen damit spontan, also von sich aus, zu begleiten. N selber gibt jedoch an, rege stille Selbstgespräche zu führen, was sich hier bestätigen würde. Auch N zieht vor allem Vorteile aus den Interaktionen mit den Lehrpersonen, da der Erwerb der sprachbezogenen Strategie auch entsprechend kommunikativ ist und immer wieder Modellcharakter hat. Sie kann durch die vermehrte Reflexion der Lernprozesse Hilfestellungen und Anregungen konstruktiver annehmen.

Abbildung 8: Veränderung Kompetenzen: N

Ein wichtiger Teil des Projektes war der Moment der metakognitiven Auswertung des Strategieerwerbs durch das **Lerntagebuch**, das die SuS regelmässig ausfüllten. Hier liegen unterschiedlich viele Datensätze vor, da nicht immer alle SuS gleich präsent waren oder z.T. längere Krankheitszeiten hatten. Dennoch liegen mit minimal 9 und maximal 13 Datensätzen genug Informationen vor, um sich von den Selbsteinschätzungen der SuS während dem Lernprozess ein Bild machen zu können. Diese Einschränkung ist wichtig: Das Lerntagebuch diente der Begleitung des Lernprozesses während dem Einüben und Anwenden des Scaffoldings, den Aufnahmen der Selbstgespräche und der Visualisierung der Strategieanwendung. Das heisst, aus dem Lerntagebuch kann nicht abgeleitet werden, wie es ohne Modelling, Scaffolding und den Gesprächen dazu gewesen wäre. Ein Vergleich mit einer Vergleichsgruppe ohne sprachbezogenen Strategieerwerb in Bezug auf Veränderungen, die sowieso durch Unterricht entstehen, ist also nicht möglich. Dafür ist es möglich, andere Vergleiche zu ziehen, die den Items der Selbstbeobachtungen entsprechen.

⁴² Vgl. Kapitel 2.2.2: erhöhte kognitive Anstrengung durch neue Belastung des Arbeitsgedächtnisses durch den Strategiegebrauch.

Abbildung 9: Überblick Lerntagebuch

Ein erster Überblick über die zusammengetragenen Daten⁴³ aus den Lerntagebüchern zeigt, dass die Aufgabenschwierigkeit durch die SuS als «mittelschwer» eingestuft wurde. Darunter sind natürlich schwierige, aber auch leichte Aufgaben, was im dargestellten Mittelwert aber nicht ersichtlich wird. Der Aufgabenstart wird bei den meisten SuS als recht effizient wahrgenommen, was vor allem durch das Scaffolding ermöglicht wurde, während das Beenden von Aufgaben als herausfordernder eingeschätzt wird. Ausnahme ist L, der den Arbeitsbeginn als schwieriger einschätzt – was daran liegen kann, dass es ihn mehr Anstrengung kostet, sich auf den Start hinzulenken und zu konzentrieren und dass ihn das Suchen nach aufgabenbezogenen und stimmigen Formulierungen stark fordert – wenn er mal angefangen und Aufgaben verstanden hat, kann er sie auch fertig lösen.

Hilfholen ist bei einigen SuS als wichtige Strategie im Unterrichtsalltag etabliert. So ist sie vor allem für H, N und auch für L und F im Alltag relevant. Warum diese Strategie für H und N so wichtig ist, ist hier nicht abzuleiten. Es kann vermutet werden, dass es für H, wie bereits oben beobachtet, die bisher einzig bekannte Strategie ist, während N damit in die Interaktion mit den Lehrpersonen geht. L und F nehmen immer wieder Hilfe in Anspruch, weil sie im Prozess des Lesens und Schreibens Unterstützung brauchen.

Selbstgespräche wurden von den SuS ziemlich ausgeglichen gemacht. N hat sich selbst als sehr aktiv darin wahrgenommen, während F den Zugang über das Selbstgespräch weniger gefunden hat. Die Wirksamkeit der Selbstgespräche wurde meist zurückhaltender eingeschätzt. Ausnahme ist auch hier F, der, wenn ihm ein Selbstgespräch gut gelungen ist, dieses als hilfreich empfand, aber immer wieder auch zum Ausdruck brachte, dass das ja helfen muss, wenn es so intensiv geübt wird⁴⁴.

⁴³ Diese wurden, um miteinander und innerhalb der SuS-Gruppe vergleichbar zu sein, mit den Werten von 1-4 versehen, addiert und durch die Anzahl Einträge geteilt.

⁴⁴ Dass Antworten gerade im Lerntagebuch auch immer wieder «soziale Erwünschtheiten» widerspiegeln, ist kaum zu umgehen. Fs Einschätzung von der Wirksamkeit der Selbstgespräche, aber auch Ns hoher und meist stiller Gebrauch des Selbstgesprächs, sind sicherlich davon nicht ausgenommen. Hesse und Latzko empfehlen darum Befragungen, wenn möglich, anonym durchzuführen (s. S. 193), was im vorliegenden Kontext jedoch kaum möglich ist.

Abbildung 10: Selbstgespräch: Durchführung und Unterstützung

In dieser Zusammenstellung wird denn auch der Zusammenhang zwischen der Anwendung eines strukturierten Selbstgespräches und seiner Wirkung auf den Lernprozess gut sichtbar. So werden zwar recht viele Selbstgespräche angewandt, die aber nicht immer in gleichem Masse beim Lösen einer Aufgabe helfen. Hier werden Produktions- und Nutzungsdefizite (vgl. Hasselhorn und Gold, in Kapitel 2.2.2), wie sie von den SuS selbst wahrgenommen werden, sichtbar. Es ist ebenfalls zu bedenken, dass der Strategiegebrauch das Arbeitsgedächtnis zusätzlich belastet und der Fokus von der Aufgabe auf die Strategie gelenkt werden kann, was die Lösung der Aufgabe erschwert.

Abbildung 11: Hilfe holen und Selbstgespräch

Wenn wir davon ausgehen, dass strukturierende Selbstgespräche die Selbststeuerung und damit die Selbstständigkeit erhöhen, dann müsste dies in einer Langzeitstudie beobachtet werden. Hier können wir nur festhalten, wie die SuS das Verhältnis zwischen lehrpersonenorientierten Stützstrategien und selbständigem

Strategiegebrauch einschätzen. Bei E zeigt sich bereits eine hohe Selbständigkeit, und er kann die Strategie der strukturierten Selbstgespräche offenbar effizient nutzen. Auch L schätzt sich im Strategiegebrauch als recht sicher ein und braucht zwar mehr Hilfe als E, wendet aber selbständig Selbstgespräche an. H und F fühlen sich in ihrem Strategiegebrauch noch nicht als selbständig und beanspruchen häufig Hilfe. N hat zur bisherigen Hauptstrategie «Hilfe holen» eine neue hinzugefügt, ohne die alte aber zurückfahren zu können, so dass sie nicht das Gefühl grösserer Selbständigkeit hat.

Abbildung 12: Vergleich: Aufgaben anfangen und beenden

Wie bereits angesprochen hat das Scaffolding bei den SuS die Wahrnehmung ermöglicht, dass Aufgabenanfänge damit leichter zu bewerkstelligen sind. Aufgaben effizient fertig zu lösen empfinden die SuS als anspruchsvoller. Die Werte sind aber auch hier nicht besonders hoch, so dass eigentlich nur festgehalten werden kann: Das Scaffolding erleichtert das Anfangen mit einer neuen Aufgabe erheblich. Dass L hier einen Gegentrend setzt, wurde ebenfalls bereits angesprochen. L hat mehr Mühe, sich auf eine neue Aufgabe inhaltlich wie sprachlich zu fokussieren, muss also seine Aufmerksamkeit mit mehr Aufwand lenken und braucht dabei Unterstützung. Ist er aber einmal in eine Aufgabe eingetaucht, bleibt er meist bis zum Ende fokussiert.

4 Interpretation der Ergebnisse

4.1 Einleitung

Die Interpretation der Ergebnisse soll den Titel der Arbeit aufnehmen und Chancen und Hürden des Strategieerwerbs festhalten. Chancen und Hürden sind häufig thematisch eng miteinander verknüpft. Dies wird z.B. an den Themen Wortschatz und Grammatik deutlich. Ein differenzierter, fachkundiger Wortschatz erleichtert den Strategieerwerb, weil er rasch die richtigen Begriffe bereitstellt. Fehlen diese Begriffe aber, so funktioniert zwar das mit dem Strategieerwerb zusammenhängende Scaffolding zu Beginn der Aufgabe, der weitere Strategiegebrauch endet aber abrupt, sobald die Eigenart der Aufgabe in Worte gefasst werden soll. Ein guter Wortschatz ist also eine Chance für den Strategieerwerb, fehlender Wortschatz hingegen eine Hürde. Mit der Grammatik der gesprochenen Sprache verhält es sich ebenso. Gelingt es den SuS den Satzbau flexibel zu gestalten, können sie aufkommende Probleme flexibler fassen. Wird das Formulieren von

handlungsbegleitenden Sätzen eine abenteuerliche Reise von Aussprache, Wortfindung und Logik, dann wird zwar im besten Fall das Arbeitsgedächtnis, der Wortschatz und die Grammatik trainiert, die Aufgabe aber bleibt ungelöst.

Im Folgenden werden auf Grund der jeweiligen Datenanalyse dem Lehrpersonenhandeln, dem prozess- und entwicklungsdiagnostischen Potential von Denkpausen sowie der Frage, wer am meisten vom Strategieerwerb profitiert, einführend nachgegangen.

Dass sich die Themen bei den Chancen und Hürden wiederholen und dabei jeweils eine andere Perspektive eröffnen, ist durchaus gewollt und liegt am Forschungsdesign, das gerade durch die Triangulation der Datenerhebung diesen Perspektivenwechsel sucht.

4.2 Forschungstagebuch

Die Auswertung des Forschungstagebuchs zeigte vor allem in zwei Bereichen eine grosse Wirkung des Strategieerwerbs. Einerseits wurde wahrgenommen, dass die SuS mit ihren Aufgaben viel rascher und selbständiger anfangen konnten. Andererseits hat der Sprachbezug des Strategieerwerbs sehr viele Förderbereiche der SuS offengelegt. Sprachbezogenen Strategieerwerb in der Praxis anzuwenden bedeutet, um das diagnostische Potential zu wissen und es in die reflektierte Praxis aufzunehmen (vgl. Hesse und Latzko, S. 126ff). Dazu gehören neben dem grundsätzlichen Aufbau des Strategieerwerbs vor allem auch die Sprachsensibilität (vgl. Abshagen) und das Erkennen, wann und wo SuS in einem Produktions- oder Nutzungsdefizit stecken (vgl. Hasselhorn und Gold), wann die Passung der Aufgaben nicht gegeben ist, wann SuS emotional und impulsiv in das Lösen von Aufgaben involviert sind und wann es Stützstrategien braucht, damit das Arbeitsgedächtnis entlastet und SuS zum erfolgreichen Beenden ihrer Aufgaben kommen. Strategieerwerb ist harte Arbeit – für SuS wie für Lehrpersonen – die aber beide miteinander in eine intensive Interaktion und gegenseitige Aufmerksamkeit führt, worin eben auch das diagnostische Potential steckt.

Das Forschungstagebuch wurde bereits unter Punkt 3.4.1 ausführlich dokumentiert, darum folgen hier als Auszug noch einmal die wichtigsten – kommentierten – Chancen und Hürden:

Chancen	Hürden
Die Sprachentwicklung wird durch Selbstsprechprozesse gefördert. Dabei werden Aussprache, Wortschatz und Grammatik trainiert. Gleichzeitig liegt in der mit dem Strategieerwerb verbundenen Metakognition eine Förderung des persönlichen Ausdrucks über das eigene Empfinden, das Arbeitsverhalten und was hilfreich ist und was nicht.	Sprach-, Sprech- und Lesefertigkeiten (inkl. auditive und visuelle Wahrnehmung) behindern die Anwendung der Strategie. Nicht sprachsensitives Modellierung erschwert den Strategieerwerb. Genauso kann das Scaffolding zu kompliziert und umfangreich sein und damit die Anwendung erschweren, oder es ist nicht hilfreich.
Fachbezogene Fähigkeiten und allfälliger Förderbedarf können im sprachbezogenen Strategieerwerb erkannt werden. Es offenbaren sich vor allem auch vorhandene oder fehlende mentale Vorstellungen, die sich sprachlich repräsentieren.	Fachliche Defizite (auch fehlende fachspezifische Strategien) und Wissenslücken verhindern eine effiziente Anwendung der übergeordneten Strategie, da der Arbeitsfluss immer wieder unterbrochen wird und die Klärung Zeit beansprucht.
Aufgaben können mit dem Selbstgespräch selbständig angefangen werden. Die meisten SuS nutzen das Selbstgespräch als Einstiegsfrage in den Lösungsprozess sehr effizient. Einige SuS arbeiten durch das Scaffolding konzentriert(er) und es gelingt ihnen Aufgaben fertig zu lösen.	Strategieerwerb bleibt in einem Produktions- oder Nutzungsdefizit stecken. Das heisst, die SuS nutzen die Strategie nur nach Aufforderung oder sehen darin keinen Nutzen, respektive die Nutzung der Strategie schlägt sich noch nicht in besseren Ergebnissen nieder. Beides gehört zum Prozess des Strategieerwerbs.
Kognitive Fähigkeiten können anhand der Selbstgespräche besser eingeschätzt werden. So	Erschwerte Strategieanwendung durch Emotionen , die das Arbeitsverhalten und die

werden ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Probleme beobachtbar, die Selbstgespräche ausführlicher, selbstbestimmter, aber auch leiser und verinnerlichter.	Anstrengungsbereitschaft nicht stützen. Statisches ⁴⁵ (vgl. Dweck, 2018) Selbstbild beeinflusst die Strategieanwendung. Sprachbezogene Strategieanwendung ist hör- und sichtbar und kann darum verletzlich machen. Davor kann man sich schützen wollen.
Die Sprachbezogene Strategie bereichert den inneren Dialog . Dies wird vor allem am Transfer der Strategie in andere Unterrichtsbereiche, bei verschiedenen Lehrpersonen und dem Gebrauch im privaten Umfeld sichtbar.	Wenig Erfahrung damit, die eigenen Handlungen durch Sprache zu begleiten, erschweren die Strategieanwendung. Wenig Vorerfahrung mit Metakognition und Reflexion erschweren ebenfalls den Strategiegebrauch.
In der Strategieanwendung wird der Nutzen weiterer (Stütz)Strategien sichtbar, die das Arbeitsgedächtnis entlasten oder den SuS helfen zu entscheiden, wie die Strategie ergänzt oder angepasst werden muss.	Nicht gegebene Passung der Aufgaben erschwert den Strategieerwerb, da die Aufmerksamkeit zu stark auf die Aufgabe und ihre Unlösbarkeit gerichtet ist.

Tabelle 21: Chancen und Hürden Forschungstagebuch

4.3 Selbstgespräche

Die Selbstgespräche der SuS zeigten, dass diese eine ganz individuelle Prägung haben und auch ein Muster – bei der Farbcodierung ein Farbmuster im wörtlichen Sinne – aufweisen. Die Individualität wird vor allem durch die unterschiedliche Vorerfahrung mit Selbstgesprächen, der kognitiven Flexibilität und der Sprachkompetenz geprägt. Je mehr Erfahrungen die SuS mitbrachten, umso «bunter» waren ihre Selbstgespräche. Sie wurden also für viel mehr als die Strategie oder die Aufgabe genutzt. Es wurden emotionale und motivationale Hürden reguliert, Aufgaben und Aufnahmen reflektiert und mit sich selbst kommuniziert.

Etwas, das alle Gespräche miteinander verbindet, sind die Denkpausen. Sie gestalten die Selbstgespräche, zeigen intensives Nachdenken, aber auch Ablenkung, sie werden sprachlich begleitet durch Vokalverlängerungen und Lautierungen oder sind stille Zäsuren. Auffallend ist, dass die Denkpausen sich bei einigen SuS auch verändert haben. So wurden sie bei E im Verlaufe des Projektes kürzer, bei H mehr und mehr sprachlich begleitet. Bei E zeigt dies auf, dass er sich mit Hilfe des Scaffoldings vermehrt besser konzentrieren konnte, während H anfang die Selbstgespräche als solche überhaupt zu nutzen. Auch Denkpausen können eine diagnostische Relevanz haben...

Chancen	Hürden
Vorerfahrung regen den Strategieerwerb an, weil der Zugang zu den strukturierenden Selbstgesprächen bereits in der «privaten» Praxis verankert ist.	Vorerfahrung kann den Strategieerwerb eventuell durch zu viele «private» Gesprächsanteile behindern. Wenig Vorerfahrung macht den Strategieerwerb unflexibel und erhöht das Produktions- und Nutzungsdefizit.
Wenn die SuS aktive Selbstgesprächsführende sind, dann finden meist Selbstregulierungen innerhalb der Gespräche statt. Sie äussern dabei meist bestätigende, auffordernde Inhalte, die ihr eigenes motivationales Verhalten steuern. Ebenso werden Emotionen geäußert und ein Spannungsabbau kann stattfinden.	Scham , sich laut zu äussern oder mit einem Gerät zu hantieren, die Furcht , dass das Resultat nicht stimmen könnte, behindern einen flexiblen Umgang mit Aufgaben und führen zu - Stress und wenig Ausdauer (Anstrengungsbereitschaft) - Bespielen des Gerätes und der Aufnahmen - hoher Emotionalität und Haltsuchen in den Interaktionen mit der Lehrperson.

⁴⁵ Dweck beschreibt Selbstbilder als statisch oder dynamisch. Statische werden meist bei Anstrengung, Misserfolgen, Ängsten etc. bemüht und verhindern produktive Auseinandersetzungen mit Herausforderungen.

<p>Metakognitive Reflexion wird in die Selbstgespräche eingebaut, wenn die Passung der Aufgabe nicht stimmt oder wenn das eigene Arbeitsverhalten kommentiert wird. Diese Äusserungen helfen den SuS die Aufgabe und sich selbst einzuordnen und zu reflektieren.</p>	<p>Wird die Passung der Aufgaben als zu schwer eingeschätzt, dann werden Aufgaben frühzeitig abge- oder unterbrochen, die Anstrengung steigt bis zur Frustration. Ist die Passung zu leicht erübrigen sich häufig laute Selbstgespräche.</p>
<p>Das Scaffolding ermöglicht einen ersten Einstieg in die Aufgabe, in dem es einen Satzanfang bietet. Das Üben die Aufgabe in Worte zu fassen, ist gerade für impulsiv arbeitende SuS wichtig, um sich zuerst einen Überblick zu verschaffen, die Aufgabe zu verstehen und dann mit dem ersten Schritt anzufangen.</p>	<p>Grammatik ermöglicht es sich stimmig (logisch) durch eine Aufgabe zu lenken. Ist der Satzaufbau aber unsicher, zu kompliziert, stört er Denkprozesse, und die Sprachhandlung nimmt Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit stark in Beschlag und lenkt von der Aufgabe weg.</p>
<p>Der Wortschatz wird aktiv trainiert durch das Anwenden möglichst stimmiger Begriffe. SuS werden flexibler im Umgang mit Sprache.</p>	<p>Fehlender (fach- oder aufgabenspezifischer) Wortschatz führt zu mangelndem Verständnis für die Aufgabe. Die Lösung wird erschwert.</p>
<p>Subjektiv fehlende Passung wird durch die SuS formuliert («ich kann das nicht»). Die fehlende Passung liegt an der Aufgabenauswahl, aber auch bei der Verfassung der SuS. Wird die Passung angepasst oder Pausen eingebaut, können Frustrationen und Arbeitsabbrüche allenfalls vermieden werden.</p>	<p>Emotionen als Reaktion auf - Anstrengung - fehlende Passung führen zu einem Abbruch der Arbeit und generieren einen neuen, motivationalen und fachlichen Aufwand, um sich auf die Aufgabe einlassen zu können</p>
<p>Viele SuS bleiben trotz Strategieerwerb in einer intensiven Interaktion mit der Lehrperson. Dies ergibt sich einerseits aus Modelling und Scaffolding, andererseits ist das Erlernen einer neuen Strategie herausfordernd (vgl. z.B. Scham) und bedarf der Begleitung und Unterstützung.</p>	<p>Impulsivität führt zu - falschen Resultaten und - Stress und lenkt die Aufmerksamkeit weg von der Aufgabe hin zu motivationalen und beziehungsorientierten Themen.</p>

Table 22: Chancen und Hürden Selbstgespräche

4.4 Befragungen Lehrpersonen und Lerntagebuch

Die Ergebnisse der Datenanalyse können mit den Worten «wer da hat, dem wird gegeben»⁴⁶ zusammengefasst werden. So zeigen die Einschätzungen der Lehrpersonen, dass die SuS, die bereits als kompetent in Bezug auf ihre aufgabenbezogenen Kompetenzen eingeschätzt wurden, am meisten vom sprachbezogenen Strategieerwerb profitieren konnten. Sie konnten das Erlernete offensichtlich besser umsetzen, aber auch transferieren und erste Schritte der Verinnerlichung machen.

Dies ist ein starker Hinweis darauf, dass gerade auch beim Erwerb von Strategien der Rückgriff auf Vorwissen entscheidend ist. Vorerfahrungen mit Selbstgesprächen, also dem handlungsbegleitenden Kommentieren und der Selbstregulierung während Aktivitäten, kommen grosse Bedeutung zu. Aber auch die sprachliche und kognitive Entwicklung und der schulische Lernstand scheinen dabei wichtige Faktoren zu sein. Es lohnt sich deshalb, bereits früh einfache Strategien oder Methoden, die z.B. die Metakognition fördern oder das Arbeitsgedächtnis entlasten, in den Schulalltag zu integrieren. Wobei der Zeitfaktor zum Erlernen neuer Strategien nicht unterschätzt werden darf. So haben die meisten SuS während dem Projekt die neue Strategie einfach neben die alte (meist Hilfeholen) gestellt, ohne diese zu reduzieren oder die jeweilige Strategie bewusster als die andere einzusetzen.

Chancen	Hürden
<p>Vorerfahrung mit kommentierenden und regulierenden Selbstgesprächen erleichtert das Lernen von sprachbezogenen Strategien. Die SuS wenden Selbstgespräche spontaner an und</p>	<p>SuS mit wenig Erfahrungen mit handlungsbegleitenden Selbstgesprächen brauchen mehr Zeit, um sich das Scaffolding und</p>

⁴⁶ Matthäus 13, 12 u.a. in: Die Bibel, Übersetzung nach Martin Luther, 2017.

wechseln zwischen aufgabenbezogener und «privater» Ebene.	einen flexiblen Gebrauch der strukturierenden Selbstgespräche anzueignen.
Eine reifere kognitive und sprachliche Entwicklung ermöglicht es den SuS flexible Anpassungen am strukturierten Selbstgespräch vorzunehmen. Sie nutzen es dadurch vielseitig.	Der Strategieerwerb bedarf das Erlernen von kognitiven Arbeitstechniken , die das Arbeitsgedächtnis und/oder die Anstrengungsbereitschaft zusätzlich zur Problemstellung der Aufgabe fordern.
Ein guter schulischer Lernstand , die Sicherheit im Umgang mit dem Lernstoff, das Gefühl diesem gewachsen zu sein, fördert den Erwerb der Strategie. So können SuS die Strategie schneller adaptieren und von ihr profitieren.	SuS, die bereits viele Herausforderungen in den Bereichen Unselbständigkeit, Arbeits- und Anstrengungsbereitschaft mitbringen, können vom Strategieerwerb profitieren, brauchen aber mehr Zeit, mehr Begleitung und mehr Wiederholungen.
Die Einführung und Durchführung von strukturierenden Selbstgesprächen bringt eine intensive Interaktion zwischen SuS und Lehrpersonen hervor. Dabei lernen die SuS Hilfe gezielter einzuholen und als Stützstrategie und nicht mehr als die allein mögliche Strategie zu nutzen.	Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und die vielgestaltige Interaktion zwischen SuS und der Lehrperson zeigen den SuS, dass den Lehrpersonen der Strategieerwerb sehr wichtig ist. Die Rückmeldungen der SuS können darum diese Wichtigkeit, die das Thema für die Lehrperson hat widerspiegeln (soziale Erwünschtheit).
Produktions- und Nutzungsdefizite werden in den Einschätzungen der SuS erkannt und können im Unterrichtsgeschehen thematisiert und der Strategieerwerb allenfalls angepasst werden.	Produktions- und Nutzungsdefizite wirken sich aus. Die SuS arbeiten aktiv, brauchen aber Durchhaltevermögen, bis sich der Strategieerwerb als wirksam und entlastend erweist.
Metakognitive Reflexion durch die SuS ermöglicht der Lehrperson Einblick in den Lernprozess beim Erwerb der Strategie, aber auch in Bezug auf die Selbständigkeit der SuS. Die eigene Reflexion ermöglicht es der Lehrperson den Prozess anzupassen und die eigene Rolle darin wahrzunehmen.	Einmal erlernte Strategien werden nicht so schnell durch neue ersetzt. Das heisst, sie bleiben am Anfang neben der neu erlernten als eigentliche Hauptstrategie bestehen und es braucht – je nach Voraussetzungen – (Lern)Zeit, sie den alten Strategien vorzuziehen und im rechten Moment anzuwenden.

Tabelle 23: Chancen und Hürden Lehrerbefragungen/Lerntagebuch

5 Beantwortung der Fragestellungen

1. *Wie helfen strukturierende Selbstgespräche SuS mit ihren Aufgaben anzufangen und sich selbst durch eine Aufgabe zu leiten?*

Das Strukturierende an den strukturierten Selbstgesprächen ist ein möglichst einfaches, der Aufgabe angemessenes Scaffolding, das den Aufgabenstart in Worte fasst. Unterstützend ist, wenn die SuS über eine gute Grammatik, einen flexiblen Wortschatz und Vorerfahrung mit handlungsbegleitenden und allenfalls regulierenden Selbstgesprächen haben. Dann können sie auch den Wechsel vom Scaffolding hin zu den aufgabenbezogenen Formulierungen einfacher lösen und die Aufgabe selbständiger beenden. Hier ist also ein Schnittpunkt, der für die SuS mit sprachlichen Defiziten oder einer Entwicklungsstörung eine grosse Herausforderung darstellt. Durch die Form des Selbstgespräches, das den meisten Kindern vertraut ist, geschieht immer wieder eine Regulierung des eigenen Arbeitsverhaltens z.B. durch motivationale Selbstaufforderungen oder Aufforderungen zur Inhibition («wart»).

2. *Was erleichtert den SuS den Erwerb einer sprachbezogenen Strategie und was erschwert ihn? Braucht die sprachbezogene Strategie flankierende Massnahmen, um tatsächlich angewandt werden zu können und hilfreich zu sein?*

Chancen und Hürden wurden bereits ausführlich besprochen. Tatsache ist, dass sprachbezogener Strategieerwerb einen komplexen Lernprozess zur Folge hat, der SuS und Lehrpersonen in eine intensive Interaktion bringt, die Selbständigkeit erst nach einer längeren Zeitdauer der Einübung erhöht, vielfältige sprachliche Herausforderungen birgt, das Arbeitsgedächtnis und die Koordination verschiedener kognitiver Prozesse fordert und gleichzeitig die Regulierung von Anstrengung und Emotionen thematisiert. Flankierende Massnahmen im Sinne von weiteren Stützstrategien, die das Arbeitsgedächtnis entlasten oder die SuS dann unterstützen, wenn sie alleine nicht mehr weiterkommen (Hilfe holen, nachschlagen, Korrekturhilfen etc.) sind klar notwendig und allenfalls schon vor dem sprachbezogenen Strategieerwerb einzuüben.

3. Können strukturierende Selbstgespräche Teil des inneren Sprechens werden und so den eigenen Dialekt des privaten Sprechens, im Bereich Selbststeuerung in Form einer abrufbaren Strategie, anreichern? Wird dadurch ein Transfer in verschiedene Lebensbereiche, Aufgabestellungen und z.B. schulische Fächer möglich?

Es scheint so zu sein, dass die SuS strukturierende Selbstgespräche auch in unterschiedlichen Unterrichtssituationen und bei verschiedenen Lehrpersonen zumindest teilweise angewendet haben. Relevant aber scheint hier einerseits der Zeitfaktor zu sein. Es braucht Zeit, bis sich eine neue Strategie als Denk- und Handlungsmuster etabliert hat. Das zeigt sich vor allem darin, dass viele SuS die neue Strategie erst nach Aufforderung anwenden und Begleitung bei aufgabenbezogenen Formulierungen und der eigenen Regulation brauchen. Auch ist den SuS der Nutzen der Selbstgespräche nicht immer einsichtig. Andererseits ist auch hier die Vorerfahrung der SuS ein wichtiger Faktor. Sind die SuS bereits in der Lage, verschiedene Strategien anzuwenden und haben eine erste Flexibilität bei der Entscheidung, was ihnen helfen könnte erreicht, dann werden auch strukturierende Selbstgespräche schneller integriert und verinnerlicht. Sie werden relativ rasch als Strategie akzeptiert und angewandt und damit Teil des inneren Dialektes. Das zeigt sich auch an ganz individuellen Selbstgesprächen, lautierten Denkpausen, verbalen Selbstregulationen, verkürztem Scaffolding, aufs Nötigste reduzierter Grammatik und leiser werdenden Dialogen mit sich selbst. Meist vermischen sich das Scaffolding, aufgabenbezogene Formulierungen und das private, reflektierende, motivierende oder abreagierende Gespräch mit sich selbst.

6 Reflexion und Schlussfolgerung

6.1 Handlungsmodell

Das Scaffolding, das durch Modelling und Nachahmung eingeführt wurde, war von den SuS schnell erlernt, wurde ziemlich rasch individuell angepasst und – meist erst nach Aufforderung – fleissig angewandt. Eine überraschend wichtige Scharnierfunktion hatte der Übergang vom Scaffolding in die aufgabenbezogenen Formulierungen. In diesem Scharnier wurde am Wortschatz und an der Grammatik gefeilt, hier trat meistens der Förderbedarf ganz offensichtlich zu Tage und hier entschied sich auch die motivationale Einstellung zur Aufgabe und je nach dem zu allen kommenden Aufgaben. In diesen Momenten geschah viel individuelles Arbeiten, Formulieren und Fördern, und das Lehrpersonen-Handeln und die Aufmerksamkeit verschoben sich immer wieder auf diesen Moment, während für das Scaffolding meist schon nur ein Code wie «meine Aufgabe...» reichte, damit die SuS damit arbeiteten. Gerade für das Klientel mit so heterogenen Voraussetzungen von Alter, Arbeitsverhalten, Anstrengungsbereitschaft und Emotions- und

Motivationsregulation könnte es Sinn machen, diese Scharniermomente in der Einzelförderung einerseits als bewusste Trainingssituation für die Sprach- und Fachförderung, andererseits als diagnostisches Werkzeug zu nutzen. Wird damit in der Gruppe gearbeitet macht es Sinn, die Gruppe nicht zu heterogen zusammenzustellen, da man sonst an zu vielen Orten gleichzeitig mit Modelling, Sprachförderung und den unterschiedlichen Themen und Förderbedürfnissen konfrontiert ist.

Thema des Handlungsmodells soll auch das zu erwartende Produktionsdefizit sein. Muss sich die Lehrperson einfach damit abfinden, dass die SuS die angebotene Strategie nur dann nutzen, wenn sie dazu aufgefordert werden? Theoriebasiert müsste man vielleicht einfach ja sagen (vgl. oben). Andererseits scheinen die Metakognition zu einem möglichen Transfer und die Möglichkeiten der Visualisierung, wie sie hier ausprobiert wurden, den SuS auch zuzutrauen, dass sie die Strategie vielleicht noch nicht effizient, aber doch auch unaufgefordert nutzen. Die SuS werden aber auf Erinnerungen, Aufforderungen und Visualisierungen in verschiedenen Formen angewiesen bleiben.

Damit sind wir bei den Stützstrategien angekommen, die im Verlauf der Durchführung des Projektes immer wichtiger wurden. «Wie und wann mache ich Notizen?» «Wann und wie hole ich Hilfe?» Diese zwei Fragen wurden zu zwei wichtigen Nebenstrategien. Erstere um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten, die zweite um das Scharnier zwischen Scaffolding und aufgabenbezogenen Formulierungen ernst zu nehmen und auch aufzufangen. Ohne die Erweiterung um diese beiden Stützstrategien wäre der Strategieerwerb stehen geblieben oder hätte demotiviert. Er brauchte diese flankierenden Massnahmen.

6.2 Forschungsmethoden

Mit den verschiedenen Auswertungsmethoden – qualitativ und quantitativ – konnte eine gute Triangulation der Ergebnisse sichergestellt werden. Auch wenn die Ergebnisse der verschiedenen Auswertungen sich nicht widersprechen, was sicher auch am Forschenden selbst liegt, so konnten doch unterschiedliche Perspektiven gewonnen und zusammengetragen werden.

Natürlich wäre man gelegentlich froh gewesen, noch spezifischere Informationen generieren zu können. So hätte das Lerntagebuch noch Informationen dazu bringen können, warum die SuS das Selbstgespräch hilfreich finden. Ebenso hätte man mehr Vorher-Nachher-Vergleiche machen können, z.B. Zeitmessungen zu den Aufgabenanfängen. Aber auch eine Einschätzung der Nachhaltigkeit durch eine weitere Befragung der Lehrpersonen nach weiteren 3 Monaten wäre interessant gewesen.

Nun, die vorliegende Arbeit hat sich auf den Zeitraum des Erwerbs der Strategie fokussiert und daraus versucht Schlüsse zu Chancen und Hürden zu ziehen. Dafür waren die Forschungsmethoden geeignet.

Trotzdem wären gut vorbereitete Zwischenevaluationen gerade zum SuS-Erleben des Strategieerwerbs aber auch zum Scharnier Scaffolding–Aufgabenbezug hilfreich gewesen und müssten als Einzel- oder Gruppeninterviews besser vorbereitet und offener, je nach dem auch zielgerichteter, gestaltet werden.

6.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Vorneweg: Sprachbezogener Strategieerwerb durch strukturierende Selbstgespräche, die auf einem Scaffolding aufbauen, ist nicht dafür gedacht, dass die SuS kurzfristig ihre Leistung steigern und weniger Fehler machen. Dies wird erst mittelfristig eintreffen, wenn die SuS im Umgang mit der Strategie sicherer geworden sind. Langfristig aber möchte der Strategieerwerb die SuS befähigen selbständiger zu werden, Aufgaben und das eigene Arbeitsverhalten sowie emotionale und motivationale Zustände zu strukturieren und

zu regulieren. Und nicht zuletzt stellt die Anreicherung des inneren Sprechens den Strategieerwerb in den Horizont der Individuation und damit der Persönlichkeitsentwicklung. Kurzfristig wird der Strategieerwerb also vor allem mehr Arbeit für die SuS und für die Lehrpersonen bedeuten, da der Strategieerwerb für die Lehrperson viel Interaktion und individuelle Modelling-Arbeit und für die SuS eine hohe Belastung ihres Arbeitsgedächtnisses und ihrer Anstrengungsbereitschaft mitbringt. Tröstlich ist dabei, dass sich trotz des Aufwandes bald kleine Veränderungen im Arbeitsverhalten einstellen – wie dieses Projekt dies dokumentiert. Der Weg zur Selbständigkeit beginnt mit vielen kleinen Schritten. Zur Übersicht die drei Zeitdimensionen des sprachbezogenen Strategieerwerbs:

kurzfristig	mittelfristig	langfristig
Die SuS lernen die Anwendung eines Scaffoldings.	Die SuS lösen mehr Aufgaben.	Die SuS agieren im Schulalltag selbständiger.
Die SuS finden selbständiger in neue Aufgaben.	Die SuS lösen mehr Aufgaben richtig.	Das innere Sprechen wird für Problemlösungen angereichert.

Tabelle 24: Zeitdimensionen des Strategieerwerbs

Überraschend an dieser Untersuchung waren die Relevanz von Denkpausen und ihrer Gestaltung, der Scharniermoment zwischen Scaffolding und aufgabenbezogenen Formulierungen, die hohe Sichtbarkeit des Lernstandes, der mentalen Vorstellungen und des Förderbedarfs durch den Sprachbezug, die vielen ganz individuellen Selbstgespräche der SuS und die für den Strategieerwerb notwendigen Stützstrategien. Am meisten wirkten sich die Möglichkeiten aus, die neue Strategie an vorhandenem Vorwissen anzubinden. Dies zeigt, wie wichtig es ist, bereits in Zyklus 1 und 2 (vgl. Lehrplan 21) mit einfachem Methoden- und Strategietraining einen Boden für komplexere Lern-, Behalte- und Problemlösestrategien zu legen. Gerade im Rahmen einer Sonderschule für SuS mit herausforderndem Verhalten und heterogenen Lernvoraussetzungen ist es wichtig, ein einfaches und individuell angepasstes Methodencurriculum auch fächer- und stufenübergreifend zu besprechen. Dass sich dabei Strategien aus der Verhaltenstherapie, den alltäglichen Aufgaben und dem schulischen Lernen vermischen ist kein Nachteil, sondern gerade ein Vorteil der Sonderschule mit Wohninternat, da sich Transfers fast automatisch und alltäglich ergeben.

Es muss sorgfältig entschieden werden, ob eine Förderung durch Strategien oder Strategieelementen in der ganzen Gruppe oder Klasse gemacht werden kann oder ob sie besser als Einzelförderung gestaltet wird. Das Selbstbild der SuS, Themen wie Scham, Furcht, Anstrengungsbereitschaft, Emotion und Frustration, Erfolg und Misserfolg, Erwartungen und «soziale Erwünschtheit» und andere mehr werden fast sicher aktiviert. Dies gilt es zu bedenken und kurz- und mittelfristig auszuhalten und zu bearbeiten. Gleichzeitig kann den SuS die Bedeutung der aus dem Strategieerwerb gewonnenen Selbstwirksamkeit als Gewinn für ihr Leben als SuS und darüber hinaus erlebbar gemacht werden. Dass dies in kleinen feinen Veränderungen geschieht, zeigen die vorliegenden Einschätzungen der Lehrpersonen und der SuS und deren Auswertung.

Dass die Selbständigkeit im Rahmen des Strategieerwerbs nicht sprunghaft angestiegen ist, war aus den theoretischen Erwägungen heraus nicht zu erwarten: Selbständigkeit setzt komplexe Entscheidungs-, Wahl-, aber auch Lenkungs- und Regulierungskompetenzen voraus. Selbständigkeit ist gerade für SuS, die durch unsichere Exekutive Funktionen auffallen, meist eine impulsive aufgabenbezogene Herangehensweise wählen, sich ebenso emotional und sozial regulieren oder nicht regulieren (Stichwort Inhibition) und häufig ein von Enttäuschungen und (Schul)Abbrüchen geprägtes (statisches) Selbstbild «bewirtschaften», eine grosse Aufgabe. Dennoch scheint es – dafür steht diese Arbeit – gerade auch bei der Klientel mit herausforderndem Verhalten richtig zu sein, die Ermächtigung zu mehr Selbständigkeit in kleinen Schritten zu üben – z.B. mit einem sprachbezogenen, übergeordneten Strategieerwerb.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Abshagen, M. (2019). *Praxishandbuch – Sprachbildung Mathematik*. Stuttgart: Klett.
- Adorno, Th. W. (2017). *Erziehung zur Mündigkeit*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Beck, E. & Guldimann, T. & Zutavern, M. (1995). *Eigenständig lernen*. St. Gallen: UVK.
- Berk, L. E. (1995). *Kindliche Selbstgespräche und mentale Entwicklung*. In: Spektrum der Wissenschaft 1/1995, Seite 72ff. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH.
- Berk, L. E. & Spuhl, S. T. (1995). *Maternal Interaction, Private Speech, and Task Performance in Preschool Children*. In: Early Childhood Research Quarterly, 10, S. 145-196.
- Böhm, H. (2005). *Wörterbuch der Pädagogik*. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Brunsting, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken: ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Edition SHZ/SPC.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2011). *Experimente und Übungen für die einzelnen Exekutiven Funktionen* als pdf-Dateien, www.haupt.ch/ef.
- Brunsting, M. (2006). *Aufmerksamkeitstraining*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.
- Buber, M. (1997). *Das dialogische Prinzip*. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider GmbH.
- Dann, H. & Haag, L. (2017). *Lehrerkognition und Handlungsentscheidungen*. In: Schweer, M. K. W. (Hsg.). *Lehrer-Schüler- Interaktion*. Wiesbaden: Springer.
- Deutsch, W. & El Mogharbel, Ch. (200). *Thema Sprachentwicklung: Ein einführender Rundblick*. In: Schöler H. & Welling, A. (Hsg.). *Sonderpädagogik der Sprache*. Göttingen: Hogrefe.
- Dittmar, N. (2009). *Transkription*. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Dweck, C. (2018). *Selbstbild*. München: Piper Verlag.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. (2016). *Sozialforschung*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Gawrilow, C. & Guderjahn, L. & Gold, A. (2013). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS*. München: Reinhardt Verlag.
- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: Kohlhammer
- Grünke, M. (2007). *Richtig fördern – aber wie?*, überarbeitete Fassung eines Vortrags auf dem Grundschultag in Cloppenburg am 29.01.2007, www.vbe-nds.de/leseforum/imgages/grundschultag.pdf
- Günther, S. (2006). *In Projekten spielend lernen*. Aachen: Ökotopia Verlag.
- Häfele, G. (1996/1997). *Cognitive Apprenticeship*. In: <http://methodenpool.uni-koeln.de/apprenticeship/Cognitive%20Apprenticeship.htm>
- Hartke, B. (2001). *Offener Unterricht – ein überbewertetes Konzept?* In: Sonderpädagogik Jg. 32, 127-139.

- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Baltmansweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hecht, M. (2009). *Selbsttätigkeit im Unterricht*. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Hess, I. & Latzko, B. (2017). *Diagnostik für Lehrkräfte*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Hessels-Schlatter, Ch. (2010). *Development of a Theoretical Framework and Practical Application of Games in Fostering Cognitive and Metacognitive Skills*. In: Journal of Cognitive Education and Psychology, Volume 9, Number 2, 2010.
- Hinnen, H. (2014). *Ich lerne lernen*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2012). *Therapie von ADHS*. In: von Suchodoletz W. *Therapie von Entwicklungsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Klafki, W. (1991). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik*. Weinheim: Beltz.
- Korczak, J. (2015). *Das Recht des Kindes auf Achtung/Fröhliche Pädagogik*. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
- Kubesch, S. & Walk, L. & Kerr, M.(?). *Fex, Aufgabenhelfer*. Wehrfritz GmbH
- Lefrançois, G. R. (2015). *Psychologie des Lernens*. Berlin: Springer-Verlag.
- Leick, M. (2014). *Methoden-Curriculum, Klasse 3/4*. Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.
- Lehrplan 21 (2014). www.lehrplan21.ch
- Mandl, H. & Friedrich H. F. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2017). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Neukäter, H. (2008). *Ansatz der kognitiven Verhaltensmodifikation*. In: Vernooij, M. A, & Wittrock, M. (Hsg.). *Verhaltensgestört!?* Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Padberg, F. & Benz, Ch. (2011). *Didaktik der Arithmetik*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Peschel, F. (2002). *Offener Unterricht – Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion*. Baltmansweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Petermann, U. & F. (2013). *Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Koglin, U. & Natzke, H. & von Marées, N. (2013). *Verhaltenstraining in der Grundschule*. Göttingen: Hogrefe.
- Piaget, J. (1972). *Sprechen und Denken des Kindes*. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.
- Ratz, Ch. (2015). *Triangulation*. In: Koch, K. & Ellinger, S. (Hsg.). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- Reich, K., Hsg. (2008). *Methodenpool*. In: URL: <http://methodenpool.uni-koeln.de>
- Reich, K. (2008). *Cognitive Apprenticeship*. In: http://methodenpool.uni-koeln.de/download/cognitive_apprenticeship.pdf
- Reiss, G. & Werner, B. (2007). *Offener Unterricht*. In: U. Heimlich & F. B. Wember (Hrsg.). *Didaktik des*

- Unterrichts im Förderschwerpunkt "Lernen": Ein Handbuch für Studium und Praxis.* Stuttgart: Kohlhammer.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe.* Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2015). *Heilpädagogischer Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch.* Zug: Klett und Balmer.
- Schnebel, S. (2017). *Professionell beraten.* Weinheim: Beltz.
- Schreblowski S. & Hasselhorn, M. (2006). *Selbstkontrollstrategien: Planen, Überwachen, Bewerten.* In: Mandl, H. & Friedrich H. F. (Hrsg.). *Handbuch Lernstrategien.* Göttingen: Hogrefe.
- Stein, R. & Stein, A. (2014). *Unterricht bei Verhaltensstörungen.* Bas Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Szagun, G. (2007). *Grammatikentwicklung.* In: Schöler H. & Welling, A. (Hsg.). *Sonderpädagogik der Sprache.* Göttingen: Hogrefe.
- Tarnutzer, R. (2018). *Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Vygotskij, L. S. (2002). *Denken und Sprechen.* Weinheim: Beltz.
- Walk, M.L. & Evers, W.F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen.* Wehrfritz GmbH.
- Wessel, L. (2015). *Fach- und sprachintegrierte Förderung durch Darstellungsvernetzung und Scaffolding.* Wiesbaden: Springer.
- Winsler, A. & Fernyhough, Ch. & Montero, I. (2009). *Private Speech, Executive Functioning, and the Development of verbal Self-Regulation.* New York: Cambridge press.
- Winter, T. (2011). *Öffnung des Unterrichts bei Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „lernen“.* In: Sonderpädagogik in Berlin, Heft 1/2011.
- Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer.* Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache.* Bern: Haupt Verlag.
- Zutavern, M. (1995). *Des einen Freud – des anderen Leid?! Über die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern bei der Förderung der Eigenständigkeit.* In: Beck, E. & Guldemann, T. & Zutavern, M. (Hrsg.). *Eigenständig lernen.* St. Gallen: UVK.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	37
Abbildung 2: Visualisierung Anwendung Strategie	39
Abbildung 3: Scaffolding.....	40
Abbildung 4: Einschätzungen Lehrpersonen: aufgabenbezogene Kompetenzen.....	50
Abbildung 5: Veränderungen aufgabenbezogene Kompetenzen.....	51
Abbildung 6: Veränderungen Kompetenzen E und H.....	52
Abbildung 7: Veränderungen Kompetenzen L und F.....	52
Abbildung 8: Veränderung Kompetenzen: N.....	53
Abbildung 9: Überblick Lerntagebuch	54
Abbildung 10: Selbstgespräch: Durchführung und Unterstützung.....	55
Abbildung 11: Hilfe holen und Selbstgespräch.....	55
Abbildung 12: Vergleich: Aufgaben anfangen und beenden	56

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Teilnehmende SuS	7
Tabelle 2: Einschätzung SuS nach SSG.....	7
Tabelle 3: Einschätzung zur eigenen Selbstgespräch-Aktivität.....	8
Tabelle 4: Selbstwirksamkeitserwartung nach Hattie	16
Tabelle 5: Strategien nach Mandl und Friedrich.....	18
Tabelle 6: Phasen des Strategieerwerbs	19
Tabelle 7: Zusammenfassung Metakognition.....	20
Tabelle 8: Aufforderung zur Selbsttätigkeit im Schulkontext.....	22
Tabelle 9: Schwierigkeiten Sprache und Mathematik.....	29
Tabelle 10: Zusammenfassung theoretischer Bezugsrahmen	32
Tabelle 11: Chancen und Hürden des sprachbezogenen Strategieerwerbs.....	32
Tabelle 12: Handlungsmodell	33
Tabelle 13: Durchführung.....	39
Tabelle 14: Transkriptionsregeln	40
Tabelle 15: Beobachtungskategorien Forschungstagebuch	41
Tabelle 16: Items Lerntagebuch	42
Tabelle 17: Items Einschätzung der SuS durch Lehrpersonen	42
Tabelle 18: Veränderung der Einschätzungen durch die Lehrpersonen.....	43
Tabelle 19: Kategorien Chancen und Hürden - Forschungstagebuch.....	45
Tabelle 20: Kategorien Selbstgespräche (Transkriptionen)	45
Tabelle 21: Chancen und Hürden Forschungstagebuch.....	58
Tabelle 22: Chancen und Hürden Selbstgespräche	59
Tabelle 23: Chancen und Hürden Lehrerbefragungen/Lerntagebuch	60
Tabelle 24: Zeitdimensionen des Strategieerwerbs.....	63

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Strukturierende Selbstgespräche

Hürden und Chancen des übergeordneten,
sprachbezogenen Strategieerwerbs

erarbeitet in einem Unterrichtsprojekt im Kontext
einer Sonderschule für Kinder mit herausforderndem Verhalten

ANHANG

Eingereicht von: Stefan Werner

Begleitung: Concita Filippini, Prof. Dr.

20. Mai 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung in den Anhang.....	3
2. Forschungstagebuch.....	3
2.1. Farbcodiertes Forschungstagebuch	3
2.2 Auswertung Forschungstagebuch: Kategorien und Farbcodierung	18
3. Einschätzungen der Lehrpersonen	19
3.1 Fragebogen zum Arbeitsverhalten leer.....	19
3.2 Fragebogen zum Arbeitsverhalten ausgefüllt.....	21
3.3 Auswertung Fragebogen zum Arbeitsverhalten	30
3.4 Fragebogen zu den Veränderungen im Arbeitsverhalten leer	36
3.5 Fragen zu den Veränderungen im Arbeitsverhalten ausgefüllt	38
3.6 Auswertung Fragebogen zu Veränderungen im Arbeitsverhalten.....	44
4. Lerntagebuch	50
4.1 Lerntagebucheinträge Schülerinnen und Schüler	50
4.2 Auswertung Lerntagebuch	70
5. Visualisierung des Strategieerwerbs ohne Aufnahmegerät	74
5. 1 Klebemöglichkeit als Visualisierung.....	74
5.2 Auswertung der Visualisierung des Strategieerwerbs	75
6. Weitere Dokumente.....	75
6.1 Detaillierte Handlungsplanung	75
6.2 Vorlagen Scaffolding einfach und ausführlich	78
6.3 Transkriptionen Klassengespräche	78

1. Einleitung in den Anhang

Der Anhang zur vorliegenden Masterarbeit dient der Dokumentation der erhobenen Daten und ihrer detaillierten Auswertung. Ebenfalls werden ergänzende Informationen wie die detaillierte Vorbereitung der Handlungsplanung, die Anpassung des Strategieerwerbs mittels Visualisierung, verwendete Vorlagen für das Scaffolding sowie die in der Arbeit nicht explizit ausgewerteten transkribierten Mitschnitte von drei Klassengesprächen beigefügt.

2. Forschungstagebuch

2.1. Farbcodiertes Forschungstagebuch

Forschungstagebuch – Farbcodiert nach Chancen und Hürden

Im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner

Oktober – Dezember 2018

Datum: 23.10.2018				
Ziele: Die SuS wissen, dass Selbstgespräche gut und hilfreich sind. Die SuS können Hemmungen abbauen und verbinden das Thema mit sich selber. Die SuS erkennen, wann und wie sie selber Selbstgespräche führen. Die SuS fangen an sich selber zu beobachten.				
Planung 1: 1. Anknüpfen an bereits durchgeführte Projekte zur Selbst-regulation. 2. Gespräch über Selbstgespräche: - wann war das Letzte? - als kleines Kind? - Situationen, in denen...? 3. Warum führen wir eigentlich Selbstgespräche? Bringen sie uns vielleicht etwas? → Theorie Input mit Begriffen wie Verarbeiten, Probleme lösen, Umgang mit Erlebnissen, mit sich selbst und anderen Menschen, beschreiben, verstehen, einordnen etc. → Nicht Erwachsenenicht überstülpen, nach Begriffen der SuS fragen und verstehen, wie sie Selbstgespräche wahrnehmen und verstehen. 4. Beobachtungsauftrag: beobachtet euch, ob und wann ihr Selbstgespräche führt.				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E				
N				
L				
F				
H				
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Planänderungen				
Die SuS reagieren spontan, z.T. auch mit leichter Scham (als ob man sich ertappt fühlt) auf das Thema und suchen bei sich nach Anknüpfungspunkten. Es kommt: «wenn ich wütend bin» (N), «wenn ich game» (E), «manchmal rede ich laut im Zimmer» (L, der sich dabei eben immer wieder ertappt fühlt), «ich mache viele auch still» (F). → Am Tag danach, Mi 24.10.2018, nachgefragt, was davon hängen geblieben ist und die SuS setzen das Thema noch einmal zusammen und wir erneuern den Auftrag sich selbst zu beobachten.				

Datum: 30.10.2018				
Ziele: Die SuS kennen das Scaffolding. Die SuS können erste Satzanfänge selber formulieren. Die SuS wenden das Scaffolding mit einer konkreten Aufgabe an.				
Planung 2: 1. Beobachtungsauftrag auswerten und protokollieren (allenfalls Audio-aufnahme). 2. Einführung ins Scaffolding (inkl. Scaffolding-Karte) und am Beispiel eines aktuellen Beispiels aus der Mathematik. → Modelling 3. Erste Übung mit einem eigenen aktuellen Matheproblem. 4. Einführung ins Aufnahmegerät. 5. Allenfalls zweite Übung (wenn es der Zeitrahmen ermöglicht).				

6. Aufträge: a) wenn du ein Selbstgespräch/eine Aufnahme machen kannst, dann mache es (LP wird dich unterstützen!) → offen lassen, ob es eine Problemaufgabe oder eine ist, die ganz einfach zu lösen scheint. b) Wir füllen einen kurzen Fragebogen aus!				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E				
N	Kann mit der Aufnahme nicht beginnen, windet sich am Platz und meint die Aufgabe sei zu schwer (32-8) und sie könne sowieso nicht minus rechnen.	Kann Hilfe kaum annehmen. Erst mit explizitem Modelling gelingt es ihr eine kurze Aufnahme zu machen. Es zeigt sich, dass sie befürchtet nicht Rückwärtszählen zu können und macht (tatsächlich dann auch) Fehler.	Es fällt ihr schwer sich selber zu lenken. Sie ist stark in ihren Befürchtungen gefangen.	Scham - laut flüstern im Unterricht - Unvermögen kann sichtbar werden. (da Rückwärtszählen nicht einfach so funktioniert).
L	Fängt selbständig an.	Braucht vorerst keine Hilfe.	Strukturiert sein Gespräch sehr genau und versucht alle Gedanken auszusprechen.	Gespräch ist recht kompliziert, zeigt aber, dass er Zahlen zerlegen und damit rechnen kann.
F	Führt das Selbstgespräch selbständig durch		Beginnt korrekt mit dem Selbstgespräch, verheddert sich mit dem Zehner und kommt auf ein falsches Resultat (32-8: 2 wegnehmen, dann habe ich 6 und 20, dann nehme ich 6 weg, das gibt 14).	Zehnerproblem spiegelt sich auch in anderen Mathe-Aufgaben. Kann hier angegangen werden!
H	Beginnt mit dem Selbstgespräch , kommt erst nicht über die Formulierung heraus: Meine Aufgabe ist es 32-8 zu rechnen.	Braucht Unterstützung seine Gedanken laut auszusprechen und zu benennen, wie er etwas rechnen möchte.	Bleibt nach der Aufgabenbenennung stecken.	Ist überzeugt, dass er keine Selbstgespräche führt und das meiste sowieso leise im Kopf macht. Ist noch beim zählenden Rechnen!!
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				
Planung konnte so durchgeführt werden. Das Lerntagebuch musste verschoben werden und kann am Mi eingeführt werden. Ziele sind erreicht: Alle SuS haben einen ersten Versuch mit dem Selbstgespräch dokumentiert. → N: Rückwärts zählen und starke Befürchtung zu versagen. → H: zählendes Rechnen (als einzige Strategie)				

Datum: 31.10.2018				
Ziele: Lerntagebuch ist eingeführt.				
Planung 3:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Holt selbständig das Aufnahmegerät und nimmt seine Aufgaben auf.		Kommentiert jeden Arbeitsschritt («was machen wir», «was mache ich»). Lässt sich von Stimmen im Hintergrund nicht	Berichtet, dass er das Selbstgespräch zur Selbstregulation angewendet hat, als andere Kinder bereits ins Freispiel durften.

			ablenken. Überprüft seine Aufgabe selbständig.	Flüstert sehr leise.
N				
L				
F				
H				

Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen
 Lerntagebuch ist eingeführt. L und F brauchen insofern **Unterstützung, da sie es noch nicht selbständig lesen können**. Die Kürze des Fragebogens scheint gut zu sein, und die anderen SuS können den Fragebogen selbständig ausfüllen.

Datum: 2.11.18

Ziele:

Planung 4:

SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Nimmt selbständig den Stick und beginnt zu rechnen.	Nimmt und braucht keine Hilfe.	Strukturiert das Selbstgespräch. Langer Moment der Stille, den er selbst nicht wahrgenommen hat. Hört vermutlich den anderen Stimmen im Schulzimmer zu.	Wegträumen, grosse Stille bei den Aufnahmen. Hat Spass an der Arbeit mit dem Stick.
N	Kommt vorerst nicht in die Gänge, getraut sich nicht anzufangen: Es stellt sich heraus, dass sie grosse Unsicherheiten beim Benennen der grossen Zahlen hat.	Nimmt Unterstützung an, dass sie die Benennung der Zahlen weglassen soll und nur beschreiben soll, was sie macht → Modelling durch LP. Dies gelingt ihr in der Folge.		Erster Versuch... Scheitern am Aussprechen der Zahlen (letztes Mal zählen) Man hört, wann sie in den Fluss kommt, sie macht dann einen kurzen Moment keine Geräusche wie Äh, öh etc.
L	Holt das Aufnahmegerät und fängt selbständig mit der Aufgabe an. Nach mehreren «Fehlversuchen» (Abbrüche der Aufnahme), versucht er eine Formulierung zu finden, die ihm hilft, die Aufnahme zu beenden.	Nimmt Formulierungshilfen («welche Zahl ist grösser») sofort an und wiederholt sie. Verfällt wieder in alte Formulierung und nimmt die korrekte erneut an.	Merkt, wenn das Selbstgespräch zu kompliziert wird oder er sich verspricht. Er wendet an: Meine Aufgabe ist... Welche Zahl ist grösser... welche Seite ist höher... Kommentiert auch, was er macht.	Das Selbstgespräch mit dem Aufnahmegerät verlangsamt ihn: Er sucht nach Formulierungen, korrigiert sich selber, nimmt Formulierungen an, will es gut machen und hat Spass mit dem Stick zu arbeiten.
F				
H	Setzt sich erst unsicher mit dem Stick an den Platz. Nach kurzem Modelling durch LP wagt er einen Versuch und dann gleich mehrere	Nimmt Hilfe an. Freut sich sehr als er es einfach so schafft.	Einfache Strukturierung durch Sagen der Rechnung. Vertauscht einmal plus und minus und macht prompt 2 Fehler.	Erfolgserlebnis: «Jetzt weiss ich wie es geht. Ich mache weniger Fehler!» Sichtlich erfreut

Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen

Lerntagebucheintrag wurde in der Folgelektion gemacht. Hürde ist eigentlich nur das Datum. L braucht Unterstützung bei der Selbsteinschätzung.
 → LP ungeduldig, bemerkt zu spät, dass N Mühe bekundet grosse Zahlen zu benennen.
 → Ich muss N auf sprachliche Herausforderungen besser vorbereiten, damit sie ein Erfolgserlebnis haben kann (allenfalls Training von Zahlwörtern aussprechen, lesen, Reihenfolge der Stellenwerte).

Datum: 6.11.18				
Ziele:				
Planung 6:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E				
N	Kommt nicht zum Aufgabenbeginn. Unterbricht sich selber mit der Aussage: Das kann ich nicht, das ist zu schwer.	Kann Hilfe zwar annehmen, aber kommt trotzdem nicht in einen Redefluss, sondern bleibt bereits bei der ersten Formulierung hängen, und spätestens beim Nennen der Zahlen ist es vorbei.		Lese- und Zahlenverständnis ist eine grosse Hürde.
L				
F				
H				
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				
→ Passung der Aufgaben bei N überprüfen und Zahlwörter benennen üben.				

Datum: 12.11.2018				
Ziele:				
Planung 7:				
S	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Erregte Stimmung, darum ist das Verstehen der Frage erschwert. Arbeitet sehr laut.	Holt sich Hilfe und arbeitet dann weiter.	Anfang gelingt ihm nicht. Steuert sich selber aber durch die Aufgabe und hat nachher den Eindruck, dass er ohne Selbstgespräch wohl länger für die Aufgabe gehabt hätte.	Vermutlich wäre er in dieser Stimmung ohne (sehr) lautes Selbstgespräch nicht ans Arbeiten gekommen. Ist selber über die Lautstärke überrascht.
N				
L				
F				
H				
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				
Spannende Selbsteinschätzung durch E.				

Datum: 13.11.2018				
Ziele:				
Planung 8:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Holt selbständig Gerät und fängt mit Selbstgespräch an.	Braucht Erklärung nach Korrektur (Nachbarzehner, - hunderter, - tausender).	Beschreibt seine Aufgabe ausführlich, wechselt zwischen Mundart und Hochdeutsch. Hat viele ruhige Momente. Begleitet Nachdenken häufig mit kleinen Geräuschen (mmmh). Sagt Dinge z.T. sehr leise.	Einfache Aufgaben muss E nicht mehr gross kommentieren, da sich das Resultat bei Nachbarzahlen einfach aufschreiben lässt. Lange Pausen zwischen den einzelnen Aufgaben.
N				
L				
F	Beginnt langsam mit Rechnen, muss aufgefordert werden das Gerät zu holen. Er setzt es selbständig ein.	Fragt nach, ob es so richtig ist. Und nimmt immer wieder Kontakt mit Lehrperson auf.	Strukturiert Selbstgespräche und beschreibt auch was er macht.	Zählt in 10-er Schritten und unterscheidet Zehner und Einer.
H	Führt seine Selbstgespräche selbständig durch.	Merkt beim gemeinsamen Auswerten, dass er einen Denkfehler beim Lösen der Aufgaben hat und versucht ihn zu verändern (dreht die Zahlen bei Minus um)	Strukturiert hilfreich. Kann Aufgabe in einzelne Arbeitsschritte aufteilen und verwendet erstmals Notizen.	Ist sehr bemüht und hat die Selbstgespräche gut in sein Rechnen integriert. Auffällig ist, dass die Hausaufgaben, fast alle falsch (Rechenfehler) sind und er selber meint, keine Selbstgespräche gemacht zu haben.
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				

Datum: 14.11.2018				
Ziele:				
Planung 9:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E				
N				
L				
F	Nach Aufforderung macht er eine Aufnahme.	Geht von Annahme aus und riskiert, dass diese nicht stimmt.	Entschuldigt sich beim Aufnahmegerät schon alles auswendig gewusst zu haben und darum nicht darauf gesprochen zu haben.	Optisches, intuitives, gedankliches Erfassen setzt sich nicht in Selbstgespräch um!!

H	Arbeitet selbständig mit Gerät, das ihn stark unterstützt, aber auch bremst → zu sehr bremst?	Braucht keine Hilfe	Strukturiert Aufgabe: Unterscheidet Zehner und Einer und hat Denkfehler vom Vortag beseitigt. «Korrigiert» jeweils seine Aufgabe.	Profitiert sehr vom Selbstgespräch und kann erfolgreich über Rechenstrategien nachdenken, was vorher nicht erschlossen war.
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				

Datum: 16.11.2018

Ziele:

Planung 10:

SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Nimmt sich vor etwas lauter zu reden.	Arbeitet selbständig, organisiert sich gut und versteht gut was er machen muss. Fragt sich: Was sind Umkehrzahlen und versucht es selber rauszufinden.	Fängt rasch mit Aufgaben an. Braucht wenig Hilfe. Schweift nicht ab. Hat den Eindruck das Selbstgespräch schon verinnerlicht zu haben und darum gar nicht überprüfbar sei, wie es ohne wäre. Hält sich konsequent an Scaffolding.	Fragt nach: Warum soll ich Selbstgespräche machen?
N	Verlässt das Schulzimmer und kann sich überwinden ein Selbstgespräch zu machen.	Erfragt noch einmal, wie es funktioniert. Holt sich Hilfe, als die Aufgabe zu schwierig ist.	Ist beim Arbeiten mit vielen Emotionen dabei.	Scham als grosser Bremser. Ausserhalb des Schulzimmers geht es. Meldet zurück, dass sie befürchtet, dass ihr jemand zuhört. Versichere ihr noch einmal, dass die Aufnahmen nicht öffentlich sind und werden, sondern nur für mich und dass ich davon eine Abschrift mache. Stellt Frage nach Transfer: Kann ich das auch bei Sprache machen?
L				
F	Beginnt mit Aufgabe.	Fragt nach: Was muss ich machen? Wie muss ich es sagen?	Hat noch Mühe eigene Formulierungen zu finden und verliert darum etwas die Motivation , was man seiner Stimme anhört.	Hat im Bereich Zahlzerlegung noch Mühe.
H	Beginnt selbständig mit Aufgabe und arbeitet bis zum Schluss durch.		Übernimmt Scaffolding und macht auch die Überprüfungs Aufgabe («Stimmt das?»),	

			wobei er dafür keine Kriterien als die eigene Meinung hat.	
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				

Datum: 20.11.2018

Ziele:
 Die SuS wenden das Scaffolding auch in anderen Situationen an und passen es allenfalls an.
 Die SuS unterstützen sich gegenseitig beim Finden von Formulierungen.
 Die SuS reflektieren ihre Selbstgespräche.

Planung 11:
 1. Austauschrunde über die Erfahrungen mit dem Selbstgespräch
 → aufnehmen
 2. Wo könnte man dies auch noch nutzen?
 - Sprache
 - Sport
 - weitere Unterrichtsfächer
 3. Beispiele aus dem aktuellen Unterrichtsgeschehen: SuS überlegen sich ein Selbstgespräch mit Scaffolding und stellen es vor.
 4. Strategien zur Unterstützung auch hier:
 - Notizen machen und
 - Hilfe holen
 Werden besprochen und ausprobiert («ich muss mir Notizen machen», «Ich hole mir Hilfe».)
 4. Auftrag:
 a) Mache auch ausserhalb der Mathematik Aufnahmen und probiere ein strukturierendes Selbstgespräch aus.
 b) Wir füllen das Lerntagebuch aus!

SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E			Übt seinen Text, sagt ihn dann aber etwas anders.	
N			Es gelingt ihr trotz den anderen SuS ihre Aufgabe laut zu sprechen!	
L			Brauch zwei Anläufe. Formulierung zu finden, die «logisch» ist, fällt ihm noch schwer.	
F			Übt seinen Text, sagt ihn dann aber etwas anders und etwas ungenauer (ganz ähnlich wie E)	
H			Wirkt zuerst verunsichert, löst aber seine Aufgabe kurz und bündig.	

Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen
 Umsetzung im Bereich Sprache gelang allen gut. Konzentration auf die ersten zwei Fragen. Transfer muss noch einmal thematisiert werden.
 → Lerntagebuch geht immer wieder vergessen und muss in den Transfer einbezogen werden.

Datum: 21.11.2018				
Ziele:				
Planung 12:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E				
N				
L				
F	Arbeitet an einer Aufgabe, die zwar einfach ist, aber Konzentration erfordert.	Braucht noch Unterstützung beim Lesen der Aufgaben.	Wenig Ausdauer, was sich darauf auswirkt, dass er Zahlen nicht benennt und das Lesen verweigert.	Es gibt Aufgaben, da braucht es zwar ein Selbstgespräch, aber kein Scaffolding – weil die Aufgabe zu einfach und zu repetitiv ist.
H	Führt gerne Selbstgespräche mit dem Aufnahmegerät: hört sich selber bewusst zu.	Braucht strategische Unterstützung zuerst die Aufgaben zu rechnen, die ihm einfach erscheinen und die er nicht zählend oder mit den Fingern rechnen muss.		Merkt noch nicht, wann und ob er Selbstgespräche führt (ohne Aufnahmegerät). Hat wenig Zugang zu seiner Innenwelt. Kann den Gebrauch kaum reflektieren.
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				

Datum: 26.11.2018				
Ziele:				
Planung 13:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	2 Aufnahmen			
N	4 Aufnahmen			
L				
F				
H				
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				

Datum: 27.11.2018 Morgen				
Ziele:				
Planung 14:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Macht Selbstgespräche	Holt sich vor allem im Bereich Korrektur Unterstützung.	Beobachtet sich selbst genauer.	Fängt an Pausen (Tagräumen) zu bemerken und wartet mich vor...
N	Macht viele selbständige Selbstgespräche	Passung der Aufgaben scheint gegeben. Braucht wenig Unterstützung.	Folgt dem Scaffolding ziemlich genau. Lässt Überprüfung weg.	Hat ihre Scham überwunden und macht Aufnahmen –

				sogar im Schulzimmer.
L				
F	Aufgabe zu einfach, zu repetitiv.	Holt keine Hilfe.	Überlegt sich, ob ein Selbstgespräch ihm etwas helfen könnte und entscheidet, dass es hier keines braucht.	Nicht alle Aufgaben scheinen für ein Selbstgespräch geeignet zu sein, das über die Aufgabenformulierung hinaus geht.
H	Macht keine Aufnahme.	Nimmt Hilfe an, holt sie aber nicht aktiv.	Macht ohne Aufforderung kein Selbstgespräch. Hat immer wieder Denk-, Traumpausen.	Auffällig viele Zahlenvertauschfehler ohne Selbstgespräch. Das laute Denken könnte ihn dabei unterstützen, wie auch bei der Strukturierung und der Überprüfung, die ihm ohne nicht gelingt.
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				

Datum: 27.11.2018 Nachmittag				
Ziele: - die SuS transferieren das Scaffolding in andere Situationen und Aufgaben. - die SuS verstehen warum die Überprüfung hilfreich sein kann.				
Planung 15: - SuS ziehen eine Aufgabe und machen damit eine Aufnahme - Die Aufnahmen werden gemeinsam angehört und ausgewertet. - Je nach Zeit werden die Aufgaben getauscht.				
SuS	Selbstständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Braucht etwas Zeit um sich zu sortieren (Aufgabe forderte die Klötzchen zuerst zu holen).	Braucht keine Hilfe, ausser dem Hinweis, dass Klötzchen und nicht Legos gemeint sind...	Gespräch leider am Schluss kaum nachvollziehbar, weil er das Gerät in der Hand behielt (Rauschen)	Ist recht souverän mit dem Selbstgespräch unterwegs. Lässt sich noch rasch aus der Ruhe bringen, wenn es anders ist, als erwartet.
N	Beginnt selbständig und rasch ihr Selbstgespräch aufzunehmen.	Braucht keine Hilfe, aber etwas Unterstützung beim Verstehen des Textes.	Begleitet ihre Aufgabe mit dem Text, macht zumindest Ergebnissicherung.	Hat Mut gefunden Aufnahmen zu machen, auch wenn die anderen im Raum sind.
L	Beginnt mit der Aufgabe.	Sichert sich ab, wie die Aufgabe heisst → Wortschatz «Rätsel». Fragt nach, wie er es formulieren soll.	Setzt beide Formulierungshilfen um: 1. Rätsel, 2. Nicht alle Zahlen sagen, sondern nur den Anfang.	Fragt gut nach, um schneller mit der Aufgabe beginnen zu können. Baustellen: Wortschatz und vor allem Grammatik
F	Ist irritiert, dass die Aufgabenstellung viel Text hat und er gleich zu Beginn Hilfe holen muss als Teil des Selbstgespräches.	Holt sich Hilfe zum Vorlesen.	Überprüft das Ergebnis (das erste Mal!) und bemerkt einen Fehler.	Kann sich besser durch die Aufgaben führen, hat aber immer noch leichte Startschwierigkeiten (Ängste, Hemmung?)
H	Ist zuerst der Meinung, dass er keinen Fisch	Braucht keine Hilfe.	Es fällt ihm schwer seine Gedanken in Worte zu fassen. Das	Verstummt nach wie vor immer wieder und macht dann (siehe

	zeichnen kann, beginnt dann aber doch mit dem Scaf.		Grundgerüst des Scaffoldings funktioniert gut.	Morgen) prompt Fehler
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				
Auswertung: Alle haben verstanden wie das Scaffolding funktioniert. Noch wenden sie es nicht als selbstverständliche Strategie an , sondern brauchen meist noch den Hinweis darauf → Klassengespräch tut Not... → noch einmal eine kleine Einführung in den Stick, den man nicht in der Hand behalten darf.				

Datum: 4.12.2018				
Ziele:				
Planung 15: Zwischenstand!				
SuS	Selbstständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/Selbstgespräch	Reflexion Auswertung
E	Sitzt einen Moment am Pult, als hätte er den Anfang verpasst und fängt dann sofort selbständig an, als er bemerkt, dass andere schon angefangen haben.	Braucht keine Hilfe.	Macht fast schon konsequent Aufnahmen. Driftet weniger ab . Ist aber recht leise dabei und auch abgelenkt, so dass es zuwenig strukturierend ist.	Es braucht Rahmenbedingungen die bedacht werden müssen, damit ein Selbstgespräch wirklich strukturierend (oder ist es nicht notwendig?) ist.
N	Sucht das Heft und beginnt, bricht gleich wieder ab und fragt: «Was muss ich machen?» Rückfrage: «Was ist deine Aufgabe.» Geht zurück an den Platz, beginnt.	Bringt jede Aufgabe zur Korrektur. Nie ganz klar, ob die Aufgabe oder die Kontaktaufnahme im Fokus steht.	Betont immer wieder, dass sie Selbstgespräche leise führt . Es wird aber klar, dass das Selbstgespräch alleine nicht genug unterstützt, um erfolgreich zu sein.	Braucht viel Aufmerksamkeit. Möglichkeiten zur Selbstkontrolle wären hilfreich.
L	Führt Selbstgespräche - auch zur Mathe - meist aber eher spielerisch . Kann kaum anfangen, bespielt die Gegenstände auf seinem Pult.	Fängt häufig an am Pult zu schimpfen (Selbstgespräch!). Holt noch wenig selbst Hilfe .	Sucht nach guten Formulierungen und beginnt darum häufig mehrmals. Ist für ihn effektive Sprachförderung im Bereich Sprechgrammatik.	Ist sehr verspielt. Versinkt immer wieder in spielerische Momente und spricht mit sich selber, macht von sich aus Wort- und Satzassoziationen
F	Macht Aufnahmen nur auf Aufforderung. Macht selber keine Selbstgespräche.	Braucht Unterstützung im Bereich Lesen, vor allem aber auch bei der Anstrengungsbereitschaft, Rhythmisierung der eigenen Arbeit (Pause machen), Konzentration.	Macht Gespräche einfach und kurz. Hat einen spielerischen, kommunikativen Moment . Aufnahmegerät wird als Publikum wahrgenommen.	Das neu erlernte halblaute Lesen könnte ihn unterstützen.
H	Macht Aufnahmen meist erfolgreich, ohne Aufnahmegerät verstummt er.	Braucht viel Unterstützung – auch um Notizen zu machen, vor allem auch im Bereich Mathe Grundlagen und Leseverständnis .		
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				
Der Schritt von der Aufnahme mit Selbstgespräch zum Selbstgespräch ohne Aufnahme gelingt noch nicht. Drei Elemente: 1. Hilfe holen 2. Notizen machen 3. Selbstgespräch führen → nochmals gesondert thematisieren. SuS wenden die Strategien noch wenig an → Produktionsdefizit.				

→ Selbstgespräch alleine reicht nicht: es muss flankiert werden mit: Notizen, Hilfe holen, Hilfsmittel!!
 → Weitere strukturierende Hilfsmittel, damit Ablenkbarkeit abnimmt und der Fokus auf die Aufgabe zunimmt.

Datum: 7.12.2018				
Ziele: Die SuS kennen die 3 Hauptstrategien, die wir im Moment üben. Die SuS kennen die Gewichtung (zur Selbständigkeit): 1. Selbstgespräch 2. Notizen 3. Hilfe holen. → die SuS wenden das Selbstgespräch auch ohne Aufnahmegerät spontan an.				
Planung 15: - Austauschgespräch über Selbstgespräche (Aufnahme) - Input zu den 3 Strategien, die wir im Moment üben und deren Gewichtung Auftrag: Selbstgespräche auch ohne Aufnahmegerät üben, Notizenheft nutzen (neu!) und Hilfe holen.				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E			Merkt an, dass er die Strategie des Selbstgesprächs auch im privaten Umfeld nutzt (im Umgang mit Anforderungen und seinem Bruder).	
N	Wählt das Thema Stellenwerttafel aus und beginnt selbständig.	Nimmt Hilfe an. Zeigt die Tendenz bei Fehlern und Anstrengung sich als inkompetent zu fühlen und sich zurück zu ziehen: Selbstschutz.	Merkt ebenfalls an, Selbstgespräche im privaten Umfeld zu nutzen - auch um Frustrationen abzufedern.	Mentaler Zahlenstrich muss vertieft werden: Hunderterübergang als Hürde. Emotionaler Umgang mit Rechnen: reagiert stark auf Aussagen wie «jetzt wird es schwierig» und wird rasch blockiert.
L	Beginnt statt mit Rechnen mit einer Bastelarbeit (kleine Sterne ausschneiden). Rechnet dann, um plötzlich wieder zu basteln.	Nimmt Hinweis, dass Minus und Plus beide mit Zahlzerlegen und verheirateten Zahlen zu tun haben, an und setzt ihn um.	Grund für die Verwendung von Selbstgespräch nicht einsichtig. Verwendet es aber häufig...	War heute nicht so motiviert – zumindest nicht für Mathe. Zählen in Zehnerschritten kann noch vermehrt geübt werden. Spielt später ein Spiel.
F	Beginnt selbständig in einem neuen Heft.	Bringt erst die fertige Aufgabe und muss sie wiederholen. Macht das selbständig und richtig. Der Hinweis, dass das nun anstrengend wird und dass das kein Zeichen dafür ist, dass er deswegen schwach (dumm, inkompetent) sei, nützt...	Verwendung von Selbstgespräch nicht einsichtig, betont aber, dass er es immer wieder mal braucht, aber dass viele Aufgaben auch zu leicht sind...	Automatisiert schnell sich wiederholende Aufgaben. Funktioniert das nicht, wendet er meist spontan keine Strategie an, sondern reagiert frustriert und wiederholt Denkfehler zum Selbstbild (ich kanns nicht, ich bin dumm – auch: das ist scheisse). → katastrophierende Selbsteinschätzung
H	Beginnt mit Aufgabe, kann aber auf die Strategie (Zahlen zusammenfassen) nicht mehr zurückgreifen.	Holt aktiv Hilfe und lässt sich mit Modelling führen, kann im Anschluss daran die Aufgaben selbständig lösen.	Führt Selbstgespräch auch ohne Gerät und begleitet damit seine Notizen.	Hat die Anwendung der «verheirateten» Zahlen verstanden. Hat Notizen gemacht, diese korrigiert und konnte einfachen

				Transfer machen. Spielt mit L noch ein Mathe-Spiel (Klappbox, verheiratete Zahlen).
--	--	--	--	---

Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen
 Eine klare Zielsetzung tut Not, da die SuS ansonsten in einem **Produktionsdefizit** verharren: sie kennen und können das Scaffolding, wenden es aber spontan nicht an (F, H, N). Einige haben wohl noch eine **Nutzungseffizienz**, weil sie es anwenden, es ihnen aber noch nicht nutzt (vgl. F, der sich immer wieder in diese Richtung äussert). Im Gegensatz dazu L, der eine gelegentliche Strategiereife zeigt, die überrascht. (Vgl. Tarnutzer, Vorlesung P12, 7.12.18., nach Hasselhorn und Gold, 2013, S. 99ff.)
 → Eine zusätzliche Erfassung zur Motivierung, um Strategien «spontan» anzuwenden tut Not...
 → Die Strategien können mit Punkten beklebt werden.

Datum: 10.12.2018

Ziele:

Planung 15:

SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Arbeitet selbständig	Braucht keine Hilfe, gelegentlich eine Korrektur, die ihm aber gleich einsichtig ist.	Organisiert sich selbst	E ist sehr produktiv und selbständig unterwegs. Die längeren Denkpausen sind weniger beobachtbar und er arbeitet konstant (gut).
N	Braucht Hilfe und bekommt eine Einführung in das Notizenmachen.	Entdeckt mit der Strategie Notizenmachen einen Weg für sich und braucht weniger Hilfe und kommt zu Erfolgen.	Selbstgespräche werden still geführt. Notizen lenken das Denken. Das vorbereitende Scaffolding hilft dabei.	N hat heute Erfolgserlebnisse! Sie kann ihr Denken mit den Notizen selber lenken. Sie gibt an leise auch das Selbstgespräch anzuwenden.
L	Braucht Einstieg mit Erklärung zur Aufgabe und bemüht sich dann selber die Aufgaben zu verstehen.	Nimmt Hilfe vor allem fürs Lesen in Anspruch. Muss an die Arbeit zurückgeführt werden.	Redet viel mit sich selbst. Meist aber nicht aufgabenbezogen, sondern spielend oder kommentierend (meist die eigene Verfassung).	Arbeitet meist ruhig, bespielt aber auch immer wieder Dinge auf seinem Pult und muss zur Arbeit zurückgeführt werden.
F	Beginnt selbständig. Liest (!) Aufgaben selber.	Die ersten drei Aufgaben lesen wir gemeinsam, dann liest und löst er die Aufgaben selber.	Braucht zum Anfangen Unterstützung.	Erfolgserlebnis, dass F mit Lesen auch selbständiger wird (für LP und F).
H	Fängt selbständig an, braucht dann Hilfe, kann mit Regelbefolgung (zusammengehörige Zahlen) selbständiger arbeiten.	Braucht Hilfe, die er sich meist nicht holt. Sitzt träumend am Pult, bis LP es merkt. → üben aktiv Hilfe zu holen.	Nur nach Aufforderung.	Reduzierung sehr wichtig! Rechnungen ohne Strategiewechsel ermöglichen ein Erfolgserlebnis. Komplexität vermindern.

Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen

Datum: 12.12.2018				
Ziele: SuS arbeiten einerseits an den Themen in ihren Jahrgangsheften, andererseits an Stationen an den Grundfertigkeiten, die sie noch vertiefen müssen.				
Planung 15: Unterrichtsbesuch durch Mentorin HfH - Abholen SuS - Klärungen mit SuS vor Schulbeginn - Kreis: Infos zu Tag und Wochenverlauf - Lernumgebung Mathe - Abschluss mit Lerntagebuch				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Arbeitet selbstständig	Braucht keine Hilfe, nimmt Korrektur an und löst die Aufgaben.	Nicht zu beobachten.	Wird erst gegen Ende der Stunde etwas unruhig, sucht das Gespräch.
N	Arbeitet selbstständig, holt sich aber immer wieder Bestätigung ab. Übt die Uhr.	Bringt ihre Notizen mit, damit LP allfällige Denkfehler erkennt.	Klebt Kleber und sagt, dass sie das Selbstgespräch still macht.	Ist überglücklich darüber, dass sie mit Notizen machen einen Weg gefunden hat, sich sicherer zu fühlen. Macht nach wie vor Fehler mit Stellenwerten. Je länger die Stunde, desto mehr sucht sie Nähe.
L	Kann kaum mit der Arbeit anfangen (war bereits bei Schulbeginn sehr unruhig).	Braucht Hilfe, um anfangen zu können und die Aufgabe wahrnehmen zu können.	Bespielt alles (auch Notizblock) – nur die Aufgabe nicht.	Bespielt alles, auch stark wiederholend, braucht Lenkung, um sich fokussieren zu können. Selbstgespräch muss modelliert werden.
F	Findet Einstieg nicht.	Möchte Notizblock nutzen, weiss aber nicht wie. Selbstgespräch mit Scaffolding zeigt, dass er die Aufgabe richtig lösen würde. Löst sie dann aber erst später und mit Hilfe der Notizen.	Nach anfänglicher Modellierung durch die LP zeigt F, dass er die Aufgabe verstanden hat und die Aufgabe richtig und auch strategisch richtig lösen würde (!).	F braucht Unterstützung zusammen mit dem Selbstgespräch einen Einstieg ins Arbeiten zu finden. Wendet es von sich aus nicht an. → Produktionsdefizit
H	Arbeitet selbstständig und fast durchwegs.	Nimmt Hilfe an, die sich vor allem darum dreht, nicht den Überblick zu verlieren.	Versucht Regel (verheiratete Zahlen) anzuwenden und konsequent Zahlen abzustreichen.	H kann mit Notizen und einfachen Strategiehilfen erfolgreich sein. Braucht aber immer wieder Unterstützung und den Hinweis mit einem Selbstgespräch zu starten. → Produktionsdefizit.
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				
SuS kleben selbstständig die Kleber. Erstaunlich viele kleben bei «Selbstgespräch» und nicht nur im Matheunterricht. Ich hoffe, dass sie das nicht nur kleben, um mich zufrieden zu stellen (soziale Erwünschtheit). Die SuS aber sind aktiviert, sie arbeiten und fangen an sich in der Lernumgebung Mathe sicherer zu bewegen und zu entscheiden.				

Datum: 17.12.2018				
Ziele:				
Planung 15:				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Schaut sich die Aufgabe mehrmals an und schafft es, damit anzufangen.	Holt keine Hilfe.	Strukturiert sich über wiederholtes Probieren. Geht selbständig an die Malreihenüb-Station und übt!	Sehr aktiv, Konzentriert und merkt gut, wann er eine Pause (Station) braucht.
N	Wählt selber ihr Arbeitsthema und beginnt dieses flüsternd und mit Notizen zu lösen. Geht selbständig an die Tafel.	Löst die Aufgaben mit Notizen ohne Hilfe! Kommt regelmässig zur Korrektur.	Strukturiert sich flüsternd und mit Notizen.	Klebt ihre Pünktchen. Geht mit mehr Mut an ihre Aufgaben und sagt mir: «Das schaffe ich, keine Angst!»
L	krank			
F	Möchte rechnen, kann aber vor lauter erzählen und Beispielen nicht anfangen. Sucht sich etwas anderes im Heft und beginnt.		Zappelt. Fängt immer wieder Gespräche an. Spielt mit Gummi.	Ich frage ihn, was er im Kopf macht. Er: «Ich zähle. Wer zählen kann, kann rechnen.» Auf meine Intervention hin («wer zählt, kann rechnen und macht Fehler») ergänzt er, er mache beides, zählen und ergänzen...
H	Englisch			
Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen				
Wechsel von der Station zurück braucht Unterstützung.				

Datum: 18.12.2019				
Ziele:				
Planung 15: Datenerfassung wird vorerst abgeschlossen. Lerntagebücher beendet, Punkte kleben auch. Ein kurzes Interview zur Auswertung wird durchgeführt.				
SuS	Selbständigkeit Arbeitsbeginn	Hilfe holen annehmen	Strukturierung/ Selbstgespräch	Reflektion Auswertung
E	Arbeitet selbständig.	Braucht keine Hilfe, fragt nach, warum er eigentlich nur «Reihen üben» als Kärtchen hat. Nimmt Hinweis, dass das DIE Baustelle sei, sportlich an und übt.	Schafft selber eine Übsituation und spricht mit sich selber, sagt sich Rechnungen und Resultate vor, wiederholt sie.	Übt (in meiner Wahrnehmung das erste Mal) richtig effizient.
N	Beginnt selbständig in ihrem Arbeitsheft. Benutzt spontan ihren Notizblock.	Braucht keine Hilfe! Löst die Aufgaben richtig.	Flüstert mit sich. Strukturiert die Notizen sinnvoll. Wie sie sich dabei gedanklich begleitet ist nur zu erahnen: sie wendet Strategie Stellenwert an.	Heute in der Stimmung: Mit Notizen schaffe ich das! Und schafft es dann tatsächlich auch. Schon ihren Stolz zu sehen. Schade, dass sie so kurz vor den

				Ferien in den Mathe-Flow kommt...
L				Hat durch viele Fehlzeiten und den damit verbundenen Neueinstiegen etwas den Takt verloren. Bemüht sich zwar, ist aber häufig gedanklich abwesend und erobert sich seinen Platz spielend zurück = braucht Zeit zum Ankommen.
F	Beginnt selbständig mit der Arbeit.	Holt nur nach Aufforderung Hilfe. Braucht keine Hilfe um die Aufgaben zu lösen (Mathefertigkeiten sind vorhanden), sondern um durchzuhalten und fertig zu werden.	Bricht kurz vor Ende ein. Braucht Unterstützung, um fertig zu werden.	Braucht wohl gar keine Hilfe, sondern fühlt sich angestrengt, würde gerne schneller vorwärtskommen und schneller fertig sein. Verspannt sich dann, zweifelt an sich und legt möglichen / erwarteten Misserfolg auf Selbstbild um. Braucht viel Energie, um wieder aus dieser Stimmung raus zu kommen. Gelingt ihm gerade noch so...
H				

Weitere Beobachtungen/Schlussfolgerungen/Anpassungen

Beobachtung zum Schluss: die SuS beginnen alle selbständig mit ihrer Arbeit:

- sie holen selbständig ihre Hefte und beginnen mit der Arbeit
- sie wechseln an die Tafel oder nehmen ein Kärtchen, um zu üben
- sie finden Spielpartner, der gerade die gleiche (Spiel)Aufgabe hat.
- die Strategieranwendung ist noch wenig spontan, nach Hinweis durch LP wird sie jedoch meist erfolgreich angewendet.
- am spontansten werden Notizen eingesetzt
- frühzeitig Hilfe holen ist für einige SuS (H, F, L) nach wie vor schwierig anzuwenden/einzuschätzen
- Selbstgespräche werden spontan von N, E und L angewendet
- Selbstgespräche nach Hinweis werden von H erfolgreich angewendet.
- F erwartet von sich Aufgaben ohne Strategien lösen zu können. «Denkfehler» ist etwas aufgeweicht, aber nicht gelöst.
- E scheint mir am meisten vom Projekt profitiert zu haben, da er sehr selbständig agiert und Strategien auch spontan anwendet und Schaffenspausen merklich reduziert hat.
- N hat wie H schöne Erfolgsmomente mit Mathe erlebt. Bei N verschiebt sich das Interesse im Verlauf der Mathestunde immer noch stark Richtung Beziehungsgestaltung. H braucht noch Zeit, um spontanen Strategiegebrauch zu üben.
- Es braucht weitere Auseinandersetzung mit Strategien, damit 1. der Fokus auf der Aufgabe bleibt, 2. übergeordnete Strategien spontaner angewendet werden und 3. sich in ihrer Selbständigkeit auch selbstwirksamer erleben. Das kann weiter unterstützt werden mit Hilfsmittel, Selbstkontrolle und Metakognition (Lerntagebuch auch für den Alltagsgebrauch).

2.2 Auswertung Forschungstagebuch: Kategorien und Farbcodierung

Chancen theoriegeleitet:	Hürden theoriegeleitet:
I. Aufgaben können mit dem Selbstgespräch selbständig angefangen werden.	I. Sprach-, Sprech- und Lesefertigkeiten (inkl. auditive und visuelle Wahrnehmung) stören die Anwendung der Strategie.
Ankersatz: «Fängt selbständig an.»	Ankersatz: «Erster Versuch... Scheitern am Aussprechen der Zahlen.»
II. Die SuS arbeiten durch das Scaffolding konzentriert(er). (Lenkung der Aufmerksamkeit)	II. Strategieerwerb bleibt in einem Produktions-oder Nutzungsdefizit stecken.
Ankersatz: «Lässt sich von Stimmen im Hintergrund nicht ablenken.»	Ankersatz: «Beginnt langsam mit Rechnen, muss aufgefordert werden ein Selbstgespräch zu machen.»
III. Die Sprachentwicklung wird durch Selbstsprechprozesse gefördert.	III. Nicht sprachsensitives Modelling erschwert den Strategieerwerb.
Ankersatz: «Nimmt Formulierungshilfen (welche Zahl ist grösser) sofort an und wiederholt sie. Verfällt wieder in alte Formulierung und nimmt die korrekte erneut an.»	Ankersatz: «Ich muss N auf sprachliche Herausforderungen besser vorbereiten, damit sie ein Erfolgserlebnis haben kann (allenfalls Training von Zahlwörtern).»
IV. Metakognition und Reflektion unterstützen die Strategieanwendung.	IV. Scaffolding ist zu kompliziert und umfangreich und erschwert die Anwendung oder ist nicht hilfreich.
Ankersatz: «Fängt an Pausen (Tagträumen) zu bemerken und warnt mich vor...»	Ankersatz: «Übernimmt Scaffolding und macht auch die Überprüfungsaufgabe («Stimmt das?»), wobei er dafür keine Kriterien als die eigene Meinung hat.»
V. Transfer der Strategie in andere Bereiche ist möglich.	V. Erschwerte Strategieanwendung durch Emotionen, die das Arbeitsverhalten und die Anstrengungsbereitschaft nicht stützen.
Ankersatz: «Berichtet, dass er das Selbstgespräch zur Selbstregulation angewendet hat, als andere Kinder bereits ins Freispiel durften.»	Ankersatz: «Kommt nicht zum Aufgabenbeginn. Unterbricht sich immer selber mit der Aussage: Das kann ich nicht, das ist zu schwer.»
VI. Innerer Dialog wird durch die Selbstgespräche gefördert und bereichert.	VI. Wenig Vorerfahrung mit Metakognition erschweren die Reflexion des Strategiegebrauchs.
Ankersatz: «Macht von sich aus Wort- und Satzassoziationen.»	Ankersatz: «Hat wenig Zugang zu seiner Innenwelt. Kann den Gebrauch (der Selbstgespräche) kaum reflektieren.»
VII. Kognitive Fähigkeiten können anhand der Selbstgespräche besser eingeschätzt werden.	VII. Wenig Erfahrung damit, die eigenen Handlungen mit Sprache zu begleiten.
Ankersatz: «Hat den Eindruck das Selbstgespräch schon verinnerlicht zu haben.»	Ankersatz: «Braucht Unterstützung seine Gedanken laut auszusprechen und zu benennen, wie er etwas rechnen möchte.»

Chancen Abgeleitet aus dem Forschungstagebuch	Hürden Abgeleitet aus dem Forschungstagebuch
VIII. Fachbezogene Fähigkeiten und allfälliger Förderbedarf können im sprachbezogenen Strategieerwerb erkannt werden.	VIII. Fachliche Defizite (auch fehlende fachspezifische Strategien) und Wissenslücken verhindern eine effiziente Anwendung der übergeordneten Strategie.
Ankersatz: «Gespräch ist recht kompliziert, zeigt aber, dass er Zahlen zerlegen und damit rechnen kann.»	Ankersatz: «Getraut sich nicht anzufangen: Es stellt sich heraus, dass sie grosse Unsicherheiten beim Benennen der grossen Zahlen hat.»
IX. Gelungene Strategieanwendung wirkt motivierend.	IX. Nicht gegebene Passung der Aufgaben erschwert den Strategieerwerb.
Ankersatz: «Erfolgserlebnis: Jetzt weiss ich wie es geht!»	Ankersatz: «Überlegt sich, ob ein Selbstgespräch ihm etwas helfen könnte und entscheidet, dass es hier keines braucht, weil die Aufgabe zu leicht ist.»

X. Strategie ermöglicht das Arbeiten auch bei angespannter Stimmung.
Ankersatz: «Erregte Stimmung: Anfang gelingt nicht. Steuert sich selber aber durch die Aufgabe und hat nachher den Eindruck, dass er ohne Selbstgespräch wohl länger für die Aufgabe gehabt hätte.»
XI. Die Anzahl richtiger Ergebnisse steigt bei der Anwendung der Strategie
Ankersatz: «Ich mache weniger Fehler!»
XII. In der Strategieanwendung wird der Nutzen weiterer (Stütz)Strategien sichtbar.
Ankersatz: «Es wird aber klar, dass das Selbstgespräch alleine nicht genug unterstützt, um erfolgreich zu sein.»
XIII. Impulsive Lerner werden im Herangehen an eine Aufgabe abgebremst (Inhibition).
Ankersatz: «Das Selbstgespräch mit dem Aufnahmegerät verlangsamt ihn.»
XIV. Aufnahmegerät kann den Strategierwerb unterstützen.
Ankersatz: «Führt gerne Selbstgespräche mit dem Aufnahmegerät: Hört sich selber bewusst zu.»

X. Selbstbild beeinflusst Strategieanwendung und umgekehrt.
Ankersatz: «Funktioniert das nicht, wendet er meist spontan keine Strategie an, sondern wird frustriert und wiederholt Denkfehler zum Selbstbild (ich kanns nicht, ich bin dumm).»

3. Einschätzungen der Lehrpersonen

3.1 Fragebogen zum Arbeitsverhalten leer

Fragebogen zum Arbeitsverhalten	Klasse US/MS Verein Friedeck Schule
im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner	Oktober 2018

Kreuze an: 1 nie, 10 immer

Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	E
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe											
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen											
Strukturiert Aufgaben selbständig											
Redet manchmal mit sich selber											
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht											
Holt sich Hilfe											
Nimmt Hilfe an											
Kann Korrekturen/Kritik annehmen											
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen											
Beendet angefangene Aufgaben											
Kann seine Arbeit reflektieren											
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:											

N

Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe										
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen										
Strukturiert Aufgaben selbständig										
Redet manchmal mit sich selber										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht										
Holt sich Hilfe										
Nimmt Hilfe an										
Kann Korrekturen/Kritik annehmen										
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen										
Beendet angefangene Aufgaben										
Kann seine Arbeit reflektieren										
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										

	L									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe										
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen										
Strukturiert Aufgaben selbständig										
Redet manchmal mit sich selber										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht										
Holt sich Hilfe										
Nimmt Hilfe an										
Kann Korrekturen/Kritik annehmen										
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen										
Beendet angefangene Aufgaben										
Kann seine Arbeit reflektieren										
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										

	F									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe										
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen										
Strukturiert Aufgaben selbständig										
Redet manchmal mit sich selber										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht										
Holt sich Hilfe										
Nimmt Hilfe an										
Kann Korrekturen/Kritik annehmen										

Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen										
Beendet angefangene Aufgaben										
Kann seine Arbeit reflektieren										
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										

	H									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe										
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen										
Strukturiert Aufgaben selbständig										
Redet manchmal mit sich selber										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht										
Holt sich Hilfe										
Nimmt Hilfe an										
Kann Korrekturen/Kritik annehmen										
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen										
Beendet angefangene Aufgaben										
Kann seine Arbeit reflektieren										
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										

3.2 Fragebogen zum Arbeitsverhalten ausgefüllt

Fragebogen zum Arbeitsverhalten	Klasse US/MS Verein Friedeck Schule
im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner	Oktober 2018

Kreuze an: 1 nie, 10 immer

D

	E									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe								X		
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								X		
Strukturiert Aufgaben selbständig						X				
Redet manchmal mit sich selber								X		
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht								X		
Holt sich Hilfe					X					
Nimmt Hilfe an					X					
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							X			
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						X				
Beendet angefangene Aufgaben							X			

Kann seine Arbeit reflektieren						X					
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:											
Bezogen auf Musik: Meistens motiviert für neues. Löst Aufgaben gerne auf seine eigene Weise. Ist nicht besonders selbstkritisch und meistens zufrieden mit dem Resultat.											

	N										
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe							X				
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								X			
Strukturiert Aufgaben selbständig								X			
Redet manchmal mit sich selber						X					
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht							X				
Holt sich Hilfe					X						
Nimmt Hilfe an				X							
Kann Korrekturen/Kritik annehmen				X							
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						X					
Beendet angefangene Aufgaben							X				
Kann seine Arbeit reflektieren								X			
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:											
Bezogen auf Musik: Hat klare Vorstellungen was sie lernen will und was nicht. Ist ehrgeizig bei eigenen Zielen. Nicht immer gleich zufrieden. Reagiert oft schlecht auf Kritik, setzt diese dann aber doch um.											

	L										
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe					X						
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen					X						
Strukturiert Aufgaben selbständig				x							
Redet manchmal mit sich selber					X						
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					x						
Holt sich Hilfe							X				
Nimmt Hilfe an					X						
Kann Korrekturen/Kritik annehmen				X							
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen				X							
Beendet angefangene Aufgaben							X				
Kann seine Arbeit reflektieren					X						
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:											
Bezogen auf Musik: Meistens motiviert. Kann sich aufregen wenn etwas nicht gleich klappt. Gibt sich aber weiter Mühe. Selbstgespräche vor allem beobachtet, wenn er sich über Mitschüler aufregt.											

											F
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe				X							
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen				X							
Strukturiert Aufgaben selbständig				X							
Redet manchmal mit sich selber								X			
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht							X				
Holt sich Hilfe							X				
Nimmt Hilfe an					X						
Kann Korrekturen/Kritik annehmen			X								
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen					X						
Beendet angefangene Aufgaben					X						
Kann seine Arbeit reflektieren					X						
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:											
Schnell demotiviert und sehr selbstkritisch. Angst vor Fehler hemmt ihn in den Lernprozess einzusteigen. Kann sich dann aber sehr über kleine Erfolge freuen. Ganz wenig Frustrtoleranz. Macht sich, wenn er wütend ist selber fertig, was man auch aus seinen Selbstgesprächen hört.											

											H
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe								X			
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								X			
Strukturiert Aufgaben selbständig						X					
Redet manchmal mit sich selber			X								
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht			X								
Holt sich Hilfe								X			
Nimmt Hilfe an								X			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen								X			
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen								X			
Beendet angefangene Aufgaben								x			
Kann seine Arbeit reflektieren								X			
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:											
Aufgeschlossen für neue Lerninhalte. Bleibt bei Übungen meist fleissig dabei bis es klappt. Keine Selbstgespräche beobachtet.											

Fragebogen zum Arbeitsverhalten	Klasse US/MS Verein Friedeck Schule
im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner	Oktober 2018

Kreuze an: 1 nie, 10 immer

F

											E
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									x		
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								x			
Strukturiert Aufgaben selbständig									x		
Redet manchmal mit sich selber		x									

Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:

L malt sehr gerne und kann es auch sehr gut! Ob es ihm gelingt, sich einzulassen, ist sehr von seiner Befindlichkeit und Umgebung abhängig. Er stellt sehr hohe Ansprüche an sich selbst und an sein Umfeld. Kann sich dann über Kleinigkeiten sehr aufregen und gibt verärgert auf. Sehr kleine Frustrationsgrenze! Führt oft Selbstgespräche.

											F
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe								x			
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen							x				
Strukturiert Aufgaben selbständig							x				
Redet manchmal mit sich selber							x				
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht								x			
Holt sich Hilfe								x			
Nimmt Hilfe an					x						
Kann Korrekturen/Kritik annehmen					x						
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen							x				
Beendet angefangene Aufgaben						x					
Kann seine Arbeit reflektieren								x			

Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:

Meistens motiviert, beherrscht das Handwerk und die Spielregeln/Abmachungen. Ist er angespannt, durchlebt er grosse Stimmungsschwankungen. Plötzlich ist nichts mehr gut.....er schimpft (Selbstgespräche) und verpufft viel Energie. Findet jedoch meistens wieder einen Ausweg. Er braucht eine gute Beziehung und Vertrauen, das gibt ihm Halt!

											H
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe			x								
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen			x								
Strukturiert Aufgaben selbständig		x									
Redet manchmal mit sich selber	x										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht							x				
Holt sich Hilfe			x								
Nimmt Hilfe an									x		
Kann Korrekturen/Kritik annehmen								x			
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen								x			
Beendet angefangene Aufgaben								x			
Kann seine Arbeit reflektieren								x			

Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:

Er traut sich nicht viel zu, hat das Gefühl es nicht zu können! Dies hindert ihn, überhaupt anzufangen! Braucht viel Unterstützung, nimmt Hilfe an! Macht so kleine Fortschritte und gewinnt an Sicherheit.

Fragebogen zum Arbeitsverhalten

im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner

Klasse US/MS Verein Friedeck Schule

Oktober 2018

Kreuze an: 1 nie, 10 immer

K

	E									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe								X		
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								X		
Strukturiert Aufgaben selbständig						X				
Redet manchmal mit sich selber									X	
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht							X			
Holt sich Hilfe			X							
Nimmt Hilfe an			X							
Kann Korrekturen/Kritik annehmen			X							
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen			X							
Beendet angefangene Aufgaben						X				
Kann seine Arbeit reflektieren						X				
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
E kommentiert eher seine Befindlichkeit als seine Tätigkeiten im Unterricht. E steckt oft in einem Spannungsfeld, weil er sich selbst strukturieren möchte, erfasst aber oft nicht alle Anforderungen einer Aufgabe.										

	N									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe							X			
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen					X					
Strukturiert Aufgaben selbständig					X					
Redet manchmal mit sich selber		X								
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht		X								
Holt sich Hilfe									X	
Nimmt Hilfe an									X	
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									X	
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									X	
Beendet angefangene Aufgaben								X		
Kann seine Arbeit reflektieren								X		
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
N holt schnell Hilfe und möchte bei der Arbeit lange begleitet werden. Sie spricht ihre Gedankengänge oft während dem Zeichnen aus.										

	L									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe				X						
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen			X							
Strukturiert Aufgaben selbständig					X					
Redet manchmal mit sich selber			X							
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht		X								

Holt sich Hilfe							x			
Nimmt Hilfe an							x			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen						x				
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						x				
Beendet angefangene Aufgaben								x		
Kann seine Arbeit reflektieren							x			
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
L arbeitet selbstständig und konzentriert, wenn er an Aufgaben arbeitet, die ihm bekannt sind. Z.B. im Basilo Heft. Bei offenen Aufgaben wirkt er weniger strukturiert und ist auf genaue Angaben angewiesen.										

										F
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe			x							
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen		x								
Strukturiert Aufgaben selbständig		x								
Redet manchmal mit sich selber							x			
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht						x				
Holt sich Hilfe							x			
Nimmt Hilfe an				x						
Kann Korrekturen/Kritik annehmen				x						
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen				x						
Beendet angefangene Aufgaben				x						
Kann seine Arbeit reflektieren					x					
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
F spricht während des Unterrichts über seine Befindlichkeit und seine Leistungen in Selbstgesprächen. Er verlangt manchmal Unterstützung, nimmt eine Hilfestellung jedoch nicht an.										

										H
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe						x				
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen		x								
Strukturiert Aufgaben selbständig		x								
Redet manchmal mit sich selber	x									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	x									
Holt sich Hilfe					x					
Nimmt Hilfe an									x	
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									x	
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						x				
Beendet angefangene Aufgaben			x							
Kann seine Arbeit reflektieren				x						
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										

H ist meistens auf genaue Angaben angewiesen, damit er Aufgaben beginnen und ausführen kann. Er bleibt oft während der Bearbeitung einer Aufgabe stehen und bleibt dann still.

Fragebogen zum Arbeitsverhalten

im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner

Klasse US/MS Verein Friedeck Schule

Oktober 2018

Kreuze an: 1 nie, 10 immer

S

	E									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe								X		
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									X	
Strukturiert Aufgaben selbständig							X			
Redet manchmal mit sich selber						X				
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht							X			
Holt sich Hilfe				X						
Nimmt Hilfe an								X		
Kann Korrekturen/Kritik annehmen								X		
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									X	
Beendet angefangene Aufgaben								X		
Kann seine Arbeit reflektieren									X	
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
Hat vom ersten Projekt (Praxisprojekt) sehr profitiert: Fängt zügig mit Aufgaben an und beendet sie. Hat selber das Gefühl aktiv und produktiv zu sein. Stimmt nicht immer ganz mit der Einschätzung durch die LPs überein: schweift gedanklich ab, muss gelegentlich zur Arbeit zurück geführt werden, was er gut annimmt. Selbstgespräche gehören gemäss Eltern intensiv dazu und hat als Förderthema auch sofort einen Zugang dazu. Übernimmt Scaffolding sehr produktiv.										

	N									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe						X				
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen		X								
Strukturiert Aufgaben selbständig				X						
Redet manchmal mit sich selber			X							
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht			X							
Holt sich Hilfe						X				
Nimmt Hilfe an						X				
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							X			
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						X				
Beendet angefangene Aufgaben								X		
Kann seine Arbeit reflektieren								X		
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										

Fängt selten selbständig an und möchte sich gerne rückversichern, dass sie das Richtige macht. Steht immer wieder bei Aufgaben an und weiss dann nicht weiter. Holt sich dann Hilfe, klagt aber auch und demotiviert sich selbst (Stöhnen). Führt beim Spielen und wenn sie aufgeregt ist Selbstgespräche. Scaffolding umzusetzen fällt ihr jedoch schwer, als ob sie plötzlich mündliche Sprachprobleme hätte. Vielleicht ist die Grammatik und der Wortschatz noch nicht sicher?

L										
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe							X			
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								X		
Strukturiert Aufgaben selbständig								X		
Redet manchmal mit sich selber									X	
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht							X			
Holt sich Hilfe				X						
Nimmt Hilfe an						X				
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							X			
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen								X		
Beendet angefangene Aufgaben								X		
Kann seine Arbeit reflektieren						X				
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
<p>Arbeitet in Mathe sehr selbständig und ausdauernd. Flüstert viel mit sich selber, führt sich mit Selbstgespräch. Nimmt Scaffolding gut an und setzt es um. Holt sich wenig Hilfe, schimpft zuerst am Platz rum und muss dann aufgefordert werden, Hilfe zu holen. In Sprache extrem schnelle Ermüdung. Je nach Tagesform erhöhte Ablenkbarkeit.</p>										

F										
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe					X					
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen				X						
Strukturiert Aufgaben selbständig				X						
Redet manchmal mit sich selber			X							
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht			X							
Holt sich Hilfe		X								
Nimmt Hilfe an					X					
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							X			
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen							X			
Beendet angefangene Aufgaben							X			
Kann seine Arbeit reflektieren									X	
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
<p>Findet nicht immer in die Arbeit rein, sitzt dann am Pult, holt keine Hilfe und kämpft mit sich. Braucht noch viel Unterstützung beim Strukturieren von Aufgaben, beim Hilfe holen und beim Umsetzen von Korrekturen. Leistungen sehr inkonstant. Plötzlich geht alles wie am Schnürchen (altersentsprechend und mehr), dann wieder geht nichts</p>										

mehr. In Mathe Vorläuferfertigkeiten im Blick behalten. Kann sich und sein Arbeiten sehr gut reflektieren, aber noch nicht steuern.

H										
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe						X				
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen					X					
Strukturiert Aufgaben selbständig			X							
Redet manchmal mit sich selber		X								
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht		X								
Holt sich Hilfe		X								
Nimmt Hilfe an								X		
Kann Korrekturen/Kritik annehmen								X		
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen					X					
Beendet angefangene Aufgaben								X		
Kann seine Arbeit reflektieren					X					
Einschätzung zum Arbeitsverhalten (Anfang, Strukturierung, Beenden, Umgang mit Konzentration, Anspannung, Korrektur, Selbstgesprächen) in eigene Worte gefasst:										
Braucht noch viel Unterstützung beim Anfangen von Aufgaben, Strukturieren von Gedanken und Handlungen. Nimmt aber Hilfe gerne an und bemüht sich sehr. Leistungen stark schwankend (plötzlich geht's). Denkt, er mache keine Selbstgespräche – Mitbewohner erzählen, dass sie ihn auch schon gehört haben. Freut sich über kleine Fortschritte und blüht auf.										

3.3 Auswertung Fragebogen zum Arbeitsverhalten

Möglicher Höchstwert/Item: RW 40, RW:A 10
 Möglicher Tiefstwert/Item: RW 11, RW:A 2.75

E

Frage	Rohwert	Anzahl Fragebogen	RW:A
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	33	4	8.25
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	33		8.25
Strukturiert Aufgaben selbständig	28		7
Redet manchmal mit sich selber	25		6.25
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	29		7.25
Holt sich Hilfe	20		5
Nimmt Hilfe an	24		6
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	24		6
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	26		6.5
Beendet angefangene Aufgaben	29		7.25
Kann seine Arbeit reflektieren	28		7

H

Frage	Rohwert	Anzahl Fragebogen	RW:A
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	20	4	5
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	18		4.5
Strukturiert Aufgaben selbständig	13		3.25
Redet manchmal mit sich selber	13		3.25
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	13		3.25
Holt sich Hilfe	18		4.5
Nimmt Hilfe an	34		8.5
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	33		8.25
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	27		6.75
Beendet angefangene Aufgaben	27		6.75
Kann seine Arbeit reflektieren	25		6.25

N

Frage	Rohwert	Anzahl Fragebogen	RW:A
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	29	4	7.25
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	24		6
Strukturiert Aufgaben selbständig	26		6.5
Redet manchmal mit sich selber	16		4
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	18		4.5
Holt sich Hilfe	28		7
Nimmt Hilfe an	24		6
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	25		6.25
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	29		7.25
Beendet angefangene Aufgaben	28		7
Kann seine Arbeit reflektieren	32		8

L

Frage	Rohwert	Anzahl Fragebogen	RW:A
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	24	4	6
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	22		5.5
Strukturiert Aufgaben selbständig	24		6
Redet manchmal mit sich selber	22		5.5

Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	23		5.75
Holt sich Hilfe	24		6
Nimmt Hilfe an	24		6
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	22		5.5
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	24		6
Beendet angefangene Aufgaben	29		7.25
Kann seine Arbeit reflektieren	24		6

F

Frage	Rohwert	Anzahl Fragebogen	RW:A
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	18	4	4.5
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	17		4.25
Strukturiert Aufgaben selbständig	17		4.25
Redet manchmal mit sich selber	25		6.25
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	24		6
Holt sich Hilfe	24		6
Nimmt Hilfe an	19		4.75
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	19		4.75
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	23		5.75
Beendet angefangene Aufgaben	21		5.25
Kann seine Arbeit reflektieren	27		6.75

Einschätzung Lehrpersonen: aufgabenbezogene Kompetenzen

Einschätzungen Lehrpersonen: E

3.4 Fragebogen zu den Veränderungen im Arbeitsverhalten leer

Fragebogen zum Arbeitsverhalten

Klasse US/MS Verein Friedeck Schule

im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner

Oktober 2018

Kreuze zwischen 1-9 an, ob du in den letzten zwei Monaten Veränderungen wahrgenommen hast:

Anwendungsbeispiel:

4 etwas schlechter geworden, 1 viel schlechter geworden,

5 keine Veränderung wahrnehmbar

6 etwas besser geworden, 9 viel besser geworden

	E								
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									
Strukturiert Aufgaben selbständig									
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht									
Holt sich Hilfe									
Nimmt Hilfe an									
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									
Beendet angefangene Aufgaben									
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									

	N								
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									
Strukturiert Aufgaben selbständig									
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht									
Holt sich Hilfe									
Nimmt Hilfe an									
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									
Beendet angefangene Aufgaben									
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									

	L								
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									
Strukturiert Aufgaben selbständig									
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht									
Holt sich Hilfe									

Nimmt Hilfe an									
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									
Beendet angefangene Aufgaben									
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									

										F
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe										
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen										
Strukturiert Aufgaben selbständig										
Redet manchmal mit sich selber										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht										
Holt sich Hilfe										
Nimmt Hilfe an										
Kann Korrekturen/Kritik annehmen										
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen										
Beendet angefangene Aufgaben										
Kann seine Arbeit reflektieren										
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:										

										H
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe										
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen										
Strukturiert Aufgaben selbständig										
Redet manchmal mit sich selber										
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht										
Holt sich Hilfe										
Nimmt Hilfe an										
Kann Korrekturen/Kritik annehmen										
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen										
Beendet angefangene Aufgaben										
Kann seine Arbeit reflektieren										
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:										

3.5 Fragen zu den Veränderungen im Arbeitsverhalten ausgefüllt

Fragebogen zum Arbeitsverhalten

Klasse US/MS Verein Friedeck Schule

im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner

Dezember 2018

Kreuze zwischen 1-9 an, ob du in den letzten zwei Monaten Veränderungen wahrgenommen hast: **F**

Anwendungsbeispiel:

4 etwas schlechter geworden, 1 viel schlechter geworden,

5 keine Veränderung wahrnehmbar

6 etwas besser geworden, 9 viel besser geworden

	E								
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									
Strukturiert Aufgaben selbständig						x			
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht									
Holt sich Hilfe						x			
Nimmt Hilfe an						x			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						x			
Beendet angefangene Aufgaben						x			
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
Er ist etwas lockerer und entspannter geworden.....									

	N								
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen						x			
Strukturiert Aufgaben selbständig									
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht									
Holt sich Hilfe									
Nimmt Hilfe an									
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									
Beendet angefangene Aufgaben									
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
Arbeitshaltung unverändert....hat aber wieder vermehrt eigene Themen. Ihr Geburtstag und alles drum herum hat sehr viel Raum eingenommen.									

	L								
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe				x					
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									
Strukturiert Aufgaben selbständig									
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht									

Holt sich Hilfe									
Nimmt Hilfe an									
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									
Beendet angefangene Aufgaben									
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
Er hat allgemein mehr Mühe sich einzulassen und dranzubleiben.									

F									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe									
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen									
Strukturiert Aufgaben selbständig									
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht						x			
Holt sich Hilfe									
Nimmt Hilfe an						x			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									
Beendet angefangene Aufgaben									
Kann seine Arbeit reflektieren									
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
Bei ihm ist die Tagesverfassung zentral. Letzten Dienstag war er derart angespannt, dass er den Einstieg zwar schaffte, jedoch das Bild immer wieder mit grossem Frust und Wut abbrach. Dienstag davor hatte er eine Sternstunde! Er konnte sich einlassen, war ganz bei sich und rundum zufrieden..... So gesehen kann ich wie keine Entwicklung festhalten.									

H									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe							x		
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen						x			
Strukturiert Aufgaben selbständig							x		
Redet manchmal mit sich selber									
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht						x			
Holt sich Hilfe									
Nimmt Hilfe an						x			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen									
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen									x
Beendet angefangene Aufgaben								x	
Kann seine Arbeit reflektieren						x			
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
Neu: er traut sich etwas zu, ist selbstbewusster geworden - und bringt es aufs Papier!									

Fragebogen zum Arbeitsverhalten

im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner

Klasse US/MS Verein Friedeck Schule

Dezember 2018

Kreuze zwischen 1-9 an, ob du in den letzten zwei Monaten Veränderungen wahrgenommen hast:

K

Anwendungsbeispiel:

4 etwas schlechter geworden, 1 viel schlechter geworden,

5 keine Veränderung wahrnehmbar

6 etwas besser geworden, 9 viel besser geworden

E									
Frage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe								x	
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								x	
Strukturiert Aufgaben selbständig							x		
Redet manchmal mit sich selber								x	
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht								x	
Holt sich Hilfe					x				
Nimmt Hilfe an							x		
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							x		
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen							x		
Beendet angefangene Aufgaben							x		
Kann seine Arbeit reflektieren								x	

Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:

E wirkt in den letzten Monaten ruhiger und gelassener bei der Bearbeitung seiner schulischen Aufgaben und zeigt dabei Antrieb und Ausdauer. Es gelingt ihm öfter als früher, Korrekturen als Teil des Lernprozesses anzunehmen und diese umzusetzen. Er führt bei den meisten Arbeitssequenzen Selbstgespräche.

N									
Frage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe							x		
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen						x			
Strukturiert Aufgaben selbständig					x				
Redet manchmal mit sich selber					x				
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					x				
Holt sich Hilfe					x				
Nimmt Hilfe an					x				
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							x		
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen							x		
Beendet angefangene Aufgaben						x			
Kann seine Arbeit reflektieren					x				

Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:

N nimmt neue Aufgaben und äussere strukturierende Hilfestellungen gerne an. Es gelingt ihr Anregungen umzusetzen, sie reflektiert jedoch ihre Arbeit nur durch Anleitung von der Lehrperson.

L									
Frage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe						x			
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen						x			
Strukturiert Aufgaben selbständig						x			

Redet manchmal mit sich selber						x			
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					x				
Holt sich Hilfe						x			
Nimmt Hilfe an						x			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen						x			
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						x			
Beendet angefangene Aufgaben						x			
Kann seine Arbeit reflektieren							x		
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
In den letzten Monaten wirkt L entspannter bei der Erfassung und Durchführung von schulischen Aufträgen. Es gelingt ihm immer wieder, Kritik oder Korrekturen anzunehmen ohne emotionale Ausbrüche. Er kann oft gut erklären, wie er gearbeitet hat.									

F									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe				x					
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen					x				
Strukturiert Aufgaben selbständig					x				
Redet manchmal mit sich selber						x			
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					x				
Holt sich Hilfe				x					
Nimmt Hilfe an					x				
Kann Korrekturen/Kritik annehmen					x				
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen					x				
Beendet angefangene Aufgaben					x				
Kann seine Arbeit reflektieren						x			
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
F lehnt oft schulische Aufträge erstmals ab und stellt sich als inkompetent dar. Wenn er alleine nicht weiterkommt, sucht er selten Hilfe bei der Lehrperson, sondern stellt die Sinnhaftigkeit der Aufgabe oder seine eigenen Fähigkeiten in Frage.									

H									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe					x				
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen					x				
Strukturiert Aufgaben selbständig					x				
Redet manchmal mit sich selber					x				
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					x				
Holt sich Hilfe					x				
Nimmt Hilfe an					x				
Kann Korrekturen/Kritik annehmen					x				
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						x			
Beendet angefangene Aufgaben					x				
Kann seine Arbeit reflektieren						x			
Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:									
H reflektiert seine Vorgehensweise unter Anleitung von der Lehrperson und kann dabei Anregungen annehmen und umsetzen. Spontan wendet er basale strukturierende Strategien an, wie z.B. sich an vorhergehenden Aufgaben orientieren.									

Fragebogen zum Arbeitsverhalten

im Rahmen der Masterarbeit an der HfH durch Stefan Werner

Klasse US/MS Verein Friedeck Schule

Dezember 2018

Kreuze zwischen 1-9 an, ob du in den letzten zwei Monaten Veränderungen wahrgenommen hast: S

Anwendungsbeispiel:

4 etwas schlechter geworden, 1 viel schlechter geworden,

5 keine Veränderung wahrnehmbar

6 etwas besser geworden, 9 viel besser geworden

Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe							X		
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen								X	
Strukturiert Aufgaben selbständig							X		
Redet manchmal mit sich selber							X		
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht						X			
Holt sich Hilfe					X				
Nimmt Hilfe an					X				
Kann Korrekturen/Kritik annehmen					X				
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen					X				
Beendet angefangene Aufgaben						X			
Kann seine Arbeit reflektieren					X				

Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:

Arbeitet selbständig ruhig, macht weniger lange Pausen und bringt seine Arbeit zu Ende. Veränderung: braucht kaum Hilfe, beginnt selbständig gleich mit der Arbeit, organisiert sich, längere Konzentrationsphasen.

Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe						X			
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen							X		
Strukturiert Aufgaben selbständig					X				
Redet manchmal mit sich selber							X		
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					X				
Holt sich Hilfe						X			
Nimmt Hilfe an							X		
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							X		
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						X			
Beendet angefangene Aufgaben					X				
Kann seine Arbeit reflektieren						X			

Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:

Veränderung: Entscheidet selbständiger mit was sie anfängt, nimmt Hilfe an. Auffällig nach wie vor, dass das Arbeiten immer wieder zur Kontaktaufnahme dient. Sagt, dass sie viele Selbstgespräche macht. Scheint weniger emotional an die Arbeit zu gehen.

Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe					X				
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen						X			
Strukturiert Aufgaben selbständig							X		
Redet manchmal mit sich selber						X			

Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					X				
Holt sich Hilfe					X				
Nimmt Hilfe an					X				
Kann Korrekturen/Kritik annehmen					X				
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen					X				
Beendet angefangene Aufgaben					X				
Kann seine Arbeit reflektieren					X				

Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:

Veränderung: Führt ja per se viele Selbstgespräche. Es gelingt ihm, diese besser zu strukturieren und fängt selbständig damit an. Braucht noch Unterstützung um fertig zu werden und dranzubleiben.

F									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe					X				
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen						X			
Strukturiert Aufgaben selbständig					X				
Redet manchmal mit sich selber					X				
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					X				
Holt sich Hilfe					X				
Nimmt Hilfe an						X			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen							X		
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen						X			
Beendet angefangene Aufgaben					X				
Kann seine Arbeit reflektieren					X				

Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:

Veränderung: nimmt vor allem Unterstützung konstruktiver an und kann etwas besser an der Aufgabe dranbleiben. Wendet wenig Strategien an und denkt nach wie vor, dass sie eher ein Zeichen von Inkompetenz sind, als eine ganz normale Hilfestellung.

H									
Fragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe								X	
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen							X		
Strukturiert Aufgaben selbständig						X			
Redet manchmal mit sich selber						X			
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht					X				
Holt sich Hilfe					X				
Nimmt Hilfe an						X			
Kann Korrekturen/Kritik annehmen					X				
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen					X				
Beendet angefangene Aufgaben						X			
Kann seine Arbeit reflektieren						X			

Einschätzungen zu wahrgenommenen Veränderungen:

Veränderung: Freut sich auf neue Aufgaben und Herausforderungen – ist vor allem mutiger geworden. Wendet Strategien an, braucht aber noch viel Modelling und Instruktion. Mag, wenn er Strategieabläufe wiederholen kann (z.B. Notizen nach dem gleichen Muster machen). Reflektiert nach wie vor kaum und verstummt schnell, ist aber während dem Arbeiten selbst zugänglich und denkt darüber nach was funktioniert und was nicht...

3.6 Auswertung Fragebogen zu Veränderungen im Arbeitsverhalten

Zusammenzug: (LP1+LP2+LP3):3

Möglicher Höchstwert/Item: + 4/- 4 Höchstwert Zusammenzug/Item: + 4

E

Frage	LP 1	LP 2	LP 3	Zusammenzug
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	+2	+3	0	1.6
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	+3	+3	0	2
Strukturiert Aufgaben selbständig	+2	+2	+1	1.6
Redet manchmal mit sich selber	+2	+3	0	1.6
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	+1	+3	0	1.3
Holt sich Hilfe	0	0	+1	0.3
Nimmt Hilfe an	0	+2	+1	1
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	0	+2	0	0.6
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	0	+2	+1	1
Beendet angefangene Aufgaben	+1	+2	+1	1.3
Kann seine Arbeit reflektieren	0	+3	0	1

H

Frage	LP 1	LP 2	LP 3	Zusammenzug
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	+3	0	+2	1.6
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	+2	0	+1	1
Strukturiert Aufgaben selbständig	+1	0	+2	1
Redet manchmal mit sich selber	+1	0	0	0.3
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	0	0	+1	0.3
Holt sich Hilfe	0	0	0	0
Nimmt Hilfe an	+1	0	+1	0.6
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	0	0	0	0
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	0	+1	+4	1.6
Beendet angefangene Aufgaben	+1	0	+3	1.3
Kann seine Arbeit reflektieren	+1	+1	+1	1

N

Frage	LP 1	LP 2	LP 3	Zusammenzug
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	+1	+2	0	1
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	+2	+1	+1	1.3
Strukturiert Aufgaben selbständig	0	0	0	0
Redet manchmal mit sich selber	+2	0	0	0.6
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	0	0	0	0
Holt sich Hilfe	+1	0	0	0.3
Nimmt Hilfe an	+2	0	0	0.6
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	+2	+2	0	1.3
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	+1	+2	0	1
Beendet angefangene Aufgaben	0	+1	0	0.3
Kann seine Arbeit reflektieren	+1	0	0	0.3

L

Frage	LP 1	LP 2	LP 3	Zusammenzug
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	0	+1	-1	0
Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	+1	+1	0	0.6
Strukturiert Aufgaben selbständig	+2	+1	0	1
Redet manchmal mit sich selber	+1	+1	0	0.6
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	0	0	0	0
Holt sich Hilfe	0	+1	0	0.3
Nimmt Hilfe an	0	+1	0	0.3
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	0	+1	0	0.3
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	0	+1	0	0.3
Beendet angefangene Aufgaben	0	+1	0	0.3
Kann seine Arbeit reflektieren	0	+2	0	0.6

F

Frage	LP 1	LP 2	LP 3	Zusammenzug
Beginnt gerne mit einer neuen Aufgabe	0	-1	0	-0.3

Kann selbständig mit einer neuen Aufgabe anfangen	+1	0	0	0.3
Strukturiert Aufgaben selbständig	0	0	0	0
Redet manchmal mit sich selber	0	+1	0	0.3
Kommentiert, was passiert oder was er/sie macht	0	0	+1	0.3
Holt sich Hilfe	0	-1	0	-0.3
Nimmt Hilfe an	+1	0	+1	0.6
Kann Korrekturen/Kritik annehmen	+2	0	0	0.6
Kann Anregungen, Korrekturen umsetzen	+1	0	0	0.3
Beendet angefangene Aufgaben	0	0	0	0
Kann seine Arbeit reflektieren	0	+1	0	0.3

4. Lerntagebuch

4.1 Lerntagebucheinträge Schülerinnen und Schüler

LERNTAGEBUCH VON [REDACTED]

Datum: 31.10.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			3

Datum: 2.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 12.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		3

LERNTAGEBUCH VON _____

Datum: 13.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		X			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				X	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	X				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		X			3

Datum: 16.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			X	X	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			X		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				X	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	X				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		X			3

Datum: 26.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			X		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		X			3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	X				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	X				4

LERNTAGEBUCH VON _____

Datum: 27.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3

Datum: 28.11.2018

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 7.12.2018

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2

LERNTAGEBUCH VON _____

Datum: 12.12.2018

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3

Datum: 14.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>			5
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3

Datum: 17.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

LERNTAGEBUCH VON _____

Datum: 19.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum:

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN
War die Aufgabe schwierig?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				

Datum:

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN
War die Aufgabe schwierig?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				

LERNTAGEBUCH VON [REDACTED]

Datum: 31.10.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 2.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4

Datum: 14.11

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4

Datum: 16.11					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 27.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 21.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			3

Datum: 26.11.2018

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 27.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 28.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 7.12.2018

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 10.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 12.12

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3

LERNTAGEBUCH VON [REDACTED]

Datum: 2. November

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

Datum: 13 Nov.

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4

Datum: 16 Nov.

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4

ix mit

Datum:					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

9 mit

Datum: 727 NOV.					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 7.12.2018					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2

Datum: 12. Dez					
	JÄ	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hast Du Notizen gemacht	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 14.12.18					
	JÄ	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 17.12.18					
	JÄ	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Hast du Notizen gemacht?
Hast du Notizen gemacht?

Datum: 19.12.2018					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				/	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				/	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				/	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	/				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	/				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	/				4

Datum:				
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN
War die Aufgabe schwierig?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				

Datum:				
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN
War die Aufgabe schwierig?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				

LERNTAGEBUCH VON [REDACTED]

Datum: 20.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 12.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 21.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

2018

Datum: 7.12.2018					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3

Datum: 10.12.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 12.12.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			4
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			4
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

2018

Datum: 14.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 19.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 29.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

2018

LERNTAGEBUCH VON

Datum: 31.10.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3

Datum: 13.11.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum:

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 16.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	<input checked="" type="checkbox"/>				4

Datum: 21.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 21.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 26.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 27.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	<input checked="" type="checkbox"/>				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 28.11.18					
	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?			<input checked="" type="checkbox"/>		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		<input checked="" type="checkbox"/>			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?				<input checked="" type="checkbox"/>	1
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?				<input checked="" type="checkbox"/>	1

Datum: 7.12.2018

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?				X	1
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?			X		2
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?		X			3
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?		X			3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	X				4

Datum: 12.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	X				4
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	X				4
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	X				4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	X				4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	X				4

Datum: 14.12.18

	JA	eher Ja	eher Nein	NEIN	
War die Aufgabe schwierig?			X		2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?		X			3
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?		X			3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?			X		2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?			X		2
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?		X			3

4.2 Auswertung Lerntagebuch

Beispiel Erfassung Rohwerte mit Höchstwerten

Item	RW	Anzahl Einträge	RW:A
War die Aufgabe schwierig?	48	12	4
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	48	12	4
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	48	12	4
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	48	12	4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	48	12	4
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	48	12	4

E

Item	RW	Anzahl Einträge	RW:A
War die Aufgabe schwierig?	26	13	2
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	23	13	1.8
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	32	13	2.5
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	25	13	2
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	38	13	3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	34	13	2.6

H

Item	RW	Anzahl Einträge	RW:A
War die Aufgabe schwierig?	23	12	1.9
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	19	12	1.6
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	23	12	1.9
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	42	12	3.5
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	36	12	3
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	31	12	2.6

N

Item	RW	Anzahl Einträge	RW:A
War die Aufgabe schwierig?	23	10	2.3

Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	19	10	1.9
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	23	10	2.3
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	36	10	3.6
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	38	10	3.8
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	37	10	3.7

L

Item	RW	Anzahl Einträge	RW:A
War die Aufgabe schwierig?	15	9	1.7
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	22	9	2.4
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	19	9	2.1
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	22	9	2.4
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	26	9	2.9
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	17	9	1.9

F

Item	RW	Anzahl Einträge	RW:A
War die Aufgabe schwierig?	22	12	1.8
Habe ich viel Zeit gebraucht, um mit der Arbeit zu beginnen?	21	12	1.75
Habe ich viel Zeit gebraucht, um die Aufgabe fertig zu lösen?	29	12	2.4
Habe ich Hilfe gebraucht und geholt?	33	12	2.75
Habe ich ein Selbstgespräch geführt?	26	12	2.2
Hat mir ein Selbstgespräch geholfen?	31	12	2.6

5. Visualisierung des Strategieverwerbs ohne Aufnahmegerät

5. 1 Klebemöglichkeit als Visualisierung

1. Selbstgespräch

- Meine Aufgabe ist
- Was mache ich jetzt?
- Kann das stimmen?

2. Notizen

3. Hilfe holen

5.2 Auswertung der Visualisierung des Strategieerwerbs

SuS	Selbstgespräch	Notizen	Hilfe holen
N	8	6	6
E	3	1	1
H	3	5	3
L	4	4	0
F	6	0	1

6. Weitere Dokumente

6.1 Detaillierte Handlungsplanung

Handlungsplanung: **Strukturierende Selbstgespräche im Bereich Mathematik** – Oktober 2018

Thema	Inhalt	Ziele	Ablauf wöchentliche UE
Selbstgespräche? Wann, warum und wozu?	Zwei Hauptfunktionen: Verarbeiten und Probleme lösen - gegenüber Dingen - gegenüber Erlebnissen - gegenüber sich selbst - gegenüber sozialen Situationen Aber auch: - Sprachentwicklung - Verknüpfungen im Gehirn, Abspeichern von Erfahrungen	Die SuS wissen, dass Selbstgespräche gut und hilfreich sind. Die SuS können Hemmungen abbauen und verbinden das Thema mit sich selber. Die SuS erkennen, wann und wie sie selber Selbstgespräche führen. Die SuS fangen an sich selber zu beobachten.	1. Anknüpfen an bereits durchgeführte Projekte zur Selbst-regulation. 2. Gespräch über Selbstgespräche: - wann war das Letzte? - als kleines Kind? - Situationen, in denen...? 3. Warum führen wir eigentlich Selbstgespräche? Bringen sie uns vielleicht etwas? → Theorie Input mit Begriffen wie Verarbeiten, Probleme lösen, Umgang mit Erlebnissen, mit sich selbst und anderen Menschen, beschreiben, verstehen, einordnen etc. → Nicht Erwachsenen-sicht überstülpen, nach Begriffen der SuS fragen und verstehen, wie sie Selbstgespräche wahrnehmen und verstehen. 4. Beobachtungsauftrag: beobachtet euch, ob und wann ihr Selbstgespräche führt.
Scaffolding Fragen und Satzanfänge für das strukturierende Selbstgespräch Bereich Mathe.	Was ist meine Aufgabe? (Überblick) <i>Meine Aufgabe ist es...</i> Meine Aufgabe ist es plus zu rechnen. Was mache ich (zuerst)? (Aufgabe strukturieren) <i>Zuerst</i> <i>(rechne/mache/zähle...)</i> ... Ich muss 15 plus 18 rechnen. Ich rechne 10+10 und dann 5+8. Das muss ich mir aufschreiben... Was gibt das? (Resultat festhalten) <i>Das gibt...</i> Das gibt 23. Und dann? (Überprüfen) <i>Dann...</i>	Die SuS kennen das Scaffolding. Die SuS können erste Satzanfänge selber formulieren. Die SuS wenden das Scaffolding mit einer konkreten Aufgabe an.	1. Beobachtungsauftrag auswerten und protokollieren (allenfalls Audio-aufnahme). 2. Einführung ins Scaffolding (inkl. Scaffolding-Karte) und am Beispiel eines aktuellen Beispiels aus der Mathematik. → Modelling 3. Erste Übung mit einem eigenen aktuellen Matheproblem. 4. Einführung ins Aufnahmegerät. 5. Allenfalls zweite Übung (wenn es der Zeitrahmen ermöglicht). 6. Aufträge:

	<p>Ich schaue hin, ob das stimmen kann. Oh, wenn 5+8 schon 13 gibt, dann kann da etwas nicht stimmen...</p> <p>Was mache ich? (Anpassung vornehmen oder weiterarbeiten)</p> <p><i>Ich...</i> Ich schaue meine Notizen noch einmal an. Ich frage nach...</p>		<p>a) wenn du ein Selbstgespräch/eine Aufnahme machen kannst, dann mache es (LP wird dich unterstützen)!</p> <p>→ offen lassen, ob es eine Problemaufgabe oder eine ist, die ganz einfach zu lösen scheint.</p> <p>b) Wir füllen einen kurzen Fragebogen aus!</p>
<p>Selbstgespräch üben – selber gestalten → Selbstgespräche festhalten → sich selber ermutigen → Wortschatz: welche Begriffe und Vorstellungen braucht es für welche Aufgabe?</p>	<p>Scaffolding anwenden und Selbstgespräche als Trainingssituation zur Optimierung entwickeln.</p>	<p>Die SuS reflektieren ihre Selbstgespräche. Die SuS üben verschiedene Satzanfänge und finden ihre Favoriten. Die SuS kennen die wichtigen Worte und Vorstellungen für ihre aktuellen Herausforderungen in Mathematik</p>	<p>1. Austauschrunde über die Erfahrungen mit dem Selbstgespräch → aufnehmen</p> <p>2. Problem Wortschatz und Satzbau: verschiedene Beispiele aus dem Rechnungsheft werden besprochen (plus, minus, mal, durch, grösser als, kleiner als, zerlegen, zählen...) und ausprobiert.</p> <p>3. Strategien zur Unterstützung: - Notizen machen und - Hilfe holen Werden besprochen und ausprobiert («ich muss mir Notizen machen», «Ich hole mir Hilfe).</p> <p>4. Auftrag: a) wenn du ein Selbstgespräch/eine Aufnahme machen kannst, dann mache es (LP wird dich unterstützen)!</p> <p>→ offen lassen, ob es eine Problemaufgabe oder eine ist, die ganz einfach zu lösen scheint.</p> <p>b) Wir füllen einen kurzen Fragebogen aus!</p>
<p>Transfer in andere Lebens- und Fachbereiche - Sprache - Turnen - soziale Situationen (Konflikte) - bei Ängsten - bei Herausforderungen, die Mut brauchen</p>	<p>Konkrete Problemlöse-Situationen Rollen- und Sprachspiele</p>	<p>Die SuS wenden das Scaffolding auch in anderen Situationen an und passen es allenfalls an. Die SuS unterstützen sich gegenseitig beim Finden von Formulierungen. Die SuS reflektieren ihre Selbstgespräche.</p>	<p>1. Austauschrunde über die Erfahrungen mit dem Selbstgespräch → aufnehmen</p> <p>2. Wo könnte man dies auch noch nutzen? - Sprache - Sport - weitere Unterrichtsfächer</p> <p>3. Beispiele aus dem aktuellen Unterrichtsgeschehen: SuS überlegen sich ein Selbstgespräch mit</p>

			<p>Scaffolding und stellen es vor.</p> <p>4. Strategien zur Unterstützung auch hier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notizen machen und - Hilfe holen <p>Werden besprochen und ausprobiert («ich muss mir Notizen machen», «Ich hole mir Hilfe).</p> <p>4. Auftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mache auch ausserhalb der Mathematik Aufnahmen und probiere ein strukturierendes Selbstgespräch aus. b) Wir füllen das Lerntagebuch aus!
<p>Loslösung vom Aufnahmegerät zur Spontananwendung der Strategien.</p>	<p>Produktionsdefizit aufheben: die Strategien werden nicht nur verwendet, wenn die SuS darauf hingewiesen werden, sondern auch aus eigener Initiative.</p>	<p>Die SuS kennen die 3 Hauptstrategien, die wir im Moment üben.</p> <p>Die SuS kennen die Gewichtung (zur Selbständigkeit): 1. Selbstgespräch 2. Notizen 3. Hilfe holen.</p> <p>→ die SuS wenden das Selbstgespräch auch ohne Aufnahmegerät spontan an.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Austauschgespräch über Selbstgespräche (Aufnahme) 2. Input zu den 3 Strategien, die wir im Moment üben und deren Gewichtung. 3. Auftrag: Selbstgespräche auch ohne Aufnahmegerät üben, Notizen nutzen und Hilfe holen. 4. Die aufgehängten übergeordneten Strategien können mit Klebern beklebt werden, wenn sie angewandt worden sind

<p>Selbstgespräch üben – Modelling</p> <p>→ SuS entwerfen verschiedene Selbstgespräche mit Scaffolding</p> <p>→ an konkreten Aufgaben</p> <p>→ Mut für inneren auch leisen Dialog aufbauen und Hemmungen abbauen</p>	<p>Training des Scaffoldings an verschiedenen Beispielen.</p>	<p>Die SuS können ihr Selbstgespräch selber aufnehmen.</p> <p>Die SuS bauen Hemmungen gegenüber dem lauten Selbstgespräch und Fehlern ab.</p> <p>Die SuS entwerfen mit Hilfe des Scaffolding eigene Selbstgespräche.</p>	
---	---	--	--

6.2 Vorlagen Scaffolding einfach und ausführlich

Selbstgespräch

Was ist meine Aufgabe?

Überblick

Was mache ich (zuerst)?

Aufgabe lösen

Was gibt das?

Resultat festhalten

Und dann?

überprüfen

Was mache ich?

korrigieren oder nächste Aufgabe lösen

Selbstgespräch

Was ist meine Aufgabe?

(Überblick)

Meine Aufgabe ist es...

Meine Aufgabe ist es plus zu rechnen.

Was mache ich (zuerst)?

(Aufgabe strukturieren)

Zuerst (rechne/mache/zähle...)...

Ich muss 15 plus 18 rechnen. Ich rechne 15+10 und dann +8.

Das muss ich mir aufschreiben...

Was gibt das? (Resultat festhalten)

Das gibt...

Das gibt 23.

Und dann? (Überprüfen)

Dann...

Ich schaue hin, ob das stimmen kann. Oh, wenn 15+10 schon 15 gibt, dann kann da etwas nicht stimmen...

Was mache ich? (Anpassung vornehmen)

Ich...

Ich schaue meine Notizen noch einmal an. Ich frage nach...

6.3 Transkriptionen Klassengespräche

Reflexionsgespräch 6.11.2018:

LP: ((Über Selbstaufnahme mit Mikrofon-USB)) was denkt ihr, was hilft euch das, hilft es, hilft es nicht oder was müsste man ändern damit es hilft?

S1: es hilft sehr gut

LP: könnt ihr mir sagen warum es hilft?

S1: weil wenn man laut sagt was man macht dann weiss man immer genau was man machen muss, oder?

LP: ja ich weiss nicht, hast du es jetzt erlebt, dass es dich so unterstützt hat?

S1: hat es

LP: okay

S2: es hilft mir zu sehen, was ich gerade mache

LP: ja, und was hilft dir das

S2: (ich habe gerade tabletten die ich nehmen muss)

LP: was für tabletten musst du nehmen

S2: (ich muss jeden morgen)

LP: und was sollen diese Tabletten machen

S2: ich kann mich besser konzentrieren ()

LP: ja, das kannst du mir ja nachher nochmal zeigen, die tabletten – was hast du für einen eindruck, hilft es dir, selbstgespräche zu machen?

S3: ja es hilft mir

LP: was hilft es dir?

S3: – besser zu arbeiten

LP: ja, was bedeutet besser arbeiten, dass du weniger abgelenkt bist oder

S3: ja

LP: ja – ich glaube bei dir beobachtet zu haben, dass du weniger fehler machst – könnte das sein?

S3: ja

LP: und an was könnte das liegen, dass du weniger fehler machst? – überlegst du dir vielleicht genauer was du machen musst?

S3: ja

LP: ja – ich weiss nicht, ich frage nur – wollen wir ein selbstgespräch machen? ((lacht)) okay! machen wir so weiter oder gibt es dinge wo ihr findet müsste man jetzt was ändern – gibt es aufgaben wo ihr denkt

eigentlich braucht es hier kein selbstgespräch zum beispiel wenn die aufgaben zu einfach sind braucht man kein selbstgespräch

S3: ja zum beispiel plus 15

LP: bei dir ja, genau – aber bei minus acht wars gut glaub ich – oder? da haben wir drüber geredet

S3: ja

S4: () bei grösser oder kleiner

LP: da wars ein wenig langweilig oder

S4: ja da kann man ja fast nichts sagen

Interview 1 20.11.2018 Nachmittag:

LP: Ihr habt jetzt viele Selbstgespräche gemacht, auch wenn nicht alle gleich viele. Wie schätzt ihr das momentan ein, wie läuft es bei euch mit diesen Selbstgesprächen?

L: Gut, ziemlich gut, jedoch muss man viel Konzentration aufwenden und wenn man gestört wird muss man mit der Aufnahme neu anfangen, weil man merkt das man mit der vorhandenen nicht mehr weiterkommt.

LP: Also es braucht manchmal mehrere Anläufe für eine einzige Aufnahme?

L: Ja.

E: Manchmal geht es gut und manchmal nicht.

LP: Das musst du mir erklären.

E: Manchmal hilft es mir, manchmal nicht.

LP: Wann und was hilft es dir?

E: Ich weiss schneller was ich rechnen muss und ich kann länger an der Aufgabe dran bleiben.

LP: Wann hilft es dir denn nicht?

E: Beim Malen.

LP: Du hast es beim Malen ausprobiert?

E: Ja, einmal.

LP: Warum hat es nicht geklappt.

E: Weil ich nicht vorwärtsgekommen bin, weil ich zu wenig Ideen hatte wollte ich es mit einem Selbstgespräch versuchen aber es hat mir einfach nicht geholfen.

LP: F was ist deine Meinung.

F: Dass es nützt.

LP: Wie findest du das mit den Selbstgesprächen.

F: Ich weiss, dass es sehr gut hilft, aber ich weiss nicht was es hilft.

LP: Merkst du einen Unterschied zwischen Arbeiten ohne und mit Selbstgespräch?

F: Ich kann nichts benennen.

LP: Kannst du bei kommenden Aufgaben darauf achten, ob du einen Unterschied feststellst?

F: Ja.

LP: H, merkst du einen Unterschied, helfen dir die Selbstgespräche?

H: Ja

LP: Was merkst du?

H: Ich weiss es nicht.

LP: Ich habe den Eindruck, dass wenn du mit Selbstgespräch arbeitest, du länger durchhältst und auch weniger Fehler machst. Beobachtest du das auch bei dir oder ist das nur mein Eindruck, weil ich will das es dir so hilft?

H: Ja.

LP: Ist es schwieriger mit dem Selbstgespräch zu arbeiten, wenn ihr an einem anderen Ort als dem Schulzimmer seid?

S: Nein, ich benutze es auch zuhause.

Interview 2 7.12.2018:

LP: Ich will mit euch über das Projekt reden, wir haben jetzt einen Monat daran gearbeitet. Wir haben Aufnahmen gemacht und ihr habt euer Lerntagebuch geführt. Was ich bei meinen Beobachtungen festgestellt habe ist, dass ich nicht wirklich weiss, wer von euch eigentlich diese Selbstgespräche auch dann macht, wenn er keine Aufnahme macht. Stellt ihr euch die Frage, «Was ist meine Aufgabe?», auch beim normalen Arbeiten?

S: Ja

LP: Kannst du mir ein Beispiel nennen?

S: Zuhause

LP: Hat es funktioniert?

S: Ich konnte die Aufgabe lösen.

S2: Ich habe es beim KJPD benutzt.

LP: Was hast du beim KJPD damit gemacht?

S2: Bei einer Aufgabe hat es mir geholfen Ideen zu entwickeln.

LP: Macht es sonst noch jemand von euch ausserhalb der Aufnahmen?

H: Ich mach es ab und zu während der Schule.

LP: Wie oft machst du es?

H: Mehr oder weniger, kommt auf meine Laune an.

LP: Also hat es damit zu tun wie es dir gerade geht?

H: Ja.

LP: Wie sieht es bei dir aus L? Wendest du es auch an, wenn du kein Aufnahmegerät hast?

L: Ja.

LP: Die nächste Stufe für unser Projekt wird sein, dass wir keine Aufnahmegeräte mehr benutzen werden. Wir werden keine Gespräche mehr aufnehmen, sondern ihr sollt versuchen, die Selbstgespräche einfach so durchzuführen.